

Editorial: Über den Wolken...

Na, haben Sie – wenn auch nur im Kopf – das bekannte Lied weitergesummt? Wer träumt nicht vom blauen Himmel und der grenzenlosen Freiheit? Gerade jetzt, wo diese doch zu einem beachtlichen Teil eingeschränkt ist, sehnen wir uns umso mehr nach Orten, die wenigstens ein Stück Freiheitsgefühl vermitteln. Dafür ist der Schachen im Winter perfekt. Hier fühlt man sich frei und unbeschwert.

Knapp über der Nebelgrenze lockt er mit strahlendem Sonnenschein, wolkenlosem, stahlblauem Himmel und glitzerndem Schnee. Leute von nah und fern zieht es in unser schönes Dorf direkt auf den Schlittelhügel oder auf einen der zahlreichen Wanderwege inmitten der Natur.

Wenn die Luft beim Ausatmen ein sichtbares Wölkchen bildet, der Schnee unter den Füßen knirscht und die Sonne mit den Kindern auf den Schlitten um die Wette strahlt, dann ist das ein Stück Glück, fernab von sämtlichen Sorgen des Alltags. Erfreulicherweise beginnt deren Auflösung meistens bereits auf der Anfahrt beim Durchstossen der Nebeldecke.

Der Schlittelhügel ist weit herum bekannt und das Lachen der Kinder während der rasanten Talfahrt erfreut die Erwachsenen am Pistenrand. Die selbstgebauten Schanzen ermöglichen waghalsige Sprünge und führen zu Ausweichmanövern in letzter Sekunde, falls einen der Mut doch noch verlässt. Schneemänner, Schneefrauen und alles was dazwischen liegt, thronen neben der Schlittelpiste über dem Nebel und runden das klassische Bild des Winters ab.

Entfernt vom emsigen Volk am Hang trifft man auf den Wegen im Wald immer wieder auf deren scheue Bewohner. Sogar am helllichten Tag erblickt man Rehe, die quer durch den Wald springen, weil man sie aufgeschreckt hat. Die Ruhe im Schachen gefällt sowohl Mensch als auch Tier. Die Abge-

achtsamer Betrachtung vielleicht sogar ein Lächeln auf unser Gesicht. Hier zu wohnen bedeutet, dass wir das Paradies direkt vor unserer Haustür haben.

Wann haben Sie zuletzt auf einem Spaziergang einfach innegehalten und der Natur gelauscht oder einfach still auf der Bank gesessen und Ihre Gedanken treiben lassen? Atmen Sie beim nächsten Streifzug durch den Schachen die frische, kühle und wohltuende Luft bewusst ein. Geniessen und schätzen Sie die Landschaft, in der Sie wohnen und gehen Sie behutsam mit dieser um.

Nadine Tanner

legenheit, die Friedlichkeit und die unverbaute Natur füllen unsere Akkus für den Alltag wieder auf und zaubern bei

In Kürze

Blutspende

Am 30. März 2022 in Obereggen
im Oberstufenschulhaus von
17.30–19.30 Uhr.

Lust zu schreiben?

Wir suchen einen freien Mitarbeiter,
eine freie Mitarbeiterin, oder ein
Redaktionsmitglied.
Schreibst Du gerne? Vertiefst Du Dich
gerne in ein Thema?
Möchtest Du das Rütiger Feschter
mitgestalten? Schnuppern ist
möglich. Bitte melde Dich bei
esther.rechsteiner@bluewin.ch

**Wir gratulieren zum bestandenen
Abschluss herzlich!**

Vivienne Oggier

hat den Master of Science in Agrarwissenschaften der ETH Zürich (umgangssprachlich «Master in Agronomie») mit einer Note über 5.5 abgeschlossen. Vivienne besuchte folgende Schulen: 6 Jahre Primarschule Reute, 2 Jahre Sekundarschule Obereggen, 4 Jahre Kantonsschule Heerbrugg und 5 Jahre

ETH Zürich. Aktuell ist sie am Landwirtschaftlichen Zentrum St.Gallen in der Fachstelle Gemüsebau und Pflanzenschutz sowie in der Fachstelle Bienenhaltung angestellt.

«Falls I hre Kinder, Grosskinder, Kollegen, Freunde die Ausbildung oder das Studium ebenfalls sehr gut abgeschlossen haben, senden Sie uns die Daten mit Foto. Wir werden sie sehr gerne veröffentlichen.»

Ihr Rütiger Feschter-Team

Kinoprogramm Februar

Fr 18.2.	20:00	Spencer	12/10	E/d
Sa 19.2.	17:00	Filmhit		
Sa 19.2.	20:00	Licorice Pizza	12/10	D
So 20.2.	15:00	Ron läuft schief	8/6	D
So 20.2.	19:30	Licorice Pizza	12/10	D
Di 22.2.	19:30	Mothering Sunday – Ein Festtag	10/8	D
Mi 23.2.	16:30	In 80 Tagen um die Welt	6/4	D
Fr 25.2.	20:00	Mothering Sunday – Ein Festtag	10/8	D
Sa 26.2.	17:00	Prinzessin	12/10	D
Sa 26.2.	20:00	Swan Song	12/10	E/d
So 27.2.	15:00	Edgar, das Super-Karibu	6/4	D
So 27.2.	19:30	Spencer	12/10	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2022

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2022.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2022 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2020.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemein-

de (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2022 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

**Auf BREU vertraut
immer gut gebaut**

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU

HOLZBAU AG OBereggen
breu-holzbau.ch

Ersatzwahl in den Gemeinderat

Die Vize-Gemeindepräsidentin Karin Waltenspühl hat aus gesundheitlichen Gründen Ende September 2021 ihren sofortigen Rücktritt aus dem Gemeinderat Reute und sämtlichen Kommissionen erklärt.

Wer sich für die Mitarbeit im Gemeinderat interessiert, kann dies der Gemeindekanzlei melden. Sie steht auch für Fragen zur Verfügung. Wenn Kandidatinnen oder Kandidaten bekannt sind, findet die Ergänzungswahl in den Gemeinderat am 3. April 2022 statt.

Rücktritte aus Kommissionen

Bei Redaktionsschluss des Rütiger Feschtens waren zwei Rücktritte aus gemeinderätlichen Kommissionen bekannt: Werner Kast aus der Heimkom-

mission und Dominique Heeb aus der Hoch- und Tiefbaukommission

Wer interessiert ist, in einer Kommission mitzuwirken, kann dies der Gemeindekanzlei mitteilen. Die Mitarbeit in einer Kommission ist ein gutes Mittel, aktiv unsere Gemeinde mitzugestalten und die demokratischen Prozesse in einer Gemeinde kennenzulernen.

Richtplan genehmigt

Der Regierungsrat hat den kommunalen Richtplan ohne Änderungen genehmigt. Die Ortsplanungskommission wurde beauftragt, die Umsetzung der Richtplanung in den grundeigentümmerverbindlichen Zonenplan vorzubereiten. Gleichzeitig überarbeitet die Bauprüfungskommission das kommunale Baureglement. Nebst Ergänzun-

gen und Änderungen von Artikeln, die in der Praxis immer wieder Fragen aufwerfen, geht es vor allem auch darum, die Regelbauvorschriften für neu eingeführte Zonen (z.B. Kernzone) zu definieren.

Remo Ritter

Bevölkerungs-Statistik per 31.12.2021		
Gemeldete Einwohner	2020	2021
Männer	360	371
Frauen	331	323
Total	691	694
<hr/>		
Schweizer	576	573
Ausländer	115	121
<hr/>		
Evang.-Reformierte	234	222
Katholiken	213	218
unbekannt	244	254
<hr/>		
Geburten Einwohner	4	9
Todesfälle Einwohner	1	8
zugezogene Personen	51	60
weggezogene Personen	66	58

Gemeindebibliothek Reute AR

Ausleihe ist freitags von 17 bis 18.30 Uhr, und nach Vereinbarung mit R. Stöckli, 071 891 44 20

Abrufen kann man den Bücherbestand der Rütiger Gemeindebibliothek über die Homepage der Gemeinde Reute sowie derjenigen der Appenzeller Bibliotheken: www.reute.ch/bibliothekfs, www.biblioapp.ch – Reute – Homepage

Die ältesten Einwohner von Reute sind:

- Eugster Martin, von Heiden AR, geb. 24. 04. 1922, Rohnen 41
- Eugster Bruno, von Heiden AR, geb. 21. 07. 1924, Watt 1
- Bischofberger-Bänziger Lina, von Oberegg AI, geb. 24. 07. 1924, Watt 1
- Marti Margrith, von Zell LU, geb. 28. 07. 1927, Kirchenstrasse 11

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen		
Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	Grosszügige Ferienwohnung für 1–5 Personen mit eigenem Sitzplatz	Monika und Kurt Brenner 079 796 17 02, hirschberg12@bluewin.ch

Energiestadt-Region AüB wurde erfolgreich rezertifiziert und erhält das Energiestadt-Label überreicht

Nach der ersten Zertifizierung als Energiestadt-Region im Jahr 2016 bzw. Labelübergabe im Jahr 2017 stand nun nach vier Jahren die Rezertifizierung an. Die Datenerhebung erfolgte im Jahr 2020. Nun ist klar. Die fünf Gemeinden Grub AR, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen dürfen sich auch fortan mit dem Energiestadt-Label schmücken. Sie haben die Rezertifizierung erfolgreich bestanden.

Die Labelübergabe erfolgte am 25. November 2021, in Oberegg. Kurt Egger, Nationalrat und Vertreter des Vereins Energiestadt, überreichte den fünf Gemeindepräsidenten – in Anwesenheit von Regierungsrat und Landammann Dölf Biasotto – das Label.

Appenzellerland
über dem Bodensee

Eine Energiestadt-Region ist eine Region, die sich kontinuierlich für eine effiziente Nutzung von Energie, den

Klimaschutz und erneuerbare Energien sowie umweltverträgliche Mobilität einsetzt.

Kontakt:

Werner Rüegg, Präsident der Kommission Energiestadt-Region AüB, Telefon 079 610 70 10. Weitere Informationen auf: www.aueb.ch/energiestadt-region-aueb/

Die Gemeinden der Region Appenzellerland über dem Bodensee leisten einen Beitrag an das Projekt «Gesundheitszentrum Heiden»

In der Spitalliegenschaft Heiden soll ein Ärztezentrum aufgebaut werden. Ärzt:innen aus der Region haben diese Initiative ergriffen, nachdem die Schliessung des Spitalstandorts Heiden bekannt wurde. Die Gesundheitsversorgung in der Region ist von grosser

Bedeutung. Deshalb haben sich alle Gemeinden aus dem Appenzellerland über dem Bodensee bereit erklärt, einen Beitrag an die Projektentwicklung zu sprechen.

Mit diesem positiven Signal zeigen die AüB-Gemeinden Interesse am Entwicklungsprozess und der schwierigen Situation seit der Spitalschliessung. Sie wollen die initiative Gruppe von Ärzt:innen aus der Region nicht nur ideell, sondern auf finanziell unterstützen und deren Engagement wertschätzen.

Mit dem entstehenden Konzept soll ein zukunftsfähiges Angebot in der

Gesundheitsversorgung zur Verfügung stehen. Den Projektbeitrag von Fr. 4'500.– teilen sich die Gemeinden (exkl. Heiden) im Verhältnis zur Einwohnergrösse auf. Heiden als Standortgemeinde hat einen Beitrag in gleicher Höhe bereits geleistet.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee (AüB), Högli 672, 9427 Wolfhalden.

Martin Ruppanner, Präsident, 079 900 91 94, praesidium@aueb.ch

www.aueb.ch

Stündliche Fahrten ohne Reservation

Ab Heiden ab 20.35 Uhr mit «Tür-zu-Tür-Service» nach Gemeinde Reute, Bezirk Oberegg und Platz/Leuchen

Fahrten mit Reservation Tel. 079 608 75 00

Täglich ab 20.30 Uhr im PubliCar-Gebiet sowie nach Heiden

postauto.ch/publicar-oberegg-reute

PostAuto
Die gelbe Klasse.

PubliCar
Oberegg-Reute
Abends stündlich
ab Heiden

Haus Watt

Haus Sonneschein

Wenn ich am Dienstagmorgen diese «Plakätli» im Lift und an der Türe des Aktivierungsraumes aufhänge, kommt Bewegung ins Spiel! Mit Freude richte ich den Raum für die «Turn-Stunde» ein. Lüften, Tische zur Seite schieben, Stühle im Kreis aufstellen, benötigtes Material bereitlegen.

«Chunnsch au is Turnä?» – die meisten Bewohner*innen kommen selbständig, einige hole ich in ihren Zimmern oder im Speisesaal ab. In der Regel sind wir ein Runde von 6–8 Personen; wir waren aber auch schon zu zwölft. Alle sind herzlich willkommen.

Wenn alle an ihrem Platz angekommen sind, gibts nach der Begrüssung zuerst ein Schnäpschen – in Form von Desinfektionsmittel auf die Hände, natürlich nicht ins Glas. ;-) Wir sitzen im Kreis und ich frage die Bewohner*innen nach ihrer Befindlichkeit. Der Dame links von mir schmerzt ein wenig die Schulter, eine andere ist noch etwas müde und ein Dritter fühlt sich ganz ok. Dem Herrn vis-à-vis geht es blendend; er könnte Bäume ausreissen, meint er lachend. Mir geht das Herz auf... Es werden auch Neuigkeiten ausgetauscht. Stolz erzählt eine Seniorin, dass sie wieder Urgrossmama geworden ist...

Ich lade jede und jeden ein, in ihrem eigenen Tempo und Gutdünken mitzuturnen – es soll schliesslich Spass machen. Natürlich ist es erlaubt, den Handstand,

AKTIVIERUNG im Sonnenschein

HEUTE
10.00 Uhr
BEWEGUNG
& ALLERLEI FÜR KÖRPER, GEIST & SEELE
mit Daniela
Herzlich Willkommen!

Spagat oder Salto zu machen – aber ich bin sehr froh, dass ich diese Übungen nicht vormachen muss! ;-)

Wir starten mit ein paar Ballspielen; Fliegenklatschen-Hockey und Soft-Fussball sind immer beliebt. Mit dem grossen Schaumstoff-Würfel rechnen wir auf 50 und wieder zurück auf null. Eifrig wird zusammengezählt und wieder runtergerechnet – gut fürs Oberstübchen.

Wir dehnen, recken und strecken uns, bewegen Beine und Arme, trampeln und stampfen mit den Füssen, fahren «Hand-Velo», lassen die Fuss- und Handgelenke kreisen. Zwischendurch

wird's wieder ruhiger; wir achten bewusst auf die Atmung und schliessen die Augen. Auch für die Geschicklichkeit tun wir was; in einem Pappteller lassen wir einen kleinen Ball kreisen, mal in eine Richtung, dann wieder in die andere, oder wir versuchen, unseren Namen zu «schreiben». Eine Bewohnerin meint, das sei ja wie Talerschwingen - ja, das hat was! ;-) Auch der Humor kommt nicht zu kurz, es wird oft gescherzt und herzlich gelacht. Die «Turnstunde» vergeht wie im Flug, bald gibts Mittagessen. Jetzt ist es Zeit für ein bisschen Wellness, das Abschluss-Ritual. Alle die möchten, kriegen einen warmen, feuchten Frotteeleppan; damit massieren wir uns die Hände. Am Schluss verteile ich, wenn gewünscht, in jedes Händepaar einige Tropfen

Kokosöl, mmmhhhhh... das duftet gut! Bevor die Bewohner*innen zum Essen aufbrechen, frage ich nochmals nach ihrem Befinden. Den allermeisten hat es richtig gut getan und sie würden nächste Woche wiederkommen wenn es heisst: «Chunnsch au is Turnä?»

Daniela Köppel
Fachfrau Aktivierung

Aus Brandplätzen wurden Bauparzellen: Beliebtes Wohngebiet Mohren

Das aussichtsreich über dem Rheintal gelegene Mohren (Gemeinde Reute) verzeichnet eine rege Bautätigkeit und hat sich zum beliebten Wohngebiet entwickelt. So sind am Platze der niedergebrannten Restaurants «Krone» (1978) und «Löwen» (1996) eine ganze Reihe Häuser im heutigen Baustil sowie das Altersheim «Sonnenschein» (im Hintergrund oben) entstanden.

Text und Bild Peter Eggenberger

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

EWVH
Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Shop

www.ewhaiden.ch

Arthur Sturzenegger
 seit 1982 in der Verwaltung, seit 1983
 Kassier der Elektra-Korporation Schachen
 Schachen 9
 9411 Schachen bei Reute

Liebe Leserin, lieber Leser, können Sie sich vorstellen ohne Strom zu leben?

Es fängt schon in der Küche an: Kein Kombiteamer, kein Backofen, keine Geschirrspülmaschine, keinen Kochherd. Zum Duschen kein Warmwasser. Die WC-Spülung würde bald nicht mehr funktionieren. Mails ansehen, WhatsApp Meldungen checken, nach leerem Akku unmöglich. Fern sehen kein Thema. Heizung aus. Bei mir zuhause würde nur noch der Kachelofen mit Holzfeuerung Wärme abgeben... Deshalb lohnt es sich über dieses Thema nachzudenken.

Grundsatz der Schweizer Energiepolitik

Die Energieversorgung der Schweiz befindet sich an einem Wendepunkt. Als Folge der Nuklearkatastrophe von Fukushima vor elf Jahren hat die Regierung eine neue Energiestrategie festgelegt, die bis ins Jahr 2050 umgesetzt werden soll. Sie stützt sich auf drei Pfeiler: Die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden, Maschinen und Verkehrsmitteln, die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien und ein schrittweiser Ausstieg aus der Nuklearenergie.

Kleine Geschichte der Elektra-Korporation Schachen

Der Bezirk Schachen wird erst seit 1913 mit Strom versorgt. Vorerst durch die Elektra-Korporation Oberegg-Schachen-Hirschberg und seit dem 01.10.1957 durch die am 26. März 1955 gegründete Elektra-Korporation Schachen. Das Dorf Reute ist seit 1911 am Netz. Wie in der Schrift «50 Jahre Elektra-Korporation Schachen, 1955 – 2005» zu lesen ist, hat die Korporation einige Höhen und Tiefen erlebt. 1949 wollte der damals arme Bezirk Oberegg die Elektra Oberegg-Schachen-Hirschberg übernehmen, da er sich jährliche «indirekte» Steuern von mindestens 10'000.00 Fr. erhoffte. Damit verbunden wäre eine Abtrennung des Gebietes Schachen gewesen. An einer denkwürdigen Hauptversammlung im Jahre 1950 wurde dieser Antrag abgelehnt und der Präsident nach 34-jähriger Tätigkeit abgewählt. Zudem stand in diesen Jahren ein kompletter Netzbau

von 145/250 Drehstrom auf 220/380 Normalstrom an. Nachdem mit der SAK (St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) ein Energieliefervertrag für Normalspannung abgeschlossen werden konnte, stand der Aufnahme der eigenen offiziellen Geschäftstätigkeit der Elektra-Korporation Schachen am 01.10.1957 nichts mehr im Wege. Besonders da man sich – nach zähem Ringen in den Abtretungsverhandlungen – auch auf eine Ablösesumme von Fr. 20'000.00 einigen konnte. Um die Schulden der noch jungen Korporation von rund Fr. 120'000.00 finanzieren zu können, für die Ablösesumme von Oberegg und den Netzbau mit Trafos-Erneuerung, wurden Darlehen bei der Krankenkasse Reute, bei der Kantonalbank AR und Privatdarlehen bei den Korporationsmitgliedern aufgenommen. Das letzte Privatdarlehen konnte erst 1975 zurückbezahlt werden. Die in den ersten zwanzig Jahren nach der Ablösung von Oberegg notwendige Sparsamkeit wäre der Korporation fast zum Verhängnis geworden. Mit der Einstellung der Verwaltung nur das Nötigste machen zu wollen, wurde die weitsichtige Denkweise vernachlässigt. Dank der Mitglieder konnte der ursprüngliche Pioniergeist wieder zum Leben erweckt werden. Heute wird das Netz der Elektra gut gewartet und immer wieder darin investiert. Die Elektra steht heute finanziell auf gutem Grund. Die Korporation besteht zurzeit aus 193 Stimmberechtigten und 171 Mitgliedern.

Jubiläum 40 Jahre Mitglied der Verwaltung (davon 38 Jahre als Kassier)

Arthur Sturzenegger ist im Schachen in der alten Post aufgewachsen und engagiert sich sein Leben lang vielfältig für unsere Gemeinde und ihre Institutionen. Bei der Elektra-Korporation Schachen befasst er sich seit vierzig Jahren mit dem Thema «elektrische Energie».

Das Rütiger Feeschter möchte diesem langjährigen, verdienten und bescheidenen Kassier einige Fragen stellen.

Was hat sich am meisten geändert in den letzten vierzig Jahren?

Dazu Arthur: «Die Anspruchshaltung der Kunden hat sich erhöht. Anfangs bestanden Freileitungen mit wenig Kapazität. So war es Bauer Sepp Streule im Berg (zuoberst) klar, dass er nicht zur selben Zeit wie die Gebrüder Weder im Hirschberg Heu abladen konnte. Er hat dies hingenommen. Früher gab es auch mehr Stromunterbrüche durch Bäume, die in die Leitungen fielen oder durch Blitzeinschläge. Es ist klar, heute ist alles miteinander vernetzt. Ein Stromausfall kann ganze Systeme lahmlegen.»

Was hältst du von den Zielen der Energiewende?

«Es ist immer gut Ziele zu haben. Ob die Umsetzung klappt, ist fraglich und hängt letztendlich von der Solidarität jedes Einzelnen ab.»

Woher bezieht die Elektra die Energie? Wie viel ist davon aus erneuerbaren Quellen?

«Grundsätzlich beziehen alle privaten Haushalte der Elektra Schachen Strom aus 100 % erneuerbaren Energien wie Wasserkraft und Sonnenenergie. Die Elektra muss für alle Stromarten Zertifikate vorweisen können. Dies wird kontrolliert. Es gibt eine Energiebörse bei der diese Stromzertifikate rege gehandelt werden.»

Wie kann die Elektra den privaten Solarstrom fördern?

«Die Elektra Schachen unterstützt das Interesse an Solaranlagen. Gezielt können solche Anlagen nur von Bund und Kanton zum Beispiel mit steuerlichen Anreizen gefördert werden. Die Korporation kann die Bewilligungsverfahren kulant und speditiv behandeln, und einen guten Rücklieferungspreis bezahlen.»

Weniger Co2-Ausstoss bedeutet mehr elektrischer Energieverbrauch z.B. von Elektro-Autos. Ist denn genügend Strom vorhanden?

«Ich denke, wenn alle auf Elektro-Autos umstellen würden, genügte der vorhandene Strom, und z.T. auch die Leistung des Netzes, nicht jederzeit. Besonders im Winter, wenn die Solaranlagen weniger Strom liefern und an-

derseits die vielen Wärmepumpen auf Höchstleistungen betrieben werden, ergäben sich Probleme.»

Da das gesamte europäische Stromnetz zusammenhängt, ist es eine grosse Herausforderung den Netzbetrieb stabil zu halten. Elektrische Energie muss immer in dem Moment erzeugt werden, in dem sie gebraucht wird. Wird über die Speicherung von elektrischer Energie genügend geforscht?

«Weltweit wird an dieser Problemstellung geforscht. Es wäre ein echter Durchbruch, wenn die Speicherung in grossen Mengen über längere Zeit gelingen könnte. Wir haben das Problem, dass wir im Sommer zu viel Strom haben und im Winter zu wenig. Heute können wir nur indirekt Strom speichern mit Energie aus den Speicherkraftwerken.»

Wäre ein längerer Stromausfall bzw. ein Strom-Mangel möglich?

«Dies ist durchaus möglich. Wenn die Stromversorgung zusammenfällt, braucht es Zeit die defekten Anlagenteile zu erneuern. Die Anlagen können nach einem Ausfall nur langsam hochgefahren werden. Die wichtigsten Stromverbraucher würden schneller mit Strom versorgt als die Privathaushalte.»

Arthur erinnert sich: «Als 1990 der «Sturm Vivian» an einem Samstagnachmittag über unser Gebiet fegte, brauchten wir die Unterstützung unserer Feuerwehrleute für die Aufräumarbeiten. Das Kader musste zuerst aus einem stattfindenden Kurs entlassen werden. Zahlreiche Stromstangen im

Gebiet Riet wurden wie Zündhölzer abgebrochen. Die Leitungen konnten auf Grund des Materialbedarfs erst am Montag repariert werden!»

Gab es kritische oder lustige Episoden in deiner Tätigkeit als Kassier?

Durch die Hartnäckigkeit der Verwaltung der Elektra Schachen konnte ein Antrag beim Kanton durchgesetzt werden. Er lacht: «Unser Anliegen wurde mehrfach durch den gleichen Juristen beim Kanton AR bearbeitet. Wir zogen die Angelegenheit immer weiter. Zuletzt musste sich eine Kantonale Rekurskommission mit unserem Anliegen befassen... und prompt wurde unser Antrag aufgrund der Rechtslage gutgeheissen.»

Wie siehst du die Zukunft der Elektra Schachen?

«Ich fände es gut, wenn die Elektra Schachen trotz den gestiegenen gesetzlichen Anforderungen selbständig bleiben könnte. Finde aber, dass wir offen bleiben sollten für einen Zusammenschluss mit anderen Korporationen oder Werken. Aus dem Energieverkauf darf höchstens ein Gewinn von Fr. 75.00 pro Bezüger und Jahr erwirtschaftet werden. Hingegen in der Netznutzung gibt es eher Spielraum ein Plus für Investitionen zu erwirtschaften.»

«Für mich ist es wichtig zu kommunizieren, dass jedes einzelnes Mitglied Teil dieser Korporation ist und, dass das Vermögen der Elektra Schachen uns allen gehört, nicht einer anonymen Aktiengesellschaft! Dies gibt jedem Mitglied die Möglichkeit, die Elektra

mit seiner Meinung, seinen Ideen und seiner Unterstützung zu beeinflussen.» «Dankbar ist die Elektra auch für das Verständnis ihrer Mitglieder gegenüber den benötigten Infrastrukturen. Durch die erhöhten Sicherheitsvorschriften und den Strahlenschutz müssen die heutigen Anlagen grösser und sicherer gebaut werden.»

Interesse an Geschichte

Das grosse Hobby von Arthur ist das Stöbern in alten Protokollen, Dokumenten und Geschichtsbänden der näheren Umgebung.

Hier taucht er in eine andere Welt, die vergangene, die aber nicht minder spannend ist. Mit viel Geduld widmet er sich einem Thema, das ihn glühend interessiert und verbringt manchmal Tage in den Archiven. Schön ist es, wenn er zwei Puzzleteile zusammenfügen kann. Die Leser des Rütiger Festschters durften schon einige interessante Einblicke geniessen!

Aus der Festschrift «50 Jahre Elektra Schachen» zitieren wir: «Sie sehen, Aufgaben und Probleme sind da, um angepackt zu werden. Es braucht aber immer engagierte Personen, die bereit sind sich diesen Aufgaben zu Gunsten der Allgemeinheit zu stellen. Wir danken allen, die das früher taten und denen die sich heute und auch in Zukunft dafür einsetzen.»

Esther Rechsteiner

Literatur:

- Festschrift «50 Jahre Elektra-Korporation Schachen, 1955-2005
- Bundesamt für Energie, Energiestrategie 2050

Vorderland: Witzwanderweg mit neuer Station

Der 1993 eröffnete, von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen führende Appenzeller Witzweg gehört zu den beliebtesten Wanderrouten der Schweiz. Der oft als «Nabelschnur des Humors» bezeichnete Weg ist jetzt um eine prominente Station erweitert worden, hat doch im neu gestalteten Kundenbereich der Raiffeisenbank Heiden der Humor Einzug gehalten.

Drehbare Würfel zeigen nicht nur Appenzeller Motive und Köpfe des Bankteams, sondern auch Witze, die mit

dem Einverständnis des Appenzeller Verlags den drei Büchern von Ruedi Rohner entnommen worden sind.

Text und Bild Peter Eggenberger

De Püschelibender mäant

Wo isch denn o de Weenter plibe?
Gottlob häde de Früeli vetribe!
De Püschelibender kamme etz im Wald gi bsueche,
bi sine Bömm, de Tanne, de Före ond de Bueche.
Dei wierd etz de Püschelibock inschtalliert,
ond scho bald lauft sis Gschäft wie gschmiert!

© Peter Eggenberger

Skilager der Mittelstufe in Savognin 2022

Die Mittelstufe Reute unternimmt alle zwei Jahre ein Wintersportlager. Letztes Jahr wurde dieses ja leider wegen der Pandemie verschoben. Im Januar 2022 konnte es nun doch noch durchgeführt werden. Der Mittelstufe Reute waren so bei idealsten, winterlichen Bedingungen unvergessliche Schneetage in Savognin GR geschenkt.

in den Genuss der perfekten Pisten. Wir waren fast alleine in den Gondeln. Es hatte sehr wenige andere Leute. Alle bestaunten wir im Lagerfilm am Abschlussabend die powervollen Carving-Schwünge unserer «schnellsten» Truppe. Dank Elias Bitten und Drängen, schaffte es seine Gruppe sogar die legendäre «schwarze Piste» in Radons zu meistern.

Planungsunsicherheit und Vorfreude

Die erste Schulwoche nach den Ferien stand neben dem Feiern des Dreikönigtages ganz im Zeichen der Lagervorbereitungen. Ämtli und Regeln mussten abgesprochen werden. Etais, Lerntagebücher und die Schulfinken verpackten wir in Kisten. Grosse Beachtung schenkte die Mittelstufe auch dem Besprechen des Coronaschutzkonzeptes. Denn bis zum letzten Tag war es unsicher, ob das Lager auf Grund der Coronalage stattfinden kann. Zum Glück blieben wir bis zum Lagerstart alle gesund und so konnten wir uns endlich auf schöne Skitage freuen.

Im grossen Lagerhaus «Villa Aurora»

Claudia Klee, unsere Köchin, wusste genau wie sie uns mit leckerem Essen verwöhnen konnte. Am letzten Abend gab es mexikanische Fajitas (hundert Stück haben wir verdrückt!) und Glace zum Dessert. Das Lagerhaus «Aurora» ist sehr gross und so hatten wir genügend Platz auch in den Schlafräumen. Allerdings hatten in der ersten Nacht vor allem die Mädchen grosse Mühe den Schlaf zu finden.

Danke zum Schluss

Eine Organisation eines Skilagers benötigt immer viele Helfer. Die Mittelstufe bedankt sich herzlich bei allen, die für uns mit angepackt haben, um uns eine so schöne Sportwoche in den Bergen zu ermöglichen.

Lernende der Mittelstufe Reute

Next Step USA

«Big, bigger, Texas!» ist nicht nur eine Redewendung, sondern eine Tatsache. Ob die grösste Tankstelle der Welt, die weltgrösste Kilbi oder 15'000 Zuschauer beim High-School Football, in Texas wird alles geboten. Meine neue Heimat ist alles andere als klein und unspektakulär.

Aber von vorne, seit Mitte September 2021 lebe ich in North Rich Hills, einem Vorort von Dallas, Texas. Nach einem trainingsintensiven Sommer in der Schweiz, wo ich während Wochen und Monaten an meiner Fitness gearbeitet, und mich als Eishockeyspieler auf dem Eis in verschiedenen Trainingsformationen weiterentwickelt habe, habe ich mein Debüt in der NA3HL für die Texas Brahmas gegeben. Die NA3HL ist die dritthöchste Nachwuchsliga für unter 21-jährige in den USA. In Nordamerika ist es möglich, bis 21-jährig eine Eishockeyausbildung zu absolvieren. Diese Möglichkeit habe ich bereits in Kanada wahrgenommen, und sie ist tatsächlich eine tolle Chance, um sich als Eishockeyspieler fokussiert, technisch und körperlich weiterzuentwickeln.

Ich lebe bei der wohl besten Gastfamilie der Welt, die mich mit offenen Armen aufgenommen hat und mich als vollwertiges Familienmitglied ansieht. Wir leben in einem Haus, gleich gegenüber der organisationseigenen Eishalle «The Brahma Land». Mein Arbeitsweg dauert also zu Fuss rund 30 Sekunden. In den ersten beiden Wochen zeigten mir die Gasteltern die Stadt, die Sehenswürdigkeiten und alles rund um Dallas, was man gesehen haben muss. Zu erwähnen ist, dass es in Dallas im Sommer gerne bis 45 Grad heiss wird und im Winter die Amis hier bereits bei 15 Grad Daunenjacken und Mützen tragen. Minusgrade sind selten, aber im Januar möglich.

Die Texas Brahmas (Brahma ist eine texanische Rinderrasse) ist das Farmteam der Lone Star Brahmas, das ist eine Liga über der NA3HL, in der NAHL agiert. Aus der NAHL werden jährlich Spieler für College- und Universitätsmannschaften rekrutiert. Hier sind die Spieler meist 20 Jahre alt. Für mich eine super Chance, innerhalb der gleichen Organisation Luft in der oberen Liga zu schnupfern.

Im Team bin ich als Center in der 2. Linie installiert, die sogenannte Ausländerlinie. Meine beiden Flügelmänner kommen aus Russland und Tschechien. Ansonsten stammen die Spieler aus ganz Amerika und Kanada. Die meisten sind bereits ein oder zwei Jahre im Team und bis zu zwei Jahre älter. Schon nach kurzer Zeit konnte ich mich im Team gut integrieren, und wir verbringen viel Freizeit mit dem Team. An den wenigen freien Wochenenden unternehmen wir gemeinsame Ausflüge oder Sportaktivitäten.

Mein Alltag sieht erstmals wie dasjenige eines Profis aus. Wir trainieren täglich mehrere Stunden auf dem Eis und im Krafraum, dazu Videocoaching, Teammeetings oder Physio. Anschliessend investiere ich noch ca. 2 bis 3 Stunden für die Schule, die ich wie in Nordamerika üblich, online bei meiner alten Schule in Kanada besuche. Abends ist Freizeit angesagt. Von Freitag bis Sonntag spielen wir jeweils 3 Spiele. Dazu die An- und Rückreise mit dem Bus, welche schon mal pro Weg 6 oder 8 Stunden in Anspruch nimmt. Wir reisen mit dem Bus nach Oklahoma City, Atlanta/Georgia, Louisiana oder innerhalb von Texas nach El Paso oder Austin. Beim Roadtrip nach Minnesota an ein Turnier sind wir auf der 15-stündigen

Fahrt durch vier Bundesstaaten gereist. Die Fahrten sind jeweils sehr anstrengend und unbequem, aber man sieht etwas vom Land.

Es gefällt mir in Amerika sehr gut. Das Wetter und das Leben insgesamt fühlt sich sehr gut an. Die Corona-Einschränkungen sind aufgrund der Politik unseres Gouverneurs kaum spürbar, obwohl das Virus auch hier grassiert und die Impfquote vermutlich mit der von AR vergleichbar ist. Einziger Wermutstropfen sind die Visa-Vorschriften während Covid-19, die mich alle 90 Tage zwingen, dieses in der Schweiz zu erneuern.

Bis Bald
Euer Gion Coray

Reute, Bevölkerungswanderung

Das Buch «Appenzeller in aller Welt» des früheren Staatsarchivars von Appenzell Ausserrhoden Dr. Peter Witschi hat mich dazu inspiriert, Vergleiche mit den weggezogenen Gemeindebürgern von Reute anzustellen. Zumal ich in meinem Buch festgestellt habe, dass im Jahr 1850 bereits mehr als die Hälfte der Rütiger ausserhalb ihrer Bürgergemeinde Wohnsitz hatten.

Wo lagen die Ziele, dieser zu einem grossen Teil wirtschaftlich bedingten Wegzüge? Führten sie in den fremden Solddienst, wanderten sie nach Übersee aus, oder suchten sie Arbeit innerhalb der Schweiz oder Europa? Welches waren die bevorzugten Regionen? Präzise Aufzeichnungen über die Ausgabe der Heimatscheine mit Angabe des Zielortes gibt es, wie ein Eintrag von 1819 festhält, in Reute erst seit 1804.

Solddienst

Die Reisläuferei oder der Solddienst in fremden Staaten hatte auch in Appenzell Ausserrhoden eine lange Tradition. Nachdem aber ab ca. 1700 die Hauptträger der politischen Macht im Kanton nicht mehr persönlich die Truppen im Ausland anführten, kam die Reisläuferei immer mehr in die öffentliche Kritik. Insbesondere von einem grossen Teil unserer Pfarrherren wurde diese ablehnende Haltung gefördert und unterstützt. Die öffentliche Anwerbung von Soldaten mit Musik, Tanz, Speis und Trank wurde von der Kanzel angeprangert.

Die Bündniserneuerung mit Frankreich musste 1777 auf Druck der Bevölkerung einer ausserordentlichen Landsgemeinde vorgelegt werden. Und die Verstärkung der Kompanie in Holland wurde in einer Sondersitzung vom Grossen Rat 1785 mit der Auflage bewilligt, «die Anwerbung solle in aller Stille und ohne Spielleute und Tanzen, und somit nicht öffentlich geschehen». Am 5. Mai 1829 beschloss der Ausserrhoder Grosse Rat, «Da nun die bisherige bestandene Kapitulation mit den Niederlanden ihr Ende erreicht hat, so sollen von jetzt an alle und jede Werbung für irgendeinen fremden Fürsten oder Staat, in unserm Lendle gänzlich verboten sein». Endgültig illegal wurde die Reisläu-

Titelblatt Verzeichnis von 1819

feri aber erst mit dem Bundesgesetz von 1859 betreffs Werbung und Eintritt in fremden Kriegsdienst.

Diese Veränderungen in der Bedeutung der Reisläuferei widerspiegelt sich auch in den Zahlen der gefallenen Soldaten in fremden Kriegsdiensten. Es ist auffallend, dass der Anteil der Gefallenen in fremden Diensten an der Gesamtzahl der Todesfälle in den Gemeinden, in den Jahren bis 1720 we-

sentlich höher war als nachher. Z.B. in Urnäsch lag der Anteil bei 12,6, in Gais bei 15,6 und in Herisau gar bei 17,0% (im Vorderland existierte erst Grub als selbständige Gemeinde). Eine weitere Auffälligkeit ist, dass Gemeinden, die regelmässig militärische Vorgesetzte gestellt haben, wesentlich höhere Verluste zu verzeichnen hatten. Vermutlich haben sich aus solchen Orten auch mehr Soldaten zur Verfügung gestellt. Berücksichtigen wir die Zeit vom 17. Jahrhundert bis ins Jahr 1800 war das Verhältnis der Gefallenen an der Gesamtzahl der Verstorbenen in den Gemeinden: Urnäsch 6,3, Herisau 12,7, Hundwil 8,7, Wald 8,7, Heiden 6,3 und Gais 12,7%, im Gegensatz dazu Waldstatt mit 3,6, Rehetobel 2,3 und Reute mit 2,7%.

Abwanderung

In Krisenzeiten, insbesondere bei Lebensmittelknappheit und Teuerung, war die Abwanderung aus den kleinen Gemeinden mit einseitiger Erwerbstätigkeit besonders gross.» Ab 1812 begann die auf Dauer angelegte Aus-

«Verzeichnis der ins Ausland gegebenen Heymthschein der Gemeinde Reüthe vom 25. Oktober 1819»:

Seit 1804 sind 34 Heimatscheine herausgegeben worden, davon		
Kanton St.Gallen	23	
Kanton Graubünden	5	
andere Kantone der Schweiz	2	
Frankreich	3	
Schwabenland	1	
davon seit 1809	30	
seit 1816	15	davon 5 Minderjährige

Bevölkerungszahlen

Eine weitere Erhebung «der auswärts wohnenden Landleute und den fremden Niedergelassenen im Lande» wurde 1832 veranlasst. Dabei ist zu berücksichtigen, dass unter Anzahl Personen zum Teil eine ganze Familie betroffen war.

Reuthe	hat Niedergelassene im Kanton St.Gallen	37 Personen
	in anderen Kantonen	13 Personen
	Total	50 Personen
	Im Ausland	25 Personen
In Reuthe	leben Hintersassen vom Kt. St.Gallen	1 Person
	von Kurhessen	5 Personen

Erhebung von 1832

Nach der Einführung des neuen Bundesstaates wurde im März 1850 eine detaillierte Volkszählung durchgeführt. Reute zählte:

Einwohner	819	Männer 419, Frauen 400
Gemeindebürger	526	64,2%
Beisassen (Kantonsbürger)	270	
Schweizer aus andern Kantonen	21	
Ausländer	2	0,2%
Familien	195	
Grundbesitzer	114	
Abwesende Bürger	12	
davon wahrscheinlich zurückkehrend	6	nicht zurückkehrend 6
3 in Amerika, 1 in Rheinessen, 2 unbekanntem Aufenthalt		
4 in holländischen und 2 in neapolitanischen Diensten		
Gemeindebürger im Kanton	1055	
in Reute	526	
in andern Gemeinden	529	
davon «Vor der Sitter»	484	«Hinter der Sitter» 45
Die Anzahl der in anderen Kantonen der Schweiz wohnenden Bürgern ist nicht aufgeführt.		

ments in Kriegsdienst belaufen sich in zwei Jahren hoch, über die 1000 Personen». Deshalb sah sich die Obrigkeit im Jahr 1819 veranlasst, von den Gemeinden Verzeichnisse der Auslandabwesenden einzuverlangen.

Anfangs der 1850 Jahre verzeichnete man in unserem Kanton aus einigen Gemeinden eine grosse Auswanderungswelle in Richtung Amerika. Der Kanton sah sich deshalb veranlasst eine Umfrage zu machen, wie viele Personen in den Jahren 1854 bis 1856 nach Amerika ausgewandert seien. Die Antwort von Gemeinbeschreiber Sturzenegger lautete: «... in den fraglichen 3 Jahren [haben sich] nach unserem Wissen keine dorthin begeben. [die 1850 aufgeführten]

- a. J. Ulrich Rohner
- b. Johs. Rohner gewesener Lehrer
- c. J. Jb. Sturzenegger, gewesener Lehrer

Reute.			
Familienzahl 195. —		Einwohner 819.	
Zunahme 1.			
Gemeindebürger	526.	davon 268 Niedergelassene und 2 Aufenthaltler.	
Beisassen	270,	nämlich 17 Niedergelassene und 4 Aufenthaltler.	
Schweizer aus andern Kantonen	21,	nämlich 2 Aufenthaltler.	
Ausländer	2,		
	819.		
Landleute	796.	Männliche	419.
Kantonsfremde	23.	Weibliche	400.
	819.	Reformirte	805.
		Katholische	14.
		819.	819.
	Unverheiratete	479.	
	Verheiratete	284.	
	Verwitwete	56.	
		819.	
Grundbesitzer 114.			
Die zwei ältesten Personen in der Gemeinde Reute sind:			
1) A. Barbara Niederer von Reute, Wittve, geb. 1772.			
2) Elisabeth Keller von Reute, Wittve, geb. 1774.			

Statistik von 1850

Brief von 1856

Einwohner in Reute 2021	691	
Bürger	43	6,2%
Ausländer	115	16,6%
andere Schweizer Bürger	533	77,1%

Ob sich der landesflüchtige Heinrich Rohner zuli's Heinis dort oder anderswo aufhält ist dato nicht bekannt.»

Resümee

Zahlreiche Rütiger Bürger waren in den Jahren bis 1860 aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, die kleine Gemeinde zu verlassen. Unter Berücksichtigung der Erhebungen von 1819, 1832 und 1850 zogen sie in den meisten Fällen «nur» in die nähere Umgebung.

wanderung im Kanton, eine ständige zu werden», weil nach dem Abschluss der Französischen Revolution die Länder Amerikas und Osteuropas den vielen Armen in den dicht besiedelten Staaten Europas die Tore öffneten. Am

Ende des Hungerjahres 1817 notierte Ratschreiber Johann Schäfer: «Die Auswanderungen als Weber in andere Kantone der Schweiz oder ins Elsass, nach Italien oder Lyon, der Handwerksleüte auf die Wanderschaft und die Engage-

1804 bis 1819 vor allem ins Rheintal und ins Bündnerland. Auch aus den Unterlagen von 1832 geht hervor, dass die Hälfte in den Kanton St.Gallen zog. Von der zweiten Hälfte 1/3 in andere Kantone und 2/3 ins Ausland vorwiegend auf die andere Seite des Bodensees. Die Statistik von 1850 zeigt, dass annähernd so viele Bürger wie in der Gemeinde selber, in anderen Gemein-

den des Kantons wohnten, wobei 90% davon im Gebiet Vor- und nur 10% Hinter der Sitter, wie der Kanton damals eingeteilt wurde.

Nur vereinzelt zog es die Rütiger in die grosse weite Welt, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Den Weg in fremde Kriegsdienste suchten aus Reute sicher weniger Männer als aus ande-

ren Gemeinden. Aber 1850 hatten sich doch immer noch sechs junge Männer dazu verpflichtet.

Arthur Sturzenegger

Quellennachweis:

- Appenzeller in aller Welt, Peter Witschi
- Staatsarchiv des Kantons Appenzell Ausserrhoden
- Gemeinde Reute, Einwohnerkontrolle

Geführte Wanderung im Februar

Samstag, 19. Februar 2022 Winterwanderung: Natur am alten Rhein

Gleich nach dem Start der Wanderung überqueren wir den Alten Rhein, der die Grenze zu Österreich bildet. Wir wandern dem Ufer entlang durch die wunderbare Natur. Mit etwas Glück werden wir unbekannte Wasservögel im Winterquartier oder auch Spuren des Bibers sehen. Auf dem Rückweg wandern wir auf der Schweizer Seite zum Eselschwanzweiher und zurück nach Rheineck.

Route: Rheineck–Gaissau–Höchst–St.Margrethen–Eselschwanz–Rheineck

Distanz: 12.2 km Zeit: 3 ½ Std. Anforderungen: tief

Treffpunkt: 10.05 Uhr, 9424 Rheineck, Bahnhof

Rückreise: 15.00 Uhr, 9424 Rheineck, Bahnhof

Anmeldung bis Donnerstag, 17. Februar 2022 über die Homepage, per E-Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel. 079 829 75 00

Montag–Donnerstag 07.– 10. März 2022 – Schneeschuhtage im südlichen Val Müstair

Südlich des Ofenpasses erstreckt sich das Val Müstair bis hinaus ins italienische Vinschgau. Diese Täler glänzen durch viel sonniges Wetter und, aufgrund der Höhe, einer stabilen Schneelage. Es gibt kaum Lifte – ein wahres

Eldorado für Schneeschuhläufer! Wer durch den Vereinatunnel und den Nationalpark über den Ofenpass fährt, traut seinen Augen fast nicht. Inmitten der hohen Berge liegt ein langgestrecktes Tal in der Sonne! Da schlägt das Herz der Schneeschuhläufers natürlich höher und alle wollen gleich losziehen. Das werden wir auch bald machen und durch Wälder, über Alpen und auf kleine Gipfel stapfen. Es gibt nur ein ganz kleines Skigebiet oben am Pass – ansonsten gehört die Natur den Tourenfahrern, den Langläufern oder – eben – den Schneeschuhläufern. Im Hotel werden wir bestens betreut und der Seniorchef hat immer eine gute Nase für die beste Route für den Tag. Bei feinem Essen mit lokalen Zutaten aus der Biosfera Val Müstair kommen wir wieder zu Kräften. Und falls das Wetter uns mal einen Streich spielen sollte – Müstair mit seinem UNESCO-Weltkulturerbe, dem Kloster, liegt nicht weit.

UNTERKUNFT: Unterkunft in einem gemütlichen Hotel mit gutem Komfort im Doppelzimmer mit Dusche/WC und Halbpension. **BESONDERES:**

Eine frühe Anmeldung sichert Deinen Platz, die Platzzahl ist beschränkt. Mehrtageswanderungen werden vom Wanderleiter privat organisiert. Der VAW vermittelt lediglich den Kontakt zum Wanderleiter, kann aber in keinem Fall für allfällige Schäden haftbar gemacht werden.

Auskunft/Anmeldung bis Sonntag, 13. Februar 2022 über die Homepage, per E-Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch oder 079 660 24 92.

Weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch

Durchführung

Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung erforderlich ist. Da die maximale Anzahl der Teilnehmenden behördlich festgelegt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Margrit Geel

schnell – nah – günstig

DENNER-Satellit Reute

Dä Rütiger Dorflade

Konsumgenossenschaft Reute AR und Umgebung
Litenstrasse 2
9411 Reute AR

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
07.30–12.15 / 13.30–18.30 Uhr
Samstag 08.00–14.00 Uhr

Das Rezept: Broccoli-Risotto

Zutaten für 4 Personen

½	EL Butter
1	Zwiebel, fein gehackt
300 g	Risottoreis (z.B. Arborio)
500 g	Broccoli, in Röschen
1 dl	Weisswein
1 Liter	Hühnerbouillon
80 g	geriebener Parmesan
2 EL	Butter
	Salz, Pfeffer, nach Bedarf
½ EL	Olivenöl
400 g	Rindsentrecôtes, in ca. 1 1/2 cm grossen Würfeln
½ TL	Salz
2 EL	Pinienkerne, geröstet

Zubereitung:

Butter erwärmen. Zwiebel andämpfen, Reis und Broccoli begeben, unter Rühren dünsten, bis der Reis glasig ist. Wein dazugiessen, vollständig einkochen. Bouillon unter häufigem Rühren nach und nach dazugiessen, sodass der Reis immer knapp mit Flüssigkeit bedeckt ist, ca. 20 Min. köcheln, bis der

Reis cremig und al dente ist. Parmesan und Butter darunterühren, würzen.

Öl erhitzen, Fleisch portionenweisen ca. 2 Min. anbraten, salzen, auf dem Broccoli-Risotto verteilen. Pinienkerne darüberstreuen.

Quelle: fooby.ch

TV Reute – Rückblick Vereinsjahr 2021

Das Jahr 2021 war kein einfaches Vereinsjahr. Die unterschiedlichsten Massnahmen der Corona-Pandemie verunmöglichten teilweise die Durchführung der Turnstunden, und zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte des TV Reute, konnte die Hauptversammlung nicht wie gewohnt physisch stattfinden, sondern wurde über ein Online-Portal durchgeführt. Auch Wettkämpfe konnten nicht stattfinden und mussten abgesagt werden.

Das bereits für das Jahr 2020 geplante Turnfest, welches wieder einmal im eigenen Kanton durchgeführt werden sollte, wurde damals auf 2021 verschoben. Hoffnungsvoll waren wir noch Anfang Jahr und planten bereits die Trainings im Frühling, um dann für die Wettkämpfe in Teufen bereit zu sein. Leider mussten die Organisatoren

auch das verschobene Turnfest wieder absagen, und dieses Mal endgültig. Es gab kein neues Datum und wir werden wohl noch einige Jahre warten müssen, bis wir wieder ein Appenzeller Kantonturnfest besuchen können. Im Frühling, mit wärmerem Wetter, konnten wir zumindest draussen ohne Einschränkungen unsere Turnstunden durchführen. Auch die ersten Anlässe durften wir wieder machen und so trafen sich alle Riegen des TV Reute im Juni fürs jährliche Danifest im Dorf. Nach einer kurzen Wanderung auf der ehemaligen Geländelauf-Strecke und einem Verpflegungs-Zwischenstopp in Rohnen, liessen wir den Abend auf dem Pausenplatz in Reute mit Speis und Trank gemütlich ausklingen. Ebenfalls konnten die ersten Turniere wieder stattfinden. Die aktiven Damen

und Herren nahmen an den Faustball-Grümpeli in Oberriet und Rebstein teil. Beide Turniere waren sehr gut besucht und nach über einem Jahr Wettkampfpause, ein schönes Gefühl wieder einmal teilnehmen zu können. An letzterem Turnier holten sich die aktiven Herren auf der Progy in Rebstein den guten 2. Rang. Anfang Herbst konnten wir dann auch noch beide Turnfahrten durchführen. Da die Massnahmen im Oktober aber wieder verschärft wurden, mussten die im Herbst und Winter folgenden Wettkämpfe und Grümpeli bereits wieder abgesagt werden.

Vorausblickend auf das neue Vereinsjahr 2022 hoffen wir natürlich, dass es mit den Wettkämpfen besser wird und wieder mehr Turnstunden ohne Einschränkungen stattfinden können. Das für Juni 2022 geplante Schaffhauser Kantonturnfest in Beringen (18./19. Juni) werden wir besuchen und hoffen fest, dass es durchgeführt werden kann.

Joel Niederer

KURATLI Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofil
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Neue Statuten für den Kirchenchor Obereggi

Der Kirchenchor Obereggi gab sich am Freitag, 19. November 2021 im Restaurant St. Anton neue Statuten. Einstimmig mit ganz wenigen Enthaltungen votierten die 28 anwesenden Mitglieder – mit klarer 2/3-Mehrheit – die Statuten aus dem Jahr 1983 durch ein zeitgemässes Dokument zu ersetzen.

Nachdem die Hauptversammlung 2020 nur brieflich stattfinden konnte, freuten sich alle auf die physische Begegnung mit feinem z'Nacht im Restaurant St. Anton. Kurz vor 21.00 Uhr eröffnete Präsident Tim Haas die Hauptversammlung und liess das Jahr mit einer Bilderflut Revue passieren. Nach drei Austritten zählt der Kirchenchor neu total 35 Mitglieder: 10 Sopranistinnen, 12 Altistinnen, je 5 Bässe und Tenöre, dazu kommen Organist Martin Küssner, Chorleiter Raphael Holenstein und Präses Pfarrer Johann Kühnis, der für seine 40-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde. Ebenso erfuhr die ehemalige Aktuarin Martha Eugster eine Ehrung für ihr 30-jähriges Mitwirken im Alt-Register. Nach den üblichen Traktanden folgte die aufwändige Abstimmung zu den neuen Statuten. Mit kleinen Änderungen wurde der immer wieder angepasste Entwurf schliesslich klar angenommen. Das neue Jahresprogramm 2022 sieht 41 Proben und 11 Gottesdienstmitgestaltungen vor. Alle hoffen, dass diese auch genau so durchgeführt werden können...

pd

Chorleiter Raphael Holenstein hat Freude an der grossen Flexibilität des Chores während der besonderen Lage im vergangenen Jahr.

Evangelische Kirchgemeinde Reute-Obereggi

Die Evang.-ref. Kirchgemeinde Reute-Obereggi sucht Sie für:

- Anstellung als **Mesmer Stellvertretung**, im Stundenlohn, ca. 10 % Penum, Antritt nach Vereinbarung
- Mitglied der **Kirchenvorsteherschaft**, Ressort Senioren, ehrenamtliche Tätigkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ref-reute-obereggi.ch
(Direktlink: www.ref-reute-obereggi.ch/index.php/mitarbeiten-in-der-kirche)

Jeder Franken hilft

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Senden Sie eine SMS an 339 mit CBM10 und spenden Sie 10 Franken an eine Graue-Star-Operation.

Online-Spende auf www.cbmswiss.ch

Ofenbau aus Leidenschaft

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

Ehrung für abgeschlossene Qualifikationsverfahren (Lehren, Maturen usw.)

Letzten November lud der Bezirk, der Gewerbeverein und die Jugendkommission Obereg/Reute alle Jugendlichen von Obereg und Reute ein, die erfolgreich eine Lehre abgeschlossen haben. Auch wurden die Absolventinnen einer weiterführenden Schule geehrt. In der Ansprache liess es sich die Jugendkommission nicht nehmen den Jugendlichen ihren Dank auszusprechen für ihren Durchhaltewillen und das Engagement. «Ihr seid unsere Zukunft für das Gewerbe und das Dorf». Als kleine Anerkennung wurde ihnen ein Gutschein von Appenzeller Tourismus überreicht. Bei einem kleinen Imbiss wurde rege diskutiert und man erfuhr, das die Jugendlichen noch lange nicht ausgelernt haben und voller Tatendrang stecken.

Claudia Klee

Hinten von links; Roman Klee, Jonas Federer, Fabiano Loppacher, Selin Thür, Nadja Rohner, Yannick Rohner, Pascal Bischofberger.

Nächste Reihe; Luca Derksen, Kimi Spirig, Remo Geiger, Ladina Breu.

Nächste Reihe; Reto Seitz, Lena Bischofberger, Lina Furrer, Lea Loppacher, Nicole Eugster, Patrik Bürki, Benedikt Dietsche, Domenik Geiger.

vorderste Reihe; Luca Niederer, Balz Marty, Manuel Bischofberger, Jérôme Germann, Jerom Schmid.

«Die flügend Sau» wird erst 2023 gespielt

Kürzlich haben sich die Mitglieder des Dramatischen Vereins Obereg im Restaurant Sântis zur Spielerversammlung getroffen. Präsident Raphael Breu musste den schwierigen Entscheid des Vereinsvorstandes verkünden, die geplante Produktion «Die flügend Sau» um ein weiteres Jahr zu verschieben.

Obwohl die Filmaufnahmen, die während einzelnen Szenenwechsel gezeigt werden, im Kasten sind und erfolgreich neun Oberegger Kinder gecastet wurden, ist an eine Weiterführung im

Moment nicht zu denken. Das Risiko von COVID-19-Ausbrüchen unter den Beteiligten im Januar 2022 ist einfach zu gross. Ein neuer Zeitplan sieht vor, die Probenstätigkeit im Juni 2022 wieder aufzunehmen.

Das neue Premierendatum ist auf Samstag, 7. Januar 2023 festgelegt worden. Danach sollen im Vereinsaal Obereg mindestens 8 weitere Aufführungen bis Ende Januar 2023 folgen.

Tim Haas

Der Vereinsvorstand (von links): Michael Sonderegger, Conny Nussmüller, Nicola Zoller, Raphael Breu (Präsident) und Corinne Sonderegger.

108-jährige Tradition: Apotheke in Heiden bleibt

Einzigste Apotheke in der Region Vorderland ist der Familienbetrieb Frey in Heiden. Nach dem Wechsel von der 3. zur 4. Generation ist der Weiterbestand des wichtigen Gesundheitszentrums gesichert.

1914 kaufte Josef Frey die damals an der Bahnhofstrasse ansässige Apotheke. 1956 erfolgte der Wechsel an den heutigen Standort an der Poststrasse, wo Theo Frey als Vertreter der dritten Generation mit seinem Team seit 1986 erfolgreich wirkte. Ende 2021 vollzog sich der Wechsel zu Sohn Samuel, der nach dem fünfjährigen Pharmaziestudium und einigen Jahren der Praxis in St. Gallen in die Fussstapfen seiner Vorfahren trat.

Text und Bild Peter Eggenberger

Wie sind auch Online: www.feeschter.ch

Ist Silvester hell und klar – schneit es nicht mehr dieses Jahr

Reute AR. Morgens um 04.00 Uhr. Eine lärmige, muntere Schar «Pfanne-deckler» vertreibt mit ihren Glocken

die bösen Geister des alten Jahres und wünscht den Verschlafenen «E guets Neus!». Schön, dass der uralte Brauch – trotz digitalem Zeitalter – gepflegt wird. Dieser germanische Brauch ist traditionell in unserer Gegend verwurzelt. Die Germanen glaubten, dass sich in der dunklen Winterszeit das Böse aus seinem Versteck wage. Deshalb versuchten die guten Menschen die Dämonen mit Krach und Lärm zu vertreiben.

Esther Rechsteiner

Leserecke: Fotorätsel

Was passt auf diesem Bild nicht zusammen!

Wir freuen uns auf Ihre richtige Lösung per Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Gewinnen Sie das aktuelle Buch von Peter Eggenberger «D Hebamm vo Walzehuuse» oder einen Denner-Gutschein im Wert von Fr. 20.–

Auflösung Fotorätsel in der Ausgabe 4/2021: Panorama-Tafel beim Musigbänkli.

Gewonnen haben: Erwin Bühler, Schachen und Erna Schweizer in Mohren.

Viel Glück vom Rütiger-Feeschter-Team

Winterwanderung Verkehrsverein Reute AR

Der Verkehrsverein Reute hat am 28. Dezember 2021 zur traditionellen Winterwanderung eingeladen. Start war beim Feuerwehrdepot im Schachen. Trotz garstigem Wetter folgten 9 Personen dieser Einladung. Gut eingepackt in Regenkleidern, mit Schirmen und Stirnlampen ausgerüstet, startete die Gruppe der Strasse entlang Richtung Reute. Ein kurzer Blick auf den tosenden Fallbach, zeigte uns die enorme Kraft des Wassers. Anschliessend überquerten wir die Strasse und wanderten entlang des Fallbaches Richtung Luchten hinauf zur Säge nach Oberegg. Der Weg über die Wiese war teils sehr glitschig. Nach gut einer

Stunde Wanderzeit erreichten wir das Restaurant Säntis, wo wir mit einer köstlichen Suppe verwöhnt wurden. Nach dem gemütlichen Ausklang und mit guten Wünschen fürs Neue Jahr, gings wieder zurück nach Hause.

Vreni König

Vor Ihrer Haustür

Bäckerei Kast

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

www.feeschter.ch Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
 Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat: Tina Breitenmoser 079 631 57 42
tina.breitenmoser@bluewin.ch

Protokoll: Sabine Zweifel 071 891 51 69
zweifelhaft@bluewin.ch

Gestaltung/Inserate:
 Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente:
 Karin Steffen 071 891 49 62
k.steffen@sunrise.ch

Vertreter Gemeinde:
 Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
 Karin Waltenspühl 079 228 08 60
kwaltenspuehl@bluewin.ch

Druck: Victoria Druck AG, Balgach

Ausgabe 2 | 2022:

Redaktionsschluss: 18. April 2022
 Erscheinungsdatum: 19. Mai 2022

In Reute wird gefeiert

Das Jubiläumsfest findet am 27. und 28. August statt.

Reute feiert sein Schnapszahl-Jubiläum mit einem Jahr Verspätung. Vor 333 Jahren plus einem hat Reute die Kirche eingeweiht. Gleichzeitig erhielt die Kirchhölle die politischen Rechte. 2022 darf Reute nun dieses nicht alltägliche Jubiläum feiern. Für die Festgemeinde bedeutet die Verschiebung keinen Nachteil. Ganz im Gegenteil! Das Organisationskomitee hat die Zeit genutzt, um das vielseitige kulturelle und kulinarische Angebot nochmals zu verfeinern.

Festprogramm für Jung und Alt

Das Fest startet am Samstag, 27. April am Nachmittag mit einer Vorführung der Clowninnen Mili und Märi und ihren Clownhelfern. Mit dem «Gigeli-Pass» und der «Furz-Prüfung» werden die Kinder spielerisch zum Mitmachen animiert. Wer sich mehr für Historisches und speziell für die Dorfgeschichte von Reute und Umgebung interessiert, ist am Nachmittag mit einem Besuch in der Kirche gut bedient.

Arthur Sturzenegger erzählt aus längst vergangener Zeit zu den Themen Kirche, Hungersnot und Bildung. Begleitet wird die Lesung vom Ensemble «Tritonus», welches alte Schweizer Volksmusik, Lieder und Balladen auf historischen Instrumenten spielt. Der aus Bühler stammende Instrumentenmacher Urs Klausner gründete 1978 mit einem Kollegen das Ensemble, welchem heute Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Schweiz angehören.

Regionale Spezialität

Bereits am Nachmittag steht die Festwirtschaft bereit. Das im letzten Jahr angekündigte Spanferkel ist noch einmal mit dem Leben davongekommen. Der verantwortliche Küchenchef Sven Hillmann hat sich nebst den üblichen Grilladen, Salaten, Vegi-Burgern und Baked Potatoes (also Gschwelli) nämlich dafür entschieden, eine regionale Spezialität anzubieten. Die Gäste können sich auf ein über dem Feuer zubereitetes Raclette der dorfeigenen Käseerei Tobler, Schachen, freuen.

Dorfwettbewerb mit attraktiven Preisen

Reute und Oberegg sind nicht nur geografisch eng miteinander verknüpft, deshalb ist die Bevölkerung von Oberegg herzlich zum Jubiläum von Reute eingeladen. Nach den Sommerferien erhalten die Einwohner von Reute und Oberegg den Festführer in die Haushalte. Nebst den wichtigsten

Informationen zum Fest befindet sich auf den letzten zwei Seiten ein Wettbewerb von Isabel Rohner, Mohren. Dabei gilt es, Rätsel rund um Reute und seine Geschichte zu lösen. Wer sich die Zeit nimmt, diese kniffligen Fragen zu beantworten, darf sich auf die Auflösung und Rangverkündigung mit attraktiven Preisen am frühen Abend freuen. Die Rüütiger Schulkinder singen, zum Teil unterstützt vom Trachtenchor Heiden, und anschliessend gibt die Country-Rockband cloudsilver ein Konzert, welches auch zum Tanzen einlädt. An der Pedal-Steel-Guitar mit dabei ist der allseits bekannte Yvo Zweifel, Schachen. Den Abend ausklingen lassen können die Gäste an der Turnerbar und auf der Tanzbühne zur Musik von DJane Julia Kubik.

Besinnlicher Sonntag mit Ausklang

Nach dem Festgottesdienst mit Pfarrerin Annette Spitzenberg spielt die Musikgesellschaft Reute zum Frühschoppen auf. Davor weihen der Gemeindepräsident Ernst Pletscher mit der Pfarrerin einen Jubiläumsbaum unter der Kirche ein. Dieser soll noch lange an das 333-Jahr-Jubiläum erinnern, welches erst ein Jahr später gefeiert werden konnte.

Alle Informationen zum Fest finden Sie auf www.333JahreReute.info.

Karin Steffen, OK-Präsidentin

In Kürze

Aufgepasst

Wir, die Geräteriege Rehetobel, sind auf der Suche nach jungen Geräteturnern/turnerinnen. Wenn du dich gerne bewegst und es dir Spass macht an den Geräten wie Boden, Schaukelringen oder Reck zu turnen, dann melde dich bei uns.

Geräteriege Rehetobel
Willi Lanker
Oberstädeliweg 4
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 27 17
geturehetobel@bluewin.ch
www.geturehetobel.ch

Auf den Spuren von Roger Federer – den Tennissport erschnuppern

Wir vom Tennis-Club Heiden möchten Ihnen mit einer Schnuppermitgliedschaft für die kommende Sommersaison die Möglichkeit geben, diesen wunderbaren Sport nicht nur zu lernen und zu spielen, sondern ihn zu (er)leben und zu lieben, genauso, wie wir es bei uns im Tennis-Club Heiden tun. Mit einem einmaligen Betrag von CHF 120.– sind Sie dabei. Die Schnuppermitgliedschaft dauert von Mai bis ca. Mitte Oktober. Anmeldung unter www.tennisheiden.ch -> Club -> Mitglied werden.

Kostenloses Schnupperangebot für Junioren am Samstag, 18. und 25. Juni sowie am Samstag 2. Juli jeweils von 09:00 bis 10:00 Uhr auf der Anlage des Tennis-Club Heiden. Anmeldung an Daniel Hrusovsky, 076 234 87 67 oder dh.tenisacademy@gmail.com.

Unterstützung können Sie auch von unserem neuen Tennistrainer-Team erhalten. Daniel, 36 Jahre alt, verfügt über mehrjährige Erfahrung und diverse Diplome. Er wird von Benadik, 26 Jahre alt, unterstützt.

Kinoprogramm

Fr 20.5.	20:00	Die wundersame Welt des Louis Wain	12/10	D
Sa 21.5.	17:00	Der Schneeleopard	6/4	D
Sa 21.5.	20:00	Navalny	12/10	E/d
So 22.5.	15:00	Sonic the Hedgehog 2	6/8	D
So 22.5.	19:30	La Mif	14/12	F/d
Di 24.5.	19:30	Downton Abbey II: Eine neue Ära	10/12	D
Mi 25.5.	16:30	Die Boonies: Eine bärenstarke Zeitreise	6/4	D
Do 26.5.	19:30	The Batman	12/10	D
Fr 27.5.	20:00	Navalny	12/10	E/d
Sa 28.5.	17:00	Filmhit		
Sa 28.5.	20:00	Downton Abbey II: Eine neue Ära	10/12	D
So 29.5.	15:00	Die Biene Maja 3 – Das geheime Königreich	6/4	D
So 29.5.	19:30	Wild Men	16/14	Dän/d
Di 31.5.	19:30	Navalny	12/10	E/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Alle aktuellen Informieren zum Programm
finden Sie unter www.kino-heiden.ch

Elektromobilität mit Photovoltaik reduziert die Abhängigkeit von Erdöl

Das mit Solarstrom betriebene Elektroauto eröffnet die vielversprechende Perspektive, fossile Treibstoffe durch erneuerbare und einheimische Energieträger zu ersetzen. Der Elektroantrieb hat durch seinen hervorragenden Wirkungsgrad das Potential, den Gesamtenergieverbrauch des Verkehrs in der Schweiz in wenigen Jahren zu halbieren. Deshalb organisiert Electrosuisse im Auftrag der Energieregion «Appenzellerland über dem Bodensee», mit der Unterstützung von EnergieSchweiz und weiteren Partnern die e-mobile Driving Experience. Neben dem Fahrspass bietet das E-Auto viele Synergien mit dem Eigenheim. Solarfirmen und Anbieter von Ladestationen informieren über den Nutzen von selbst produziertem Solarstrom, Lastmanagement, bidirektionales Laden und Vieles mehr.

Machen Sie sich ein eigenes Bild und besuchen Sie die kostenfreien Veranstaltungen:

e-mobile Ausstellung mit Probefahrten, Samstag 21. Mai, 9:00–16:00, Bahnhof Heiden (unterhalb der Bahngleise)

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.e-mobile.ch/heiden G. Güler, Electrosuisse

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Högli 672, 9427 Wolfhalden

Geschäftsführerin Kathrin Dörig
Tel. 079 779 66 19
Email: kathrin.doerig@aueb.ch
www.aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Lust zu schreiben?

Wir suchen einen freien Mitarbeiter, eine freie Mitarbeiterin, oder ein Redaktionsmitglied. Schreibst Du gerne? Vertiefst Du Dich gerne in ein Thema? Möchtest Du das Rütiger Feschter mitgestalten? Schnuppern ist möglich. Bitte melde Dich bei esther.rechsteiner@bluewin.ch

Umfrage Gemeindefusionen

Im Hinblick auf die kommenden Diskussionen um mögliche Gemeindefusionen hat der Gemeinderat der Dezemberausgabe des Rütiger Feschter einen Fragebogen beigelegt, um die Meinungen der Einwohnerinnen und Einwohner zu erfahren. Erfreulicherweise haben sich 65 Personen anonym an der Umfrage beteiligt. Das sind beinahe 10 % der Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Fragebogen sind ausgewertet. Die Antworten liegen dem Rütiger Feschter als separates Einlageblatt bei.

Der Gemeinderat zieht aus der Umfrage folgendes Fazit:

1. Eine Mehrzahl könnte sich eine Fusion vorstellen.
2. Logischer Fusionspartner wäre Oberegg. Eine Fusion ist aber aufgrund des anderen Kantons nicht realistisch.
3. Bei einer Fusion darf der Steuerfuss nicht steigen.
4. Reute soll sich nicht aktiv um eine Fusion bemühen.

5. Die Schule muss unbedingt in Reute bleiben.
6. Der Standort der Gemeindeverwaltung spielt weniger eine Rolle.
7. Ein Nutzen einer Fusion für Reute wird vielfach nicht gesehen.
8. Wenn ja, am ehesten in der Besetzung der Behörden und einer spezialisierten Verwaltung.
9. Negativpunkte sind der Verlust an Unabhängigkeit, Eigenständigkeit und Identität.
10. Das Mitspracherecht der lokalen Bevölkerung geht verloren.
11. Wirtschaftliche Vorteile einer Fusion werden bezweifelt.
12. Parteipolitik statt Sachpolitik.

Interventionsplanung abgeschlossen

Diverse kleine und grosse Hochwasserereignisse der letzten Jahre zeigen, dass sich die Auswirkungen aussergewöhnlicher Naturereignisse nur teils durch bauliche Schutzmassnahmen beeinflussen lassen. Die potentiellen Schäden können jedoch durch frühzeitige Intervention der Einsatzkräfte im Ereignisfall minimiert werden. Für eine erfolgreiche präventive Intervention und zur Risikoreduktion bei Belastungen, welche über den Dimensionie-

rungswerten der Schutzbauten liegen (Überlastfall), braucht es jedoch eine Notfallorganisation und eine Interventionsplanung.

Der Kanton Appenzell Innerrhoden hat in den letzten Jahren die Interventionsplanung für den Prozess Hochwasser erstellt. Die Gemeinde Reute ist durch die gemeinsame Feuerwehr mit dem Bezirk Oberegg in die Interventionsplanung einbezogen.

In einem ersten Schritt wurden die besonders gefährdeten Gebäude und Areale identifiziert. Anschliessend wurden die zu treffenden Massnahmen sowie die benötigten Mittel (Material / Personal) festgelegt. Ein Teil des Materials wurde angeschafft und dient nun der Feuerwehr, ein anderer Teil wird ad hoc organisiert, z.B. von Baugeschäften.

Der Kostenanteil der Gemeinde Reute beträgt Fr. 14'377.95. Davon haben der Kanton Appenzell Ausserrhoden Fr. 6'675.00 und die Assekuranz AR Fr. 2'225.00 übernommen. Somit verbleiben Kosten von Fr. 5'477.95.

Remo Ritter

Gemeindebibliothek Reute AR

Ausleihe ist freitags von 17 bis 18.30 Uhr, und nach Vereinbarung mit R. Stöckli, 071 891 44 20

Abrufen kann man den Bücherbestand der Rütiger Gemeindebibliothek über die Homepage der Gemeinde Reute sowie derjenigen der Appenzeller Bibliotheken: www.reute.ch/bibliothekfs, www.biblioapp.ch-Reute-Homepage

Reute Online:

Umfassende Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet auf www.reute.ch

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen

Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	Grosszügige Ferienwohnung für 1–5 Personen mit eigenem Sitzplatz	Monika und Kurt Brenner 079 796 17 02, hirschberg12@bluewin.ch

29. Hauptversammlung des TV Reute

Am Freitagabend den 25. März, versammelten sich die Mitglieder und Ehrenmitglieder des TV Reute im Restaurant Sonne-Blatten zur 29. Hauptversammlung. Dadurch, dass die Massnahmen des Bundes gelockert wurden, konnten wir dieses Jahr wieder eine physische HV abhalten.

Heuer fand die Versammlung nicht wie gewohnt im Januar statt, sondern wurde damals auf unbestimmte Zeit verschoben, mit dem Ziel und der Hoffnung, später im Jahr wieder eine normale HV abhalten zu können. Da dieser Fall eintrat, luden wir Ende März wieder zu einer physischen Hauptversammlung ein. Wie immer, fing der Abend mit einem feinen Nachtessen an, und wir durften die Gastfreundschaft des Restaurants Sonne-Blatten geniessen. Anschliessend ging es dann los. Für den Präsidenten Marco Locher war es der erste Auftritt vor Publikum, wurde doch die Hauptversammlung im letzten Jahr abgesagt und über eine Online-Plattform durchgeführt. Marco

führte an diesem Abend souverän durch seine erste Versammlung mit dem TV Reute. Er begrüßte alle Mitglieder, Ehrenmitglieder und Gäste zur 29. Hauptversammlung. Bei den Mutationen der Vereinsmitglieder mussten wir leider 2 Austritte bekannt geben, Neueintritte gibt es dieses Jahr keine. Im Vorstand gibt es keine Änderungen, alle Amtsträger wurden für ein weiteres Jahr wiedergewählt. Nebst den üblichen Traktanden wie Wahlen, Jahresberichte verlesen und Rechnungsrevision stand in diesem Jahr ein anderes Thema mehr im Fokus. Da die Jugendriegen kürzlich, auf Grund des Mangels an Leitern, aufgegeben werden mussten und die Mitgliederzahlen in den verschiedenen Riegen schon länger stagnieren oder gar abnehmen, stellte sich natürlich auch bei der Versammlung die Frage, «wie sieht die Zukunft des TV Reute aus?»

Zum Ende hin durften wir noch ein neues Ehrenmitglied ernennen. Mit ihrem jahrelangen Engagement für die Jugi als Leiterin und zuletzt auch als Jugi-Chefin, wurde Vroni Romano zum Ehrenmitglied ernannt und einstimmig gewählt. Des Weiteren richteten auch unsere beiden anwesenden Gäste, Markus Knöfler als Vertreter der FSG Reute und Ernst Pletscher als Vertreter der Gemeinde, das Wort an die Versammlung und sprachen ihre besten Grüsse aus. Nach gut zwei Stunden und dem obligaten Turnerlied, erklärte der Präsident die diesjährige Hauptversammlung des TV Reute für geschlossen.

Joel Niederer

Hauptversammlung 2022 der MG Reute

Im März konnte die Musikgesellschaft Reute ihre Vereinstätigkeit wieder aufnehmen, und Anfang April die Hauptversammlung (ohne Gäste) nachholen. Gerade noch rechtzeitig, um sich zusammen mit dem MV Lutzenberg aufs Kantonalmusikfest im Juni 2022 in Heiden vorzubereiten. Hoffen wir, dass das ständige «Hü und Hopp» in der Vereinstätigkeit vorbei ist.

Rückblick

Im kurzen Jahresbericht weist der Präsident auf die immer wieder unterbrochene Vereinstätigkeit hin, die auch mehrere kurzfristig geplante Anlässe wieder verhinderte. Eine Besonderheit war das erstmals durchgeführte Weihnachtsblasen zusammen mit dem MV Lutzenberg in beiden Gemeinden, das auf grossen Anklang gestossen ist.

Ausblick 2022

Die Musikantinnen und Musikanten bereiten sich nun intensiv auf das bereits zweimal verschobene Kantonale Musikfest am 24. und 25. Juni in Heiden vor. Dieser Wettbewerb wird zusammen mit dem Musikverein Lutzenberg bestritten.

Nach den Sommerferien stehen die Anlässe: 333 Jahre Reute, ein Frühschoppenkonzert und ein Unterhaltsabend oder -nachmittag mit einem weiteren Verein auf dem Programm, nebst verschiedenen Ständli in der Gemeinde.

Das detaillierte Programm wird zusammen mit dem Passivschreiben im Mai publiziert. Alle Musikantinnen und Musikanten freuen sich, dass das gemeinsame Musizieren wieder möglich ist, und dass wir wieder öffentlich auftreten dürfen. Besten Dank für ihre Unterstützung.

Musikgesellschaft Reute
www.musikgesellschaft-reute.ch

Arthur Sturzenegger

Ofenbau
aus Leidenschaft

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

Feldschützengesellschaft Reute

Im Frühling 2022 konnte die FSG Reute bis auf eine kleine Nachwehe normal und erfolgreich in die neue Saison starten. Am 11. März fand die Hauptversammlung im Schützenhaus statt und am 26. März wurde am Eröffnungsschiessen das erste Mal im 2022 geschossen. Einzig das im Anschluss an das Eröffnungsschiessen stattgefundene Absenden war noch aus der Saison 2021 nachzuholen.

Die Hauptversammlung wurde im üblichen Zeitraum, jedoch aus Gründen der Planungssicherheit im Schützenhaus durchgeführt. Um 19 Uhr versammelten sich die Mitglieder und Gäste in der Gaststube erst mal zum traditionellen Schüblig mit Kartoffelsalat. Um 20 Uhr eröffnete dann der Präsident Markus Knöfler die Hauptversammlung vor 21 stimmberechtigten Mitgliedern. Aus den Jahresberichten war erneut die schwierige Situation der Planungsunsicherheit aufgrund der Pandemie zu hören. Wir konnten jedoch unseren Schiessbetrieb, unter Einhaltung einiger Coronamassnahmen, einigermassen durchführen. Auch wurden einige externe Schiessen abgesagt, oder örtlich verschoben, wie z.B. das eidgenössische Schützenfest in Luzern. War es doch sehr speziell, ein Eidgenössisches im eigenen Stand zu Hause durchzuführen. Erfreulich war und ist der solide Vorstand, es gab

keine Mutationen, wie auch der grosse Mitgliederbestand von 69, wovon nach einer Kostenbereinigung aktuell 23 lizenziert sind, welche auch regelmässig an externen Schiessanlässen teilnehmen. Besonders erfreulich ist das grosse Interesse der Jugendlichen und Junioren, können wir doch im 2022 insgesamt 13 Jugendlichen den Schiesssport näherbringen.

Das Eröffnungsschiessen war dann ein sonniger Auftakt bei frühlingshaften Temperaturen mit rund 30 Teilnehmern. Es wurde geschossen, zwischendurch eine Wurst vom Grill gegessen oder ein Fassbier an der Sonne genossen. Die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Im Anschluss holten wir dann das Absenden vom Jahr 2021 nach. Wurde doch am Endschiessen vom 27. September 2021, welches die 40igste Ausführung der Vereinsgeschichte war, fleissig geschossen. Auch dieses Jahr hatten wir wieder einen schönen Gabentempel, es musste niemand mit leeren Händen nach Hause gehen. Den Wanderpreis gewann Christian Preisig mit 55 Punkten vor einem unserer Jungschützen Manuel Gantenbein, Manfred Holderegger, Robert Bänziger und Edi Sturzenegger. Die «Best of 3» der Jagdstiche gewann Hanspeter Walser, gefolgt von Fredi Niederer und Christian Preisig. Jahresmeister wur-

de zum vierten Mal in Folge Markus Knöfler, gefolgt von Hanspeter Walser und Christian Preisig. Die Motivation hier etwas zu ändern ist gross, es bleibt also spannend. Danach lud Hansjörg Niederer den Verein zu einem feinen Abendessen anlässlich seines runden Geburtstages ein. Wir konnten so den Tag gemütlich mit Musik und Gesang ausklingen lassen. Ein durchgehend gelungener Tag.

In diesem Sinne freut sich die FSG Reute auf eine schöne, erfolgreiche und vor allem auch kameradschaftliche Saison und freut sich über jedes neue und auch alte Gesicht bei uns im Stand oder in der gemütlichen Schützenstube.

Markus Knöfler

Frühlingsputz des Verkehrsvereins Reute

Am Samstag, 26. März, fand nach zweijährigem Unterbruch der traditionelle Frühlingsputz des Verkehrsvereins Reute statt. Um 9 Uhr sammelten sich rund 20 freiwillige Helfer bei der Primarschule in Reute, um in kleinen Gruppen auf dem gesamten Gemeindegebiet Abfall einzusammeln. Nebst zahlreichen Zigarettenstummeln und

Petflaschen fanden sich auch Autoreifen oder sogar ein Besen.

Nach der Putzaktion wurden die Helfenden mit Würsten vom Grill und Getränken belohnt. Der Verkehrsverein Reute dankt allen, die mitgeholfen haben unsere Gemeinde sauberer zu machen.

Vanessa Mettler

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU

HOLZBAU AG OBREGG
breu-holzbau.ch

Sandra Heider und Werner Kast
Bäckerei Kast
Steingocht 1, 9411 Reute AR

Das Rütiger Feeschter befasst sich mit dem Thema «einheimisches Gewerbe aller Art». Aus früheren Zeiten kennen wir das Sprichwort «Handwerk hat goldenen Boden». Leider ist durch die Industrialisierung und Digitalisierung viel handwerkliches Können und Wissen verloren gegangen.

Das Bäckerpaar Sandra Heider und Werner Kast hat mit ihrem Holzofenbrot eine Nische gefunden. Heute zahlt der Konsument gerne mehr, wenn er hinter dem Produkt die Geschichte kennt. Das feine Holzofenbrot der Bäckerei Kast wird im Herzstück der Bäckerei – im alten, weissen, gekachelten Original-Holzofen gebacken.

Seit wann bäckst du, Werner, hier in Reute?

«Seit 1990. In jugendlichem Übermut – nach einer Bäckerlehre in Wädenswil und zwei weiteren Stellen – wollte ich mein eigener Chef sein. Mit jungen 22 Jahren suchte ich eine erwerb-bare Bäckerliegenschaft. Gefunden habe ich diesen wunderschönen Ort. Hier hat es mir auf Anhieb gefallen und die bescheidenen Bäckervorgänger, Klärli und Bruno Eugster, haben mich beeindruckt. Anfangs sind wir belächelt worden Brot mit Methoden von mehr als vorgestern herzustellen – ohne Backhilfsmittel, mit qualitativ hochstehendem Mehl in Bio-Qualität.» Dass der Standort der Bäckerei abseits ist, sieht Werner Kast als Chance. «Wir mussten spezielle Backwaren anbieten, um zu überleben.»

Wo sind eure Wurzeln?

Sandra ist bis 17-jährig in der Stadt Basel wohnhaft gewesen. Schon immer hat es ihr auf dem Land gefallen. Besonders die Jurahöhen mit ihren Bauernhöfen haben es ihr angetan. Werner ist in Teufen, im Bächli und Schönenbühl aufgewachsen.

Wie sieht dein Tagesablauf aus, Werner?

«Um 00:30 Uhr läutet der Wecker. Dann arbeite ich in der Nacht allein bis 04:30 bis unsere Mitarbeiter kommen. Von 13:00 bis 18:00 Uhr lege ich mich schlafen. Dann «heble ich den Teig», dass ich in der Nacht sofort mit den Arbeiten beginnen kann.»

Wie deiner, Sandra?

«Mein Tag beginnt um 07:00 Uhr bei den Tieren. Füttern, Misten, Pflegen und Bewegen von Pferd und Esel und einem Spaziergang mit dem Hund. Nach einem «Tenuewechsel» übernehme ich meine Aufgaben in der Bäckerei wie Verpackung, Büro, Verkauf etc. Überhaupt haben alle Mitarbeiter Mehl an den Händen, das heisst, jeder macht alles. Ab 17:00 Uhr bereite ich die Bestellungen vor und um 19:30 Uhr geht es wieder in den Stall. Ab 20:00 Uhr essen wir gemeinsam mit meinem Vater zu Abend.»

mehr aber 9 von 10 Mitarbeitern sind Quereinsteiger – also von Werner ausgebildet. Holzofenbrot backen ist eine Erfahrungssache und braucht viel Geschick. In diesem Sinne lernen wir alle täglich dazu.»

Eure Brotherstellung braucht Zeit, da ihr keine Backhilfsmittel verwendet. Das ist wohlthuend in einer Zeit, in der alles schnell gehen muss. Habt ihr auch schon daran gedacht euren Beruf zu wechseln?

Sandra lacht: «Nein überhaupt nicht. Ich habe Bereiterin in einem grossen Sportpferdestall gelernt und mehr als 20 Jahre auf meinem Beruf gearbeitet. Ich möchte nicht mehr tauschen. Für mich stimmt mein Leben.» Für Werner ist seine Lebensqualität riesig aber man muss gerne arbeiten.

Bis ihr euch einen Namen gemacht habt, brauchte es viel Durchhaltewillen. Was treibt euch an?

«Die ersten zwanzig Jahre waren hart. Seither läuft es richtig schön. Besonders seit dem Beitrag von TVO «Mensche i de Otschwiz», in dem wir porträtiert worden sind. Es ist unsere Freude stets die Qualität unseres Brotes zu verbessern. Spannend ist es auch immer wieder Neues auszuprobieren, haben wir doch erst kürzlich versucht aus Holzspänen einen Hefestamm zu züchten. Ja, mein inneres Feuer brennt!», so Werner.

Könntet ihr auch Lernende ausbilden?

Sandra: «Lehrlinge haben wir keine

Ausser dem Stammgeschäft in der Steingocht, hier in Reute, sind eure Brote auch bei Brot & Co, Am Markt, Heerbrugg – Bionat, Heiden – Brotmarktstand, St.Gallen – Centaurea, Au SG – um nur einige zu nennen – zu finden. Wer geht denn auf Brottour?

Die Bäckerei Kast hat einen Chauffeur, Paul Geiger vom Eschenmoos, angestellt. Seine Tour dauert drei bis vier Stunden. Zuerst geht es Richtung St.Gallen und dann ins Rheintal. Zwei Drittel des Umsatzes macht die Belieferung aus.

Wie fand euer feines Brot die vielen Gourmet-Tempel wie zum Beispiel das Restaurant Fernsicht in Heiden?

Sandra erzählt: «Durch Zufall. Sterne- und Punktekoch Tobias Funke hat die Gegend erkundet und dabei unsere Holzofenbäckerei entdeckt. Seine Wahrnehmung war, dass wer an einem solchen ungewöhnlichen Ort Brote bäckt ein spezielles Produkt anbieten

muss. Auch die Sterneköche im Restaurant Jägerhaus und im Einstein in St.Gallen und die Köchin des Jahres, Vreni Giger, in Zürich, beziehen bei uns Brot.»

Wir können uns vorstellen, dass für den Holzofen viele Holzscheiter gebraucht werden. Rund um eure Bäckerei steht fein gehacktes, dürres Tannenholz. Ist das dein Hobby, Werner?

«Nein, unser Mitarbeiter Paul Geiger spaltet diese kunstvollen Scheiter. Für das Holzofenbrot ist Tannenholz goldrichtig. Die Hitze muss schnell erreicht werden.» Werner werkelt als Ausgleich in seinem Garten.

Gibt es für euch auch freie Zeit?

Werner sinniert: «Es ist wichtig den Alltag stimmig einzuteilen. Wenn du zufrieden bist, brauchst du keine freie Zeit. Ferien haben wir 2006 letztmals gemacht. Wir haben gefühlt den ganzen Tag Ferien. Zwischendurch machen wir gemeinsam ein «Schülerreisli». «Ich finde es schön nicht zwischen Freizeit und Arbeit unterscheiden zu müssen», so Sandra.

Ist es überhaupt möglich mit diesen Arbeitszeiten freundschaftliche Beziehungen aufzubauen?

«Aber sicher, unsere Bekannten und Freunde kommen bei uns vorbei. Wir sind ja meistens zuhause», schmunzelt Werner. «Auch Sandra und ich «schwätzen» viel miteinander. Bei dieser Betriebsstruktur funktioniert es

nur, wenn wir beide am gleichen Strick ziehen.»

Habt ihr auch schon lustige Episoden im Geschäft erlebt?

«Wir erleben täglich schöne, lustige, manchmal auch bewegende Begegnungen mit unseren interessierten Kunden. Einer unserer Mitarbeiter hat es letzthin auf den Punkt gebracht: Irgendwann muss ich euch etwas zahlen, dass ich unsere Kunden im Laden bedienen darf!»

Esther Rechsteiner

www.baeckerei-kast.ch
Video-Reportage von TVO,
«Mensche i de Ostschwiz»

Vor Ihrer Haustür

**Bäckerei
Kast**

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

Aus vor 25 Jahren für uralte Tradition: 1997 fand die letzte Ausserrhoder Landsgemeinde statt

Am 27. April 1997 fand in Hundwil die letzte Ausserrhoder Landsgemeinde statt. Zum neuen Ständerat wurde Hans Rudolf Merz gewählt, der 2003 in den Bundesrat wechselte.

An der 1997er Landsgemeinde wurde über die Nachfolge des zurückgetretenen Ständeratsmitglieds Otto Schoch, Herisau, entschieden. Offizielle Kandidaten waren der abtretende Regierungsrat Hans Höhener, Teufen, und Unternehmensberater Hans Rudolf Merz, Herisau. Gewählt wurde Merz.

Neu in die Kantonsregierung wurde Gebi Bischof, Lutzenberg, gewählt, und als erste Frau wurde Marianne Kleiner, Herisau, das Landammann-Amt

anvertraut. Seit 1998 erfolgt die Wahl von Ausserrhoder Mitgliedern des Regierungs-, National- und Ständerats sowie der Entscheid über kantonale

Sachgeschäfte mittels Urnenabstimmung. Am 14. Dezember 2007 wurde der Kantonskanzlei eine Initiative zur Wiedereinführung der Landsgemeinde eingereicht. Am 13. Juni 2010 fand die entsprechende Urnenabstimmung ab.

Vor 25 Jahren fand in Hundwil die letzte Ausserrhoder Landsgemeinde statt, womit eine uralte Tradition aufgegeben wurde.

Sämtliche zwanzig Ausserrhoder Gemeinden lehnten die Vorlage mit einem kantonalen Nein-Anteil von über 70 Prozent ab.

**Bildrepro
Peter Eggenberger**

«Schönes Erschaffen» Im Textilen- und Technischen Gestalten

Im Textilen und Technischen Gestalten setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit Materialien, Prozessabläufen sowie gestalterischen und technischen Lösungen auseinander. Sie lernen verschiedene Werkzeuge und deren Handhabung kennen und erlangen Sicherheit im Umgang mit diesen.

Dabei sind die Anforderungen und der Schwierigkeitsgrad altersentsprechend. Während bei den jüngeren Kindern die Freude am Basteln und das Erschaffen schöner Dinge im Vordergrund steht, um spielerisch am Üben von gestalterischen Fähigkeiten zu arbeiten, hat bei den älteren Kindern das gezielte Erwerben von neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten und das immer selbständigere Arbeiten mit verschiedenen Materialien Priorität.

Während die Kinder immer geschickter und ideenreicher werden, wächst das Vertrauen in die Gestaltungskraft ihrer Hände. Es macht die Kinder stolz zu sehen, wie sie «Schönes erschaffen»!

Es macht Freude, gemeinsam zu arbeiten, sich gegenseitig zu helfen und immer sicherer im Umgang mit Bohrmaschine, Säge, Nähmaschine usw. zu werden.

Es gibt Aufträge, bei denen alle Kinder z.B. am Thema «Windspiel aus Holz» oder «Wintersportler aus Wolle in der Nadelfilztechnik» arbeiten. Ausserdem gibt es Aufgaben, bei denen die Kinder selbst Material und Technik wählen können, wie z.B. zum Osterthema.

Sie lieben es, ihre individuellen Ideen einzubringen und sich in der Umsetzung auszuprobieren.

Die Ergebnisse sind wundervoll!

Melanie Knuth Lucht

Stündliche Fahrten ohne Reservation
Ab Heiden ab 20.35 Uhr mit
«Tür-zu-Tür-Service» nach Gemeinde Reute,
Bezirk Oberegg und Platz/Leuchen

Fahrten mit Reservation Tel. 079 608 75 00
Täglich ab 20.30 Uhr im PubliCar-Gebiet
sowie nach Heiden

postauto.ch/publicar-oberegg-reute

PubliCar
Oberegg-Reute
Abends stündlich
ab Heiden

Besuchen Sie uns im Internet
www.reute.ch

ELEKTRA-KORPORATION Schachen, 9411 Schachen b. Reute

68. Ordentliche Generalversammlung vom 18. März 2022

Ruedi Rechsteiner begrüsst die Anwesenden zur 68. ordentlichen Generalversammlung im Restaurant Säntis Oberegg. Dieses Jahr durfte die Elektra Schachen die Generalversammlung ohne Einschränkungen durchführen. Anwesend waren 22 Stimmberechtigte.

Nach dem feinen Nachtessen führt der Präsident zügig durch die Traktanden.

Die Jahresrechnung schliesst per 31. Dezember 2021 nach Abschreibungen mit einem Gewinn von CHF 11'978.18 ab. Der erfolgreiche Abschluss basiert auch darauf, dass weniger Unterhaltskosten anfielen.

Sämtliche Mitglieder der Verwaltung und der Kontrollstelle haben sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung ge-

stellt. Sie wurden alle einstimmig wiedergewählt.

Auch den beiden Kreditbegehren von CHF 120'000 für die Sanierung der Rietstrasse sowie auch den CHF 300'000 für das Projekt Ersatz Trafo Rohnen wurden einstimmig zugestimmt.

Den Energietarif zu berechnen, ist jeweils nicht ganz einfach. Da einerseits mehrere Photovoltaik-Anlagen in Betrieb sind und andererseits immer mehr Wärmepumpen eingebaut werden, verändert das den Bedarf an Strom sehr.

Der Präsident verabschiedete unser langjähriges Mitglied Arthur Sturzenegger. Arthur Sturzenegger war 40 Jahre lang tätig bei der Elektra Schachen. Davon war er 38 Jahre Kassier. Mit ihm verliert die Elektra Schachen ein sehr engagiertes und pflichtbewusstes

Mitglied. Wir wünschen Arthur Sturzenegger alles Gute und freuen uns ihn an der nächsten Generalversammlung wieder begrüßen zu dürfen.

Der Präsident bedankt sich für das Interesse zum Besuch der GV und wünschte allen ein Gutes 2022.

Daniel Niederer, Aktuar

Tag der offenen Tür im Watt und Sonnenschein

Nach langem Warten und einigen Verschiebungen ist es endlich wieder soweit – mit grosser Freude öffnen wir am Samstag, 18. Juni 2022 zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr die Türen der Pflegeheime Watt und Sonnenschein für Sie!

Wir gewähren spannende Einblicke in die verschiedenen Bereiche wie Pflege, Hauswirtschaft, Küche und Aktivierung. Wir bieten Hausführungen an und beraten Sie gerne. Treffen Sie sich mit den Bewohner*innen zu Kaffee und Kuchen sowie weiteren Köstlichkeiten von unseren «Hausbäcker*innen». Informieren Sie sich vor Ort über Stellen-

angebote sowie Ausbildungsplätze. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, bis bald!

Die Mitarbeitenden & Bewohner*innen vom Watt und Sonnenschein

Gratulation Abschluss Weiterbildung

Wir gratulieren Joelle Wider zum erfolgreichen Abschluss der Weiterbil-

dung «Dipl. Pflegefachfrau HF» und wünschen ihr viel Freude und Erfolg in ihrer neuen Führungsfunktion als Gruppenleiterin.

Daniela Köppel

Zuverlässig und pflichtbewusst

Albert Sonderegger und Vreni Ullmann

Nach 16 ½ Jahren Lieferung von Mahlzeiten in alle «Höger» der Gemeinde Reute und des Bezirkes Oberegg hatte Albert Sonderegger, Hirschberg, Schachen-Reute, seinen letzten Einsatz. Ein herzliches Dankeschön von den Kundinnen und Kunden sowie der Pro Senectute AI und dem Mahlzeitendienst der Heime Reute für die langjährige und zuverlässige Arbeit!

Esther Rechsteiner

**Unser Rütiger Feeschter
ist auch Online!
Mehr Informationen
und Abonnement-Bestellung
unter www.feeschter.ch**

50 Jahre Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden – feiern Sie mit!

Das Jahr 2022 ist für die Kantonspolizei AR ein spezielles Jahr, denn die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden ist für das ganze Kantonsgebiet zuständig und möchte das Jubiläum zusammen mit der Bevölkerung feiern.

Deshalb veranstaltet die Kapo AR in den Gemeinden Teufen, Heiden Trogen und Herisau verschiedene Events. An diesen Events werden verschiedene polizeispezifische Themengebiete vorgestellt, darunter die Kriminal- und Verkehrspolizei, das Diensthundewesen, die Interventionseinheit und vieles mehr. Auch die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, der REGA und weiteren Organisationen wird der Bevölkerung nähergebracht. Für Jugendliche und Kinder besteht ein attraktives und unterhaltsames Pro-

gramm. Nutzen Sie diese Möglichkeiten und reservieren Sie sich die Termine, selbstverständlich ist auch für die Verpflegung gesorgt.

Geplant sind folgende Events im 2022

In Trogen, Samstag 4. Juni 2022

Nächstes Jahr

In Herisau, Samstag 13. Mai 2023

Zum Informations- und Unterhaltungsprogramm am jeweiligen Event sind Gross und Klein herzlich eingeladen. Sämtliche Infos sind auf der Website der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden www.polizei.ar.ch angeschaltet. Die Mitarbeitenden der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden freuen sich auf viele Besuche aus der Bevölkerung.

Am Tag des Events bleibt der Schalter des Polizeipostens der jeweiligen Region geschlossen. Die polizeiliche Grundversorgung ist jederzeit sichergestellt.

Vor 100 Jahren: Alle Vorderländer waren «Kropfli»

Kropfleiden waren bis vor 100 Jahren weitverbreitet, und die Bewohner des Appenzeller Vorderlandes wurden abschätzig als «Kropfli» bezeichnet. 1922 setzte Ausserrhoden als erster Schweizer Kanton die Jodierung des Kochsalzes durch und sorgte für Abhilfe. Hinter dieser Pionierleistung stand der Herisauer Arzt Hans Eggenberger.

Im Appenzeller Vorderland litten früher viele Leute an der gut sichtbaren, als Kropf bezeichneten Vergrösserung der Schilddrüse. Als Ursache für die

Missbildung eruierte Dr. med. Hans Eggenberger (ab 1916 war er Chefarzt am Spital Herisau) einen erheblichen Mangel des Spurenelements Jod.

Kretinismus, Kleinwuchs und Gehörlosigkeit

Nach intensiver Forschungstätigkeit schlug Eggenberger vor, dem Salz 10 Milligramm Kaliumjodid pro Kilogramm beizugeben. In der Folge veranlasste Ausserrhoden 1922 als erster Kanton die Kochsalz-Jodierung. Schon bald gingen Erkrankungen wie Kre-

Dr. med. Hans Eggenberger ist als Pionier der Kropfprophylaxe in die Geschichte eingegangen.

tinismus (Schwachsinn), Kleinwuchs und Gehörlosigkeit markant zurück.

Tod in den geliebten Bergen

Seine Freizeit verbrachte der engagierte Arzt am liebsten in der Bergwelt des Alpsteins und Toggenburgs. Am 12. August 1946 bestieg er den Wildhauser Schafberg. Beim Abstieg stürzte er ab und wurde am nächsten Tag tot aufgefunden. Seine grossen Verdienste rund um die Bekämpfung der Kropferkrankungen aber bleiben unvergessen.

Bild Peter Eggenberger

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Wir fragen nach, bevor wir etwas installieren. Grundsätzlich dürfen im Wald keine Bauten errichtet werden. Hütten, Ast-Sofas, Schanzen, Kurven und andere bleibende Einrichtungen dürfen nur mit Erlaubnis erstellt werden. Wir kontaktieren den Förster/die Försterin und die Waldeigentümerschaft.

Emma (Emmy) Bänziger, Schachen bei Reute, ärztliche Missionarin 10. 04.1901–15. 07.1985

Im Buch «Appenzeller in aller Welt» des früheren Staatsarchivars von Appenzell Ausserrhoden, Dr. Peter Witschi, bin ich in der Liste «Appenzellerinnen in Diensten der Basler Mission» auf den Eintrag gestossen: Weber-Bänziger Emma von Reute in Kamerun. Und mein «Gwunder» war geweckt!

Emmy Bänziger, 1901 im Schachen geboren und aufgewachsen, war das 10. Kind des Ehepaars Johannes und Gertrud Bänziger-Rohner, welches einige Jahre vorher in das neu erbaute Haus vis-à-vis vom Schulhaus im Schachen einzog. Auf der Rückseite des Gebäudes war ein Stickle lokal angebaut, und im Kellergeschoss befand sich ihr «Lädeli» für Lebensmittel und Konsumgüter des täglichen Bedarfs. Sie betrieben also ausser dem Stickereihandwerk auch eine sogenannte Spezereihandlung. Gertrud, die älteste Schwester von Emmy Bänziger, führte ab 1906 (bis 1938) die neue Postablage im Schachen. Ihr Vater hatte dafür eigens einen Anbau auf der Westseite des Hauses mit einer Wohnhauserweiterung im Obergeschoss realisiert.

Nach der Schulzeit

Ab dem Frühjahr 1920 wirkte ihr zwei Jahre älterer Bruder Ruedi als Aushilfslehrer für die rund 70 Kinder zählende Halbtagsschule der 3. und 4. Klasse im Schopfacker in Trogen. Im Herbst wurde er dann als Lehrer gewählt, und er konnte in die Lehrerwohnung im Schulhaus einziehen, wo ihm seine Schwester Emmy den Haushalt besorgte.

Für die lernbegierige Emmy war die Führung des kleinen Haushaltes auf Dauer nicht ausfüllend und befriedigend. Sie suchte sich eine zusätzliche Beschäftigung im Spital Trogen, wo sie in verschiedene Abteilungen Einblick nehmen und auch Hand anlegen konnte. Hier arbeiteten fast ausschliesslich Riehener Krankenschwestern. Diese galten als die streng-gläubigsten reformierten Diakonissinnen in der Schweiz. Emmy Bänziger kam so zusammen mit ihrer Freundin Lina Suter auch in diese Kreise.

Später arbeitete sie zeitweise bei einem Zahnarzt in der Gemeinde Speicher. Bei ihm lernte sie Zähne zu flicken und auch Zähne zu ziehen.

Die 9-jährige Emmy aus dem Familienfoto von 1910

Von Trogen zog sie nachher nach Zürich, wo sie bei Barbara Weder (von Reute) wohnen konnte. Die beiden Familien Bänziger im Schachen und Weder in Reute verband durch die Heirat von je drei Geschwistern eine enge Beziehung. Barbara arbeitete an der Dermatologischen Klinik, welche zum Universitätsspital gehört, in der Röntgenabteilung. Das ermöglichte es Emma, hier eine Art Volontariat zu machen und so ihr Lernbedürfnis in verschiedenen Abteilungen – u.a. auch im Operationsbereich – voll auszuleben. Sie traute es sich später im Missionseinsatz in Afrika im Notfall sogar zu, z.B. selbständig eine Blinddarm-Operation vorzunehmen. So verfügte sie durch ihr eigenverantwortliches Lernen über ein breites Wissensgebiet und viel Gottvertrauen, als sie 1932 für die Basler-Mission ihren Dienst und ihre Aufgabe in Afrika antrat.

Missionsdienst

Ihr Missionsdienst begann mit ihrer ersten Reise nach Afrika am 6. Januar 1932. Zuerst war sie einige Monate als Aushilfe im Krankenhaus in Agogo Ghana im Einsatz. Ab Mai 1932 bis April 1936 als ärztliche Assistentin in Bali, Kamerun.

Auf eine Umfrage, in welchem Mass ärztliche Mission ein fruchtbares Glied in der ganzen evangelischen Mission darstelle und dem Aufbau der Kirche diene, meinte sie u.a., dass ärztliche Mission nicht nur Krankenpflege beinhalte, sondern auch: – Erziehung der Gehilfen und Kranken in Reinlichkeit und Ordnung, aber

auch viel Überzeugungsarbeit bei den Eingeborenen in Sachen natürlichem Krankheitsvorgang. – Nach Meinung der Eingeborenen ist Krankheit immer ein Ausdruck von Schuld, Feindschaft, Vernachlässigung, Untreue oder von übernatürlicher Kraft im Hintergrund. – Schon den Kleinkindern werden Amulette umgehängt, um sie vor bösen Geistern und Schuld der Vorfahren zu schützen. – Oft fehlt aber die ebenfalls wichtige Zeit für ein gutes, christliches Wort, damit sie sich nicht fürchten müssen vor heidnischem Zauber. – Und immer wieder geht es leider auch um das Suchen und Eintreiben des benötigten Geldes.

Anlässlich des Heimaturlaubes ab Mai 1936 wollte sie eine Zahnärztliche- und eine Hebammen-Ausrüstung anschaffen. Ihr wurde ein Kredit von 800 Franken und später noch ein Nachtragskredit (Fr. 150.00) bewilligt. Die benötigte Ausrüstung überstieg den vom Missionshaus bewilligten Kredit erheblich. Sie liess sich aber nicht abschrecken. Sie erhielt von einer Ärztin alle ihre gynäkologischen Instrumente geschenkt. Von anderer Seite ein Mikroskop. Für die benötigten Medikamente trat sie direkt mit den Pharmafirmen Sandoz und Hoffmann la Roche in Kontakt. Dabei war sie am Lepramittel von Hoffmann besonders interessiert. Die von ihr geplante «Entbindungshütte», für die aus dem Appenzellerland zahlreiche Spenden eingegangen waren, wurde von der Inspektoren-Konferenz der Mission aus allgemeinen Spargründen zurückgestellt, wie alle übrigen Bauprojekte in diesem Jahr. Vom Appenzellischen Missionsfest in Schwellbrunn war in diesem Jahr mit Fr. 600.00 ein doppelt so hoher Betrag eingegangen als sonst. Sie war zuversichtlich, dass sie auch die nötigen Utensilien für die Zahnbehandlung bis zur Ausreise im April 1937 zusammentragen konnte. Am 24. April 1937 reiste Emmy Bänziger von Hamburg aus zum zweiten Mal nach Kamerun.

Am 23. April 1938 heiratete sie in Bali den deutschen Missionar Karl August Weber aus Rheinland/Pfalz, der seit 1934 ebenfalls im Kameruner Grasland arbeitete. Das Grasland ist eine ausgedehnte Savannenregion auf einem Hochplateau in der Provinz Nordwest in Kamerun. In diesem Gebiet

Das Brautpaar Emmy und August Weber-Bänziger am 23. April 1938

liegt auch die Stadt Bali auf 1300 m. ü. M. Nach der Heirat wurden sie in Bali sesshaft. Im Herbst 1938 kam das Ehepaar Weber-Bänziger auf Heimat- und Erholungsurlaub. Auch, um die Zivilstands-Rechtlichen Veränderungen in Europa zu legitimieren. Sie wohnten zu dieser Zeit vorübergehend in Konstanz, wo am 17. April 1939 ihr erstes Kind Magdalena zu Welt kam.

Die Rückreise nach Afrika, wo sie jetzt ihren Lebensmittelpunkt hatten, war auf den Herbst 1939 geplant. Dafür musste Karl Weber beim «Wehrbezirk Ausland» im August 1939 noch um Militärurlaub bitten, um wieder an seinen Wohnort in Bali, Kamerun ausreisen zu dürfen. Zum Zeitpunkt als die Ausreise-Verweigerung eintraf war der persönliche Hausrat der beiden bereits in Rotterdam eingeschifft. Es blieb ihnen nichts anderes übrig als in Deutschland zu bleiben. Eine Rückkehr in die Schweiz war für Emma Weber-Bänziger keine Option. Denn durch die Heirat war sie, nach der damals geltenden Gesetzgebung in der Schweiz, eine unerwünschte Ausländerin, die hier keinerlei Rechte mehr besass.

Kriegszeit

Karl Weber trat dann wieder in den Dienst der Pfälzischen Kirche, für die er schon in der Zeit vor seiner Missionarstätigkeit gearbeitet hat. Sie zogen nach Frankenthal, wo am 6. August 1940 Hans-Martin zur Welt kam. Anfangs 1941 wurde Karl Weber als Lagerpfarrer in den Kriegsdienst an der Westfront eingezogen. Emmy konnte sich nach der Geburt des zweiten Kindes nur sehr langsam erholen. Deshalb wurde der ältesten Schwester Gertrud

Bänziger zur Unterstützung die Einreisebewilligung nach Deutschland erteilt. Sie weilte von Februar bis Oktober 1941 bei der noch jungen Familie in der Pfalz. Karl litt sehr unter der Tatsache, dass er von der Familie getrennt war, und dass er den Dienst in der Gemeinde nicht mehr leisten konnte. Sie waren auf Schlimmeres gefasst und freuten sich, dass Karl wenigstens manchmal kurz Heimaturlaub bewilligt bekam.

Im November 1941 reichte Gertrud ein neuerliches Gesuch für einen Besuch bei ihrer Schwester ein. Aber auch im Frühjahr 1942 war der benötigte «Dringlichkeitsausweis» für die Einreise noch nicht eingetroffen. Die Schwester wäre dringend auf Unterstützung angewiesen. Trotzdem sich der Herr Pfarrer an der Front (Metz) befand, war das Pfarramt doch für viele Unterstützungssuchende eine wichtige Anlaufstelle. Das zehrte, zusammen mit den beiden kleinen Kindern, zusätzlich an den Kräften von Emmy. Sie wollte ja für die Gemeinde da sein. Deshalb versuchte Gertrud auch, dass Emmy mit den beiden Kindern in die Schweiz in die Ferien kommen könnte. Aber vorerst hatte auch das nicht geklappt. Das Missionshaus rät ihr, die Schwester solle es mit einem ärztlichen Zeugnis versuchen. Wenn sie mit den beiden Kindern so stark in Anspruch genommen werde, so entspreche es ja auch der Tatsache, dass ein Ferienaufenthalt dringend nötig wäre. Bei einer Frau Bier in Stuttgart, die Emmy ja auch kenne, habe es mit einem Ärztlichen Zeugnis geklappt. Emmy nahm, trotzdem ihr Ehemann an der Front war, nach wie vor auch am Leben der immer noch in aller Welt tätigen Missionarsgeschwister regen Anteil. Angesichts der zahlreichen Unruheherde auf der ganzen Welt, kamen diese in verschiedenen Gebieten zwischen die Fronten. Die Zentrale empfahl ihr, falls sie diesen ehemaligen Mitschwestern zu schreiben beabsichtige, die zum Teil interniert waren, so solle sie diese Briefe unbedingt über die Schwester in der Schweiz leiten. Im Schreiben dürfe sie aber ausschliesslich persönliche Inhalte mitteilen. Gertrud musste die Missionszentrale im Namen ihrer Schwester auch beauftragen, verschiedenen ehemaligen Missionarsgeschwistern Geld zu überweisen. Sie hoffte, dass diese Zustupfe die Empfänger rechtzeitig auf Weihnachten 1942 erreichen würden.

Einen schweren Schlag traf Emma Weber am 23. September 1943. Frankenthal und auch ihr Haus wurde schwer bombardiert. Sie konnte geistesgegenwärtig, noch rechtzeitig einen brennenden Bomben- oder Trümmerteil aus dem Fenster werfen, um noch Schlimmeres zu vermeiden. Die Innenstadt wurde zu 90 Prozent zerstört. Auch sie mussten umziehen. Sie fanden ein neues Zuhause im benachbarten Weisenheim am Sand. Dort kam am 27. November 1944 ihr drittes Kind Gertrud zur Welt.

Im Februar 1945 hatte sich Margrit Weder, aufgewachsen im Dorf in Reute, die zu dieser Zeit in Basel arbeitete, im Missionshaus nach Nachricht von ihrer Tante Emmy erkundigt. Sie erhielt die Antwort, sie gingen davon aus, dass sie immer noch in der Pfalz sei, und rieten ihr mit einer Antwortpostkarte direkt an ihre Tante zu schreiben. So wäre es am ehesten möglich, dass sie eine Antwort bekomme. Hingegen wurde ihr mitgeteilt, dass von Onkel Karl (Weber) seit mehreren Monaten jede Nachricht fehle. Sein Vermisst-Sein sei aber noch nicht bestätigt. Das Missionshaus versuchte sie zu beruhigen, dass wenn er in Gefangenschaft gekommen wäre, erachteten sie es als Vorteil, dass er an der Westfront dienen musste. Denn von dort sei eher Nachricht durchs Rote Kreuz zu bekommen. Bei den Gefangenen an der Ostfront sickerten selten verlässliche Informationen durch.

Nach dem Kriegsende

Am 17. Juni 1945 schreibt Gertrud Bänziger ans Missionshaus in Basel, dass sie aus dem «Heidenboten» des Missionshauses vernommen habe, dass ihre Schwester im November des Vorjahres das dritte Kind, Gertrud bekommen habe. Sie hätten seit Oktober 1944 keine Nachricht mehr von ihr und ihrer Familie erhalten, trotz Nachfragen beim Internationalen Roten Kreuz und beim Departement des Auswärtigen in Bern.

Im Antwortschreiben teilte das Missionshauses Gertrud Bänziger im Juni 1945 mit, dass Karl Weber jetzt als vermisst gemeldet sei. Ihr wird geraten sich an die Zentralstelle für Kriegsgefangene beim Roten Kreuz in Genf zu wenden. Mit Deutschland zu korrespondieren sei zurzeit noch nicht möglich. Sie sprechen auch ihr «gute Hoffnung» und Zuversicht zu, weil er an der

Westfront Dienst tun musste. Von dieser Seite kämen verschiedentlich gute Nachrichten, zum Teil aber erst nach längerer Zeit und oft auf Umwegen.

Am 22. Juni 1945 erhält Gertrud Bänziger von ihrem Schwager Karl Weber mit Datum vom 19. Februar 1945 einen Brief, worin er ihr mitteilt, dass er in Frankreich in amerikanische Kriegsgefangenschaft geraten sei. Er habe von seiner Familie keine Nachrichten mehr erhalten und er mache sich grosse Sorgen um sie. Der Brief enthält auch seine Anschrift im Gefangenenlager. Sie informiert umgehend auch das Missionshaus.

Endlich am 9. Dezember 1945 kommt auch wieder einmal eine Nachricht von Emmy Weber ins Appenzellerland. Sie hätten an ihrem Wohnort bleiben können und sie seien in ihrem Gottvertrauen vor weiterem Schaden zum Glück verschont geblieben. Sie habe auch Nachricht von ihrem Mann Karl erhalten, er befinde sich in Le Mans.

Ende Januar 1946 trifft auch ein Brief von Karl Weber vom 20. Januar und eine Karte vom 27. Januar im Schachen ein. Er teilt ihnen mit, dass es ihm soweit gut gehe ausser, dass ihn sein altes Beinleiden (Ischias) bei dieser Kälte zu schaffen mache. Er hoffe, dass er bald heimkehren könne. Gertrud Bänziger schreibt ihrer Schwester übers Internationale Rote Kreuz einige Worte, die sie ihr dann auf dem gleichen Formular beantworten kann. Sie lädt sie darin ein, mit ihren drei Kindern so bald als möglich, zur Erholung in den Schachen zu kommen. Sie ist sich aber nicht sicher ob Emmy, nachdem sich Karl gemeldet hat, die Reise auch antreten, oder ob sie lieber zu Hause auf ihn warten will.

Am 8. Mai 1946 informiert Gertrud das Missionshaus, sie reisten am 10. Mai nach Basel, um die Kinder abzuholen. Sie kämen dann ins Missionshaus um zu erfahren, wo die Kinder über die Grenze kommen würden. Sie vermuten, dass sie von der Schwester oder dem Schwager oder von beiden begleitet werden.

Am 30. Mai 1946 schreibt Gertrud wieder ans Missionshaus, dass Emmy und ihre drei Kinder im April wohl die Einreisebewilligung in die Schweiz

erhalten haben. Die Ausreisebewilligung stehe aber immer noch aus. Das zweite Kind Hans-Martin sei rachitisch (Vitamin D oder Kalziummangel) und eine längere Erholungsphase wäre daher sehr wichtig. Leider sei aber auch Karl Weber noch nicht aus der Gefangenschaft zurück, er sei seit anfangs März im Lazarett. Er leide an einer Knochenhautentzündung in einem Arm. Weiter beklagt sich Gertrud über das Verhalten des Politischen Departements in Bern, das sich überhaupt nicht für sie einsetze, (Emmy und ihre Kinder haben in der Schweiz den Status von nicht erwünschten Ausländern) trotz Intervention von Herrn Nationalrat Keller, Reute.

Am 3. Juni 1946 empfiehlt das Missionshaus Gertrud Bänziger, dass sich Nationalrat Keller mit einer Kopie der Einreisebewilligung der Schweiz an die Französischen Behörden in Baden-Baden wenden solle, um über das «Permis Militaires Francais en Suisse in Bern», die Ausreise schneller zu ermöglichen. Sie könnten ihnen nicht helfen ausser, sie dann ab Lörrach beim Grenzübertritt zu unterstützen.

Nachkriegszeit

Karl Weber kehrte Ende Mai 1946 endlich aus der Gefangenschaft zurück. Es begann dann für die ganze Familie eine schwere Zeit des Wiederaufbaus. Von 1946 bis 1950 setzte er sich für die Bedienung des Heimatdienstes der

nordpfälzischen Missionsgemeinde der Basler Mission ein. Ehe er auf den 1. Dezember 1950 wieder in den Pfarrdienst der pfälzischen Kirche gewählt wurde. Für diese war er schon 1933/34 ein Jahr tätig gewesen. Die Basler Mission danke ihm auch für seine treuen Dienste von 1934–1938 im Grasland von Kamerun, eine Zeitspanne, die dann allerdings so abrupt beendet wurde.

Karl Weber verblieb im Pfarrdienst bis zu seiner Pensionierung 1973. Die Aufgaben von Emmy Weber-Bänziger waren nun die einer Mutter von drei Kindern und die einer engagierten Pfarrersfrau in der Gemeinde Birkenheide bei Ludwigshafen. Sie blieben beide der Bruderschaft der Basler Mission immer innig verbunden. Das bezeugen auch die Geburtstagsgrüsse an Emmy im April 1951 und 1981 und die Nachrufe aus diesem Hause.

Die Ferien verbrachte die Familie noch manche Jahre in der Pension Nord in Heiden im Appenzellerland, was den Kontakt zur Verwandtschaft in der Schweiz lange Zeit aufrecht hielt. Emmy Weber-Bänziger starb 1985 und ihr Mann Karl Weber 1995.

Arthur Sturzenegger

Quellennachweis:

Appenzeller in aller Welt von Dr. Peter Witschi, Archiv der Basler Mission, Privatfoto

Reute im Internet auf www.reute.ch

schnell – nah – günstig

DENNER-Satellit Reute

Dä Rütiger Dorflade

Konsumgenossenschaft
Reute AR und Umgebung
Litenstrasse 2
9411 Reute AR

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
07.30–12.15 / 13.30–18.30 Uhr
Samstag 08.00–14.00 Uhr

Hauptversammlung mit Frühlingsversammlung Kleintiere Reute-Obereg

Am 12. April 2022 fand die Hauptversammlung mit anschliessender Frühlingsversammlung des Vereins Kleintiere Reute-Obereg im Restaurant Tobelmühle in Büriswilen statt. Um 19.30 Uhr wurde allen Anwesenden ein schmackhafter Znacht aus der Vereinskasse offeriert. Im Anschluss konnte der Präsident Koni Eisenhut 15 Mitglieder sowie einen Gast zur Versammlung begrüssen. Der Kassier Andreas Klee präsentierte die Jahresabschlüsse der letzten zwei Jahre, und die Obmänner Geflügel und Kaninchen sowie der Präsident blickten auf die zwei vergangenen Jahre zurück.

Viele Vereins-Anlässe und Ausstellungen mussten cornabedingt abgesagt oder verschoben werden. So fand auch die geplante kantonale Ausstellung im Dezember 2021 in Obereg nicht statt. Beim Geflügel war zudem auch die Vogelgrippe und die Newcastle-Krankheit

mitschuldig an den abgesagten Ausstellungen.

Über die vergangenen zwei Jahre sind einige Vereinsmitglieder ausgetreten. Somit zählt der Verein noch 28 Mitglieder. Erfreulicherweise konnte an der diesjährigen Hauptversammlung ein neues Geflügelzüchter-Mitglied im Verein begrüsst werden. Zudem wurden Hansjörg Bernold für 40 Jahre und Rico Roncoroni und Sepp Bischofberger für 30 Jahre Mitgliedschaft mit dem Vete-

ranenabzeichen geehrt. Weiter konnte mit der Wahl von Mägi Bischof das Amt des abtretenden Revisors besetzt werden.

Anlässlich der Vereinsmeisterschaft, bei welcher dieses Jahr die Durchschnitte des bestbewerteten Rammlers bzw. Hahns sowie der zwei bestbewerteten Zibben bzw. Hennen zählten, konnten süsse Leckereien an die erfolgreichen Züchter übergeben werden.

Kaninchen:

- 1er Rang Roland Bärlocher
- 2er Rang Mägi Bischof, Roland Bärlocher, Willi Bischof
- 5er Rang Andreas Klee
- 6er Rang Willi Schefer
- 7er Rang Koni Eisenhut

Geflügel:

- 1er Rang Hans Blatter
- 2er Rang Rico Roncoroni

Karin Seitz

Er sorgte für Recht und Ordnung: Martin Eugster, alt Gemeindepolizist in Reute, wurde 100

Im Heim Weiherwies, Grub, konnte Martin Eugster-Bänziger am 24. April den 100. Geburtstag feiern. Als Gemeindepolizist sorgte er in Reute langjährig für Recht und Ordnung.

Der Lebenslauf von Martin Eugster ist faszinierend: Realschule in Berneck, Ausbildung im Welschland, Landwirt in Dänemark, Wärter in der Strafanstalt Gmünden, Gemeinde- und Kantonspolizist, Mitarbeit in verschiedenen Korporationen und Kommissionen, im Militär Artilleriefahrer mit Pferdefuhrwerk...

Aufbruch nach Dänemark

Aufgewachsen im Weiler Schwendi, Reute, begann Martin 1939 in Pomy oberhalb von Yverdon VD eine landwirtschaftliche Lehre. Von 1942 bis 1945 absolvierte er militärischen Aktivdienst. Anschliessend brach er nach Dänemark auf. «Die dänischen Landwirte galten damals als Musterbauern, die ich unbedingt kennenlernen wollte», erzählt der Jubilar. Nach einem guten Jahr kehrte er zurück, um in den Dienst der Ausserrhoder Strafanstalt Gmünden zu treten. 1951 wurde er als Gemeindepolizist von Reute gewählt,

Martin Eugster-Bänziger konnte am 24. April den 100. Geburtstag feiern.

und 1953 verheiratete er sich mit Ida Bänziger.

Wechsel zur Kantonspolizei

Im Sommer 1972 wurden die Gemeindepolizisten in die neugegründete Ausserrhoder Kantonspolizei integriert. Eugster machte jetzt noch die Autoprüfung, und dem Polizeidienst hielt er bis zur Pensionierung im Jahre 1987 die Treue. Im November 2015 wechselte das Ehepaar Eugster-Bänziger von Reute ins Heim Weiherwies, Grub, wo Gattin Ida letztes Jahr verstarb.

De Püschelbender mäant

Doletscht bi-n-i bi de Alis i de «Rose» gsii.
 Ond wer hocket dei bimme Gläsl i roote Wii?
 De Püschelbender mit em Rütiger Feeschter i de Hand,
 er ischt am Lese über d Gmaand ond s Appzellerland.
 Denn vezellt er, wie-n-er müed sei ond mös reschte,
 er bliibi halt o nöd veschont vo Aaltersbreschte.
 Aber etz hauers gi wiiter püschele ond gi biige,
 die Ärbet sei ring, er mög si all no guet velliide!

© Peter Eggenberger

Suppentag am ersten Fastensonntag

Traditionell wechseln sich die reformierte Kirchgemeinde Reute-Oberegg und die katholische Pfarrei Oberegg-Reute in der Organisation des Suppentages ab. Dieser findet jeweils am ersten Fastensonntag, direkt nach dem Aschermittwoch statt. Bewusst wurde auch dieses Jahr auf Kuchen verzichtet; ganz in der Tradition der 7-wöchigen Fastenzeit als Vorbereitung für das grosse Osterfest. Vor dem Suppen-z'Mittag findet jeweils um 10:30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst ohne Eucharistiefeier statt. Dieses Jahr lag die Organisation in Oberegg Hand.

Wie so viele Anlässe war auch die Organisation des Suppentags zunächst einmal ein Wagnis. Niemand wusste Mitte Januar 2022, ob der Bundesrat die Massnahmen aufheben würde. Trotzdem mussten die Chorsätze festgelegt und irgendwie geübt werden. Chorleiter Raphael Holenstein und Organist Martin Küssner produzierten im Pfarreiheim «Linde» aufwändige Übungsvideos für alle vier Register. Diese wurden den Chormitgliedern digital zugestellt, und alle Sängerinnen und Sänger übten zuhause ihre Stimmen. Erst nachdem das Chorsingen wieder erlaubt war, traf sich der Kirchenchor Oberegg seit dem 16.12.2021, nach 11 Wochen erneutem Lockdown, zur ersten physischen Gesamtprobe am 3. März 2022. Diese einzige Probe war gleichzeitig

die Hauptprobe für den Einsatz im ökumenischen Gottesdienst am ersten Fastensonntag, 6. März 2022.

Die Pfarrkirche Oberegg war mit etwa 90 Besucherinnen und Besuchern gut besetzt. Viele kamen auch, um Pfarrer Johann Kühnis nochmals zu erleben. Leider liess sein Gesundheitszustand eine Teilnahme nicht zu. Messmer Rolf Hochreutener übernahm seinen Part und Frau Pfarrerin Annette Spitzenberg fand die passenden Worte zu den tragischen Zuständen auf der Welt. Gemeinsam beteten die reformierten und katholischen Christen von Oberegg und Reute um Frieden und Klimagerechtigkeit.

Schon am Vortag schmückte der Pfarreirat den Vereinsaal und rüstete, unter Anleitung von Suppenkoch Rolf Rech-

steiner, in der Militärküche im „Bären“ das Gemüse. Seit Jahrzehnten steht der Hobbykoch für den Pfarreirat am Suppentag im Einsatz. Früh am Sonntagmorgen wanderten die Zutaten in den Topf und eine ausgezeichnete Suppe konnte direkt nach dem Gottesdienst vom Pfarreirat serviert werden.

Tim Haas

Katholisch Oberegg-Reute: Dank an Pfarrer Johann Kühnis

Unübersehbar wurde ab den ersten Märztagen an der Strasse Heiden-Oberegg-Reute dem scheidenden Pfarrer von katholisch Oberegg-Reute gedankt. Mit Seelsorger Johann Kühnis hatte eine Persönlichkeit von Format ihren Rücktritt auf Ende März geplant. Völlig unerwartet aber verstarb der beliebte Geistliche kurz vor dem Ende seiner Amtszeit.

«Bei einem solchen Pfarrer würde ich ohne weiteres zum Katholizismus konvertieren!» Oft war im mehrheitlich reformierten Appenzeller Vorderland diese Aussage zu hören. Verständlich, zeichnete sich doch der 86-jährige Geistliche durch ein einzigartiges Charisma aus. Kühnis wirkte in Oberegg-Reute vierzig Jahre lang auf bodenständige, volksnahe und liebevolle

Art, sprach aber bei Ungereimtheiten durchaus auch deutlichen Klartext. In seiner knapp bemessenen Freizeit erholte er sich im Wald mit dem Zurüsten von Brennholz, und gerne verweilte er mit Leuten aus dem Dorf bei einem gemütlichen Jass. Per Ende März war sein Rücktritt und die Übersiedlung ins Altersheim in Oberriet geplant. Es kam anders, verstarb doch Johann Kühnis am 16. März. Zu seinen Ehren läuteten am 18. März alle Glocken der Oberegger Pfarrkirche, wo am 25. März der Abschiedsgottesdienst stattfand. Der liebevoll «Pfarrer Johann» genannte Geistliche hinterlässt bleibende Spuren und lebt in den Herzen seiner Freunde weiter.

Dem scheidenden Pfarrer von Oberegg schlug eine Welle von Dankbarkeit ent-

Johann Kühnis, 19.2.1936 – 16.3.2022

gegen, die im März u.a. in Grossbuchstaben am Ortseingang von Oberegg zum Ausdruck kam.

Bild Peter Eggenberger

Evangelisch Reute-Oberegg genehmigt Rechnung und Budget

Die Rechnung der Kirchgemeinde Reute-Oberegg schliesst trotz eines Verlusts von gut 160 000 Franken besser ab als budgetiert. Die Vakanz im Ressort Jugend konnte geschlossen werden.

Der Präsident der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Reute-Oberegg, Matthias Haltiner, begrüsst die Kirchbürger am letzten Mittwochabend im April zur Kirchgemeindeversammlung. Die vielen kirchlichen Anlässe in diesem Monat, wie auch die Frühlingsferien machten es nach Haltiner notwendig, für einmal auf einen Mittwoch auszuweichen. Aus der Kirchenvorsteherschaft (Kivo) haben sich Elena Däpp, Ressort Senioren, und Jeanine Gehrig, Ressort Jugend, verabschiedet. Letztere ist bereits im vergangenen Jahr mit ihrer Familie in einen anderen Kanton umgezogen. Das Ressort Senioren bleibt vorerst vakant, für das Ressort Jugend konnte die Kivo eine Kandidatin zur Wahl vorschlagen. Die Anwesenden wählten mit Fabiane Matter eine neue Kirchenvorsteherin ohne Gegenstimme in das Gremium. Die 43-Jährige hat soeben ihr Studium für Sozialarbeit abgeschlossen und freut sich sehr, ihr Wissen in der Kivo einzubringen. Matter ist verheiratet, Mutter von zwei Kindern und wohnt mit ihrer Familie im Schachen. Sie arbeitet in der Sozialberatung des Kinderspitals St.Gallen. Die restlichen Mitglieder der Kirchenvorsteherschaft liessen sich für eine weitere Amtsperiode von vier Jahren wählen. Es sind dies:

Matthias Haltiner begrüsst Fabiane Matter, welche sich sehr auf ihre neue Aufgabe im Ressort Jugend freut.

Matthias Haltiner, Präsident, Stefan Zürcher, Vize-Präsident und Ressort Liegenschaft, Vreni König, Kassierin, Markus Ehrbar, Beisitzer und Synodaler. Ebenso wählten die Kirchenbürger Angelika Geiger für weitere vier Jahre in die Synode.

Pfarrhausrenovation teurer als budgetiert

Diskussionslos genehmigten die Anwesenden die von der Geschäftsprüfungskommission separat geprüfte Abrechnung zum Pfarrhausumbau. Budgetiert war ein maximaler Aufwand von gut 880 000 Franken. Die Bauabrechnung schloss mit über 965 000 Franken. In den begründeten Mehrkosten über 85 000 Franken sind die Beiträge von der Denkmalpflege und aus dem Förderprogramm Energie von insgesamt knapp 50 000 Franken noch nicht berücksichtigt. Im neu renovierten Pfarrhaus befindet sich im ersten Stock das Pfarramt samt Sekretariat. Die Attikawohnung in den oberen Stockwerken wurde an eine Familie vermietet.

Neues Angebot für Kinder

Grossen Anklang fand die Einführung eines Unterstufenreligionsunterrichts für Kinder der ersten und zweiten Klasse. Dies hat zur Folge, dass auf das nächste Schuljahr eine zusätzliche Religionslehrperson gesucht werden kann. Die Kosten für das neue Angebot belaufen sich auf knapp 5 000 Franken pro Jahr.

Stiftungen finanzieren Orgelrenovation

Die Jahresrechnung schloss mit einem Verlust von gut 160 000 Franken und damit gut 155 000 Franken besser ab als budgetiert. Der Gesamtaufwand betrug knapp 508 000 Franken. Die Kassierin Vreni König begründet den Besserabschluss mit den um rund 64 000 Franken höheren Steuereinnahmen und der noch nicht durchgeführten Orgelrenovation von veranschlagten 55 000 Franken. Der Kredit für die Orgelrenovation wurde im vergangenen Jahr von den Kirchbürgern genehmigt. Die in der Folge zusätzlich angefragten Stiftungen haben in der Summe Gelder in der Höhe von 54 000 Franken gesprochen. Im Voranschlag 2022 wurde dieser Posten deshalb nicht mehr aufgeführt. Der Voranschlag 2022 rechnet mit einem knappen Ertragsüberschuss von 970 Franken.

Karin Steffen

Jetzt ists offiziell: MAiH statt Kantonsspital in Heiden

Mit der Neubeschriftung über der Eingangspforte ist das Kantonsspital in Heiden endgültig Vergangenheit: Neuerdings heisst es MAiH, was Medizinisches Ambulatorium in Heiden bedeutet. Das zum Ärztehaus gewordene Spital vereint Hausarztmedizin, Sprechstunden diverser Spezialärzte und physiotherapeutische Dienstleistungen unter einem Dach.

Text und Bild Peter Eggenberger

2|2022

17

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

9100 Herisau · 9127 St.Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

Text und Bild Peter Eggenberger

2|2022

17

Das Rezept: Pikanter Panettone

Für eine Form von 1,5 lt. Inhalt.

Zutaten

0,5 dl	Milch
25 g	Hefe (Würfel)
1 Teelöffel	Zucker
325 g	Mehl
1	Zwiebel
10 g	Butter
50 g	Speckwürfeli
40 g	Baumnüsse
2 grosse Zweige	Rosmarin
180 g	Butter
2	Eier
2	Eigelb
1,5 Teelöffel	Salz
	Butter und Mehl für die Form

Zubereitung

1. Milch leicht erwärmen und mit Hefe, Zucker und 80 g Mehl zu einem Vorteig verrühren, 15 Minuten ruhen lassen.
2. Zwiebel fein hacken und in Butter dünsten.

3. Baumnüsse hacken und in einer Bratpfanne ohne Fett rösten. Rosmarin fein schneiden.
4. Butter schmelzen, leicht auskühlen. Zusammen mit dem restlichen Mehl, den Eiern und den Eigelben, dem Salz und dem Vorteig in der Küchenmaschine zu einem gleichmässigen weichen Teig verarbeiten. Zum Schluss Zwiebeln, Speckwürfeli, Nüsse und Rosmarin dazugeben und gut vermengen. Teig zugedeckt 30 Minuten aufgehen lassen.
5. Die Form buttern und mehlen. Teig hineingeben und nochmals 30 Mi-

nuten aufgehen lassen. Backofen auf 180 Grad vorheizen.

6. Panettone in der unteren Ofenhälfte etwa 35 Minuten backen. Mit Stricknadel probieren, ob noch Teig daran klebt.

Tipps

Das Gebäck kann auch in einer anderen Form mit gleichem Inhalt gebacken werden (Gugelhupf oder Cake-Form).

Je nach Form verändert sich vielleicht die Backzeit. Mit der Stricknadel prüfen.

Remo Ritter

Exklusiver Blickfang an der Durchgangsstrasse: Vielbestauntes Enten-Denkmal in Schachen-Reute

Nicht zu übersehen ist an der Durchgangsstrasse Oberegg-Reute-Berneck die himmelwärts ragende knallgelbe Ente. Das auf die französische Automarke Citroën spezialisierte, seit 1985 in Schachen-Reute tätige und heute pensionierte Garagisten-Ehepaar Pe-

Die knallgelbe Ente in Schachen Reute ist ein vielbestaunter Blickfang.

ter und Corrie Sprüngli hat zu Ehren des berühmten Kultautos Döschwo ein

Denkmal errichtet, das zum vielbestaunten Blickfang geworden ist.

Das beiliegende Handbuch regt zum Blättern an und ruft wesentliche Daten rund um die Geschichte des 2CV-Autos in Erinnerung. 1948 trat das kostengünstige Gefährt erstmals in Erscheinung, das bis 1990 produziert wurde. Wenn auch selten, so sind Freunde des liebevoll «Ente» genannten Autos noch immer auf unseren Strassen anzutreffen.

Bild Peter Eggenberger

Reute vor 100 Jahren: Glanzvoller Sängertag am 25. Juni 1922

Der Vorderländische Sängertag vom 25. Juni ging als Glanzpunkt in die Geschichte der Gemeinde vor 100 Jahren ein. Als Festplatz diente das Gelände zwischen der Stickerei Keller und dem «Musibänkli».

Nach zweimaliger Verschiebung wegen schlechten Wetters konnte am 25. Juni 1922 der Anlass durchgeführt werden, wobei den mitmachenden Chören eine überdachte Bühne zur Verfügung stand.

Zum übrigen Jahresgeschehen schreibt der Chronist im appenzellischen Jahrbuch: «Im stillen Reute haben sich die Erwerbsverhältnisse verschlimmert.»

«Um der Arbeitslosigkeit wenigstens einigermaßen zu begegnen, wurde die Hydrantenleitung bis zum wasserarmen Weiler Schwendi verlängert.»

Bildrepro Peter Eggenberger

Der Aufmarsch am Vorderländischen Sängertag von 1922 in Reute war riesig.

Das Bild entstammt dem Buch «AR Vorderland um 1900», von dem nur noch wenige Exemplare vorhanden sind (erhältlich bei Peter Eggenberger).

Auffahrt, 26. Mai 2022 – An Auffahrt auf den Fährnerspitz

Zum Start wandern wir einem schönen und flachen Weg am Waldrand der Sitter entlang von Appenzell über Steinegg nach Weissbad. Nachdem wir nun eingelaufen sind, geht es durchs wilde Brüelbachtobel hinauf nach Brülisau und dann auf dem Naturweg über blühende Wiesen hinauf zum Resspass.

Mit dem letzten Aufstieg erreichen wir über schmale Pfade den Fährnerspitz, wo wir eine wunderbare Rundschau geniessen können. Der Abstieg wird dann etwas gemütlicher, wir laufen über Alpen zum Eggli und nach der Kaffeepause hinunter nach Steinegg.

Route: Appenzell–Steinegg–Weissbad–Brülisau–Resspass–Fährnerspitz–Eggli–Steinegg

Distanz: 17,3 km Zeit: 6 Std. Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 08.40 h 9050 Appenzell, Bahnhof

Rückreise: 16.45 h 9050 Appenzell Steinegg, Haltestelle

Anmeldung bis Dienstag, 24. Mai 2022 über die Homepage, per E-Mail an migg.oertle@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 078 614 33 15

Appenzeller Wanderwege AR

Vorschau auf das 1. Wanderfestival in Hundwil

Hundwil ist vom 3.–5. Juni 2022 ein Mekka für grosse und kleine Wanderfreunde. Ob auf einer geführten Wanderung, der Outdoor-Schatzsuche für Familien oder beim Freewings Schnupperkurs – Erleben Sie das Wanderparadies und erfahren Sie mehr über Land und Leute, Natur und Kultur! Weitere Informationen und Billettverkauf über www.appenzeller-wanderfestival.ch Wir freuen uns auf Sie

Weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch

Hassrede (Hate Speech) – Anstand und Mitgefühl ausgeschaltet – achten Sie darauf

- Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Worte.**
- Achte auf Deine Worte, denn sie werden Handlungen.**
- Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten.**
- Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter.**
- Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal.**

Wurden Sie schon einmal in den sozialen Netzwerken beschimpft oder durch Äusserungen verletzt?

Oder anders: Würden Sie einem Bekannten ins Gesicht dieselben Beschimpfungen sagen wie Sie im anonymen, weltweiten Netz Ihre Meinung kundtun?

Was ist Hassrede überhaupt? Hassrede bezeichnet sprachliche Ausdrucksweisen von Hass, die der Herabsetzung und Verunglimpfung einer bestimmten Person oder Personengruppe dienen. Zusammengefasst ist Hassrede Hass, der im Internet verbreitet wird und keinerlei Rücksicht auf die Gefühle der Betroffenen nimmt. Interessant ist, dass Hassreden vermehrt von Personen ausgehen, deren Meinung im Alltag seltener wahrgenommen wird. Das Gegenüber fehlt und die Personen trauen sich meist auch nicht, ihre Ansichten in der Öffentlichkeit kundzutun.

Kürzlich war in den Medien zu lesen, dass Studierende der ETH Zürich untersucht haben, welche Gegenrede bei

Hasskommentaren hilft, beziehungsweise was Wutbürger dazu bringt, sich künftig anständiger auszudrücken. Die Studierenden haben 1350 rassistische Kommentare untersucht. Für die Gegenrede wurden drei unterschiedliche Strategien angewandt: Humorvolle Antworten, Antworten auf mögliche Konsequenzen eines Hasskommentars und drittens Antworten, die Mitgefühl mit der beschimpften Gruppe erzeugten. Das Resultat war deutlich: Nur Antworten, die Mitgefühl weckten, konnten das Verhalten der Wutbürger ändern. Als Beispiel gibt die EHT folgende Antwort an: «Ihr Post ist für Jüdinnen und Juden sehr schmerzhaft...». Im Vergleich zur Kontrollgruppe versandten die Hass-Twitterer nach einer solchen Empathie fördernden Antwort rund ein Drittel weniger rassistischer Kommentare. Zudem erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass ein Hass-Tweet wieder gelöscht wurde, schreibt die ETH.

Wir müssen uns bewusst sein, dass die Hassrede ein starker Nährboden für negative Lebensgefühle ist bis hin zum

Extremismus. Wenn viele Kommentare negativ sind, könnte das so wirken als wäre das die allgemeine Meinung.

Deshalb: Hinterfragen Sie die Kommentare im Netz. Lassen Sie Ihren gesunden Menschenverstand wirken. Seien Sie stark und bilden Sie sich eine eigene Meinung. Halten Sie der Hassrede Mitgefühl entgegen.

Esther Rechsteiner

Literatur:

Zitat von Charles Reade, (1814–1884), englischer Schriftsteller, Landesanstalt für Medien NRW, «Was gegen Hassrede hilft», Untersuchung Studierender der ETH Zürich um Professor Dominik Hangartner, Appenzeller Zeitung, 16.12.2021

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Senden Sie eine SMS an 339 mit CBM10 und spenden Sie 10 Franken an eine Graue-Star-Operation.

Online-Spende auf www.cbmswiss.ch

Neuerscheinung: Gemeinde-Geschichte von Heiden

Fast jede Vorderländer Gemeinde verfügt über eine Chronik. Nachdem in den letzten vier Jahren Oberegg, Walzenhausen und Rehetobel entsprechende Bücher erhalten haben, gibt es nun mit dem Buch «Heiden – Geschichte von den Anfängen bis ins 21. Jahrhundert» ein weiteres entsprechendes Werk.

Im Appenzeller Vorderland hat Heiden Zentrumsfunktion. Postauto-Dreh-scheibe, Bahnhof, früher eine Gewerbeschule und bis vor kurzem ein kantonales Spital, regionales Betreuungszentrum, Privatklinik, Markttort, die Präsenz beider Grossverteiler Migros und Coop, führender Ausser-rhoder Kur- und Ferienort, Rotkreuz-gründer-Dunant-Museum und weitere Exklusivitäten zeichnen Heiden aus. Das neue Buch zeigt die Entstehung und Entwicklung dieser und anderer Bereiche auf. Eingegangen wird aber auch die tiefere Vergangenheit, als Heiden mit Wolfhalden und Lutzenberg die kirchlich zu Thal gehörende Gross-gemeinde Kurzenberg bildete. Der 1652 erfolgende gleichzeitige Bau von Kirchen in Wolfhalden und Heiden

Das neue Buch ist in der Tourist Information im Bahnhofgebäude sowie im Appenzeller Verlag erhältlich, 300 Seiten, illustriert, Franken 48.–

führte zum Aus der Grossgemeinde und zur Trennung von Thal. Spannend sind auch die Kurzportraits rund um verdiente Persönlichkeiten wie Redaktor Carl Böckli, Augenarzt Albrecht von Graefe und die legendäre Natur-ärztin Pagliano-Tante.

Bildrepro Peter Eggenberger

Leserecke: Fotorätsel

Wo könnte dieses schatzige Haus stehen! Die Lösung finden Sie in der nächsten Ausgabe.

Wir freuen uns auf Ihre richtige Lösung per Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Gewinnen Sie das aktuelle Buch von Peter Eggenberger «D Hebamme vo Walzehuse» oder einen Denner-Gutschein im Wert von Fr. 20.–

Leider hatten wir keine richtigen Einsendungen für das Bild in der Ausgabe 1/2022:

Die gesuchte Lösung war: Ein **Specht** hängt an einem **Meisenknödel**.

Viel Glück wünscht Ihnen das Rütiger-Feeschter-Team

Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

**- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine**

www.franzestermann.ch - fe@franzenestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat: Tina Breitenmoser 079 631 57 42
tina.breitenmoser@bluewin.ch

Protokoll: Sabine Zweifel 071 891 51 69
zweifelhaft@bluewin.ch

Gestaltung/Inserate:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente:
Karin Steffen 071 891 49 62
k.steffen@sunrise.ch

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Karin Waltenspühl 079 228 08 60
kwaltenspuehl@bluewin.ch

Druck: Victoria Druck AG, Balgach

Ausgabe 3 | 2022:

Redaktionsschluss: 29. August 2022
Erscheinungsdatum: 29. September 2022

Reute feierte 333 Jahre – Schön war's!

Viele Rüütigerinnen und Rüütiger aber auch Obereggerinnen und Oberegger fanden den Weg ins Dorf um das 333-jährige Jubiläum gebührend zu feiern. Das Organisationskomitee freute sich sehr über den grossen Aufmarsch. Bis tief in die Nacht feierten Gross und Klein auf dem Festplatz, der Hüpfkirche, der Tanzbühne und in der Bar.

Gemeinde Reute

333 JAHRE
1688–2021

Am nächsten Morgen weihten der Gemeindepräsident Ernst Pletscher und die Pfarrerin Annette Spitzenberg symbolisch den Jubiläumsbaum ein, der noch lange an das Fest erinnern soll.

Weitere Impressionen und Videos zum Fest, wie auch die Auflösung zum Dorfwettbewerb finden Sie auf www.333JahreReute.info.

Im Namen des Organisationskomitee bedanke ich mich herzlich bei allen Helferinnen und Helfern aus den Rüütiger Vereinen oder privat und bei allen Besucherinnen und Besuchern für ihr Kommen.

Karin Steffen, OK-Präsidentin

Der Schellnerclub Berggründe eröffneten die Jubiläumsfeier

Der Gemeindepräsident Ernst Pletscher richtete seine Grussworte an die Rüütiger Bevölkerung und freute sich über die Gemeinderatsdelegationen aus der Nachbarschaft.

Die Helfenden aus den Rüütiger Vereinen erhielten letzten Instruktionen am Tablet.

Nicole Geiger und André Staub verwöhnten die Gäste mit Burgern, Raclette und Würsten.

Weitere Impressionen finden Sie in der Heftmitte

In Kürze

Manfred Laim, geb. 24. August 1961, gestorben 15. Juni 2022

«Manchmal ist der Weg wesentlich kürzer als man denkt». Wir vom Rütiger Feeschter-Team haben mit Mani Laim eine grössere Wegstrecke – seit dem

15. August 2012 – zurückgelegt. Sein plötzlicher Tod hat uns alle tief bewegt. Mani war ein fester Wert an den Redaktionssitzungen. Besonders genoss er jeweils die geselligen Anlässe.

Wir entbieten der Trauerfamilie unser herzliches Beileid.

**Redaktionsteam
Rütiger Feeschter**

Wir gratulieren zum bestandenen Abschluss herzlich!

«Falls Ihre Kinder, Grosskinder, Kollegen, Freunde die Ausbildung oder das Studium ebenfalls sehr gut abgeschlossen haben, senden Sie uns die Daten mit Foto. Wir werden sie sehr gerne veröffentlichen.»

Ihr Rütiger Feeschter-Team

Kinoprogramm Oktober

Sa 1.10. 17:00	Der Gesang der Flusskrebse	12/10	D
Sa 1.10. 20:00	Ticket ins Paradies	8/6	D
So 2.10. 15:00	Spider-Man: No Way Home	12/10	D
So 2.10. 19:30	Alcarràs	6/4	Span/d
Di 4.10. 14:15	Nachmittagskino: Drii Winter	12/10	dialekt
Di 4.10. 19:30	Juniper	12/10	E/d
Mi 5.10. 16:30	Die Schule der magischen Tiere 2	6/4	D
Fr 7.10. 20:00	La Dégustation - Weinprobe für Anfänger	12/10	D
Sa 8.10. 17:00	Ticket ins Paradies	8/6	D
Sa 8.10. 20:00	Freibad	12/10	D
So 9.10. 15:00	DC League of Super-Pets	8/6	D
So 9.10. 19:30	Gegenwind	10/8	D
Di 11.10. 19:30	En corps	8/6	D
Mi 12.10. 16:30	Die Schule der magischen Tiere 2	6/4	D
Fr 14.10. 20:00	Alcarràs	6/4	Span/d
Sa 15.10. 17:00	La Dégustation - Weinprobe für Anfänger	12/10	D
Sa 15.10. 20:00	Triangle of Sadness	12/10	E/d
So 16.10. 15:00	DC League of Super-Pets	8/6	D
So 16.10. 19:30	Juniper	12/10	E/d
Di 18.10. 19:30	Ticket ins Paradies	8/6	D
Mi 19.10. 16:30	Spider-Man: No Way Home	12/10	D
Fr 21.10. 20:00	Lieber Kurt	12/10	D
Sa 22.10. 17:00	Juniper	12/10	E/d
Sa 22.10. 20:00	Filmhit		
So 23.10. 15:00	Die Schule der magischen Tiere 2	6/4	D
So 23.10. 19:30	La Dégustation - Weinprobe für Anfänger	12/10	D
Di 25.10. 19:30	Triangle of Sadness	12/10	E/d
Mi 26.10. 16:30	Lyle - Mein Freund, das Krokodil		D
Mi 26.10. 20:00	Cinéclub: Compartment No. 6	16/16	0/d-f
Fr 28.10. 20:00	Lieber Kurt	12/10	D
Sa 29.10. 17:00	Freibad	12/10	D
Sa 29.10. 20:00	Alcarràs	6/4	Span/d
So 30.10. 15:00	Lyle - Mein Freund, das Krokodil		D
So 30.10. 19:30	Triangle of Sadness	12/10	E/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen

Alle aktuellen Informationen zum Programm finden Sie unter www.kino-heiden.ch

Viehshow Oberegg-Reute 2022

Am Samstag 24. September 2022 findet die traditionelle Viehshow Oberegg-Reute wieder im üblichen Rahmen statt.

Ab 09.00 Uhr werden die sennischen Landwirte mit ihren festlich geschmückten Tieren im Dorf erwartet. Auf dem Bärenplatz werden die Leistungskälber, -rinder und -kühe durch Experten beurteilt. Wer wird wohl dieses Jahr «Miss Oberegg»? Interessierten Besuchern wird eine Führung durch die Tieraussstellung angeboten.

Für jeden etwas dabei

Für das leibliche Wohl wird im Festzelt und an verschiedenen Ständen gesorgt. Eine Jahrmarktstimmung mit Marktfahrer und Schausteller findet ebenfalls wieder auf dem Prestaplatz statt. Die Geschicklichkeit kann an der

Viehshow Olympiade getestet werden. Mit etwas Glück winkt ein Sachpreis bei einem Loskauf der Viehzuchtgenossenschaft und bei der der Bäuerinnen, welche wieder mit einer Tombola aufwarten.

Unterhaltsamer Schauabend

Der Schauabend bietet dann den wohlverdienten Ausklang. Das Nachtessen wird von der Frauen- und Männerriege des STV Oberegg serviert. Nach dem Essen erwarten die Landwirte die

Rangverkündigung der bewerteten Tiere und dürfen dafür die Preise entgegennehmen. Ebenfalls erhalten die Gewinner der Viehshow-Olympiade und die Loskäufer ihre Preise.

Es erwartet Sie ein unterhaltsames Abendprogramm. Die Bar lädt anschliessend noch zu einem oder zwei Schlummerdrinks ein.

Auf Ihren Besuch freuen sich die Viehzuchtgenossenschaft Oberegg-Reute und die Kommission Tourismus, Freizeit und Kultur, Oberegg.

Alexandra Sonderegger

Das Rütiger Feeschter ist auch Online!
Informieren Sie sich unter
www.feeschter.ch

Mehr Ordnung! Weniger Haushalt! Mehr Zeit!

Vor einiger Zeit organisierte das Elternforum Oberegg/Reute einen Vortrag zu diesem spannenden Thema. Zahlreiche Frauen und auch Teenager waren im Lindensaal in Oberegg versammelt. Claudia Benz, zertifizierter Ordnungcoach, führte durch den Abend. Ordnung oder auch Unordnung ist ein Zustand und eine persönliche Empfindung. Es gibt viele Möglichkeiten für mehr Ordnung, sie arbeite mit dem 5-Schritte-Prinzip, das finde sie am einfachsten umzusetzen. Eine Möglichkeit weniger Zeit für den Haushalt zu verwenden wäre, jeweils morgens, mittags und abends 15 Minuten für Aufräumarbeiten zu verwenden. So muss, wenn Besuch angemeldet ist, kein Putzmarathon hingelegt werden.

Um mehr Zeit zu haben, empfiehlt sie einen Kalender für alle Termine einzurichten, sodass das Priorisieren der Aufgaben einfacher fällt. Eine wichtige Botschaft der Referentin war Nein sagen zu lernen, denn ein Nein gegenüber Ansprüchen anderer Personen jeweils ein Ja zu sich selber bedeute.

Claudia Benz (www.ordnungsmeer.ch) bietet neben Vorträgen auf Wunsch auch persönliche Hausbesuche an, um die Ordnungsführung und das Haushaltszeit-Management zu unterstützen.

Der Vortrag stiess bei den BesucherInnen auf grosses Interesse. Man kann gespannt sein, wie sich die Oberegger und Reutiger Haushalte in nächster Zeit entwickeln werden.

Yvonne Loppacher

Neuer Lernender bei der Gemeindeverwaltung Reute

Bei der Gemeindeverwaltung hat Anfang August Betim Elmazi die Berufsausbildung zum Kaufmann öffentliche Verwaltung gestartet.

Die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat wünschen dem neuen Lernenden einen guten Start in eine abwechslungsreiche und spannende Lehrzeit.

Remo Ritter

Reute Online:

Umfassende Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet auf www.reute.ch

Neugestaltung Friedhof Reute

Die Einwohnergemeinde Reute hat sich entschlossen, den Friedhof neu zu gestalten. Da die Anforderungen an einen Friedhof und die Bedürfnisse der Menschen sich in den letzten Jahren gewandelt haben, lädt die Gemeinde Sie ein, sich anhand dieser Umfrage persönlich zu äussern. Die Kirchbürger der evang.-ref. Kirchgemeinde Reute-Oberegg wurden mit einem Rundschreiben ebenfalls gebeten, ihre Meinung kund zu tun.

Welche Grabarten sollten auf dem Friedhof Reute angeboten werden?

- | | | |
|--|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Urnengrab | <input type="checkbox"/> Urnenwand | <input type="checkbox"/> Grab für Sternenkinder |
| <input type="checkbox"/> Gemeinschaftsgrab | <input type="checkbox"/> Kindergrab | <input type="checkbox"/> Grab für Erdbestattung |

Welche weiteren Anforderungen stellen Sie an unseren Friedhof?

Weitere Anmerkungen:

Stehen lassen, aber nicht stehen bleiben

Überlegungen zur Rütiger Bibliothek
im Pfarrhaus
von Rainer Stöckli

Bekanntlich ist der Bestand der Rütiger Gemeindebücherei jetzt elektronisch erfasst. Das bedeutet Zugang im Netz, aber auch die Chance, Autorennamen oder Buchtitel oder interessierende Themen in ausgedruckten Verzeichnissen einzusehen. Falls derzeit noch etwas fehlt: der Ausleih-Vorgang ist momentan noch Handarbeit; das Vorhandensein eines Romans oder Bildbands muss am Regal im Pfarrhaus-Parterre geprüft werden. Bei der Kadenz unserer Ausleihen in Reute geht das oftmals noch par coeur / aus dem Gedächtnis.

So organisiert, dürfte die Öffentliche Bibliothek im Dorfzentrum eigentlich 'stehen bleiben'. Mein Anliegen seit alters – seit reichlich vierzig Jahren – ist es, die Bestände zu wahren, appenzelisch Informatives zu Verfügung zu halten, klassische Belletristik möglichst nicht auszugliedern. Und nicht zuletzt: regionalgeschichtlich Belangvolles zu hüten, beispielsweise zur Namenkunde, zur Geschichtsschreibung, zu spezifischen Frauenthemen.

Bei aller Sorgfalt, den Buchbestand zu erhalten, müssen Gegenwart und Zukunft auch Raum bekommen. Eben nicht stehen bleiben! An der Ostwand des Bibliothek-Sälchens sind – zwischen den hohen Fenstern – zwei neue Gestelle montiert worden. Ganz im Stil der bisherigen Regale und Buchtablare. Darin finden sukzessive besondere Abteilungen Platz: zeitgemässes Krimischaffen, das Thema Alter / Altwerden, Ostschweizer Gemeindegeschichten, Sammelbände mit Erzählungen oder Kurzprosa. Der Vorteil: besondere Themen werden augenfällig, man ist eingeladen zu «schmökern». Der Nachteil: die einschlägigen Titel fehlen am alphabetisch gereihten Standort, man muss sie im separaten Bestand suchen, muss wissen wo.

Mit dieser Komplizierung gehen auch professionell geführte Büchereien um; was vorhanden ist, verzeichnen die Grossdateien. Aber wo die Titel stehen, das müssen Standort-Register leisten. Im Hauptgebäude/in welchem Depot/in welchem Aussenlager. – Im Rütiger

Bibliotheklein ist das zu schaffen! Auch das sukzessive Erfassen der Neuzugänge. Arthur Sturzenegger katalogisiert die Zukäufe, zirka halbjährlich, Monika Hanimann gliedert sie, zirka jährlich, in die Datei.

Die jüngste Liste nennt fast vierzig Neueingänge, ein Drittel davon aus den Jahren 2020 bis 2022. Nicht stehen bleiben! Dürfen die Kommissionsmitglieder Sie an einem frühen Freitagabend zu einem Besuch erwarten? Am liebsten zwischen 17 Uhr und 18.30, sonst respektiv unter der Woche nach Vereinbarung via 071, 891 44 20.

Gemeindebibliothek Reute AR

Ausleihe ist freitags von 17 bis 18.30 Uhr, und nach
Vereinbarung mit R. Stöckli, 071 891 44 20

Abrufen kann man den Bücherbestand der Rütiger Gemeindebibliothek über die Homepage der Gemeinde Reute sowie derjenigen der Appenzeller Bibliotheken:
www.reute.ch/bibliothekfs, www.biblioapp.ch-Reute-Homepage

Lust zu schreiben?

Wir suchen einen freien Mitarbeiter,
eine freie Mitarbeiterin, oder ein
Redaktionsmitglied.

Schreibst Du gerne? Vertiefst Du
Dich gerne in ein Thema?

Möchtest Du das Rütiger Feeschter
mitgestalten?

Schnuppern ist möglich.
Bitte melde Dich bei
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Ferienwohnungen

Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Hirschberg 12	Grosszügige Ferienwohnung für 1–5 Personen mit eigenem Sitzplatz	Monika und Kurt Brenner 079 796 17 02, hirschberg12@bluewin.ch

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen –
Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Personelle Veränderungen in der Forstkorporation Vorderland Kilian Motzer wird Nachfolger von Förster Hans Beerli

Der Verwaltungsrat der Forstkorporation Vorderland, bestehend aus sechs Delegierten der Mitgliedsgemeinden Grub AR, Heiden, Reute, Lutzenberg, Walzenhausen und Wolfhalden, hat an der letzten Verwaltungsratssitzung den jungen, ausgebildeten Förster Kilian Motzer, Grub SG, zum neuen Revierförster der Forstkorporation Vorderland gewählt.

Kilian Motzer absolvierte seine Lehre zum Forstwart beim Forstbetrieb Staatswald, Witen, Goldach. Nach Wanderjahren als Forstwart hat Kilian Motzer 2016/17 die höhere Fachschule Südostschweiz, Lehrgang Förster HF, erfolgreich abgeschlossen. Zurzeit arbeitet Kilian Motzer als selbstständiger Forstunternehmer. Von Vorteil für sei-

ne Wahl war, dass Kilian Motzer einige Jahre als Forstwart in der Forstkorporation Vorderland tätig war. Kilian kennt die Arbeitsabläufe sowie den Wald in unserem Forstrevier.

Mit dem Beginn des neuen Forstjahres am 1. Oktober 2022 wird Kilian Motzer die Betriebsleitung und Betriebsführung aber auch die Verantwortung der Forstkorporation Vorderland übernehmen. Für die Beförderung (Beratung und Hoheitliche Aufgaben) der 1000 ha Wald in unserem Revier wird Kilian Motzer die neue Ansprechperson sein. Wir heissen Kilian herzlich willkommen und wünschen einen guten Start als Revierförster in der Forstkorporation Vorderland.

Im Namen des Verwaltungsrates der Forstkorporation Vorderland

Eugen Schläpfer, Präsident, Wolfhalden

www.forstkorporation.ch
forstkorporation@bluewin.ch

Dreister Diebstahl in Reute: Wirtshausschild der «Taube» gestohlen

Zu den verschwundenen Traditionswirtschaften im Appenzeller Vorderland gehörte die «Taube» in Schachen-Reute. Erhalten geblieben ist mit dem Wirtshausschild eine wertvolle Kunstschmiedearbeit, die Ende letzter Woche gestohlen worden ist.

Die «Taube» war ein überaus markantes Gebäude, das nach der bis 1996 dauernden Ära des Wirte-Ehepaars Ingrid und Alfons Nigg zusehends verlotterte.

2013 wurde die Liegenschaft von der Baufirma Wenk AG in Wald erworben. Nach dem Abbruch entstand ein Neubau mit Eigentumswohnungen, die 2014 bezogen werden konnten.

Ein Schmuckstück

Bauunternehmer Beat Wenk schenkte der Stockwerk-Eigentümerschaft das wertvolle Wirtshausschild, das in der Folge bei der Einfahrt zur Tiefgarage einen neuen Platz fand. Das wertvolle Schmuckstück wurde von Passanten immer wieder bewundert. «Ende letzte Woche war es plötzlich verschwunden», blendet Felix Gemperle als Bewohner der neuen «Taube» zurück. «Wir Wohnungseigentümer verurteilen den dreisten Diebstahl und haben beim Polizeiposten in Heiden Anzeige erstattet sowie die Gemeindeverwaltung von Reute informiert.

Wir hoffen, dass das Schild aufgefunden wird und sind dankbar, wenn

Beim Mehrfamilienhaus «Taube» an der Durchgangsstrasse Berneck-Reute-Schachen-Oberegg wurde das wertvolle Wirtshausschild der ehemaligen Wirtschaft gestohlen.

entsprechende Beobachtungen der Polizei oder der Gemeinde mitgeteilt werden.»

Text und Bild: Peter Eggenberger

Stündliche Fahrten ohne Reservation

Ab Heiden ab 20.35 Uhr mit «Tür-zu-Tür-Service» nach Gemeinde Reute, Bezirk Oberegg und Platz/Leuchen

Fahrten mit Reservation Tel. 079 608 75 00

Täglich ab 20.30 Uhr im PubliCar-Gebiet sowie nach Heiden

postauto.ch/publicar-oberegg-reute

PubliCar
Oberegg-Reute
Abends stündlich
ab Heiden

Marcel Fischbacher, Rorschacherberg
Geschäftsführer CFW EMV-Consulting AG
 Dorf 9, 9411 Reute, www.cfw.ch

Aus der Homepage ist zu entnehmen: «Die Firma CFW EMV-Consulting AG mit Sitz in Reute AR ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der elektromagnetischen Abschirmtechnologie. Unsere Produkte und Dienstleistungen orientieren sich ausschliesslich an gesetzlichen und/oder technischen Grenzwerten im Einflussbereich der elektrischen Stromversorgung.» Das Rütiger Feschter interessiert sich für die Hintergründe.

Über die Firma

Marcel Fischbacher ist Geschäftsführer der CFW EMV-Consulting AG. Sein Vater, Christian Fischbacher, hat das Familienunternehmen 1989 als Einzelfirma in Widnau gegründet (=cfw). Seit 2018 ist Marcel Geschäftsführer. Den zurzeit 12 Mitarbeitern gefällt es in Reute auch, weil der Arbeitsplatz doch mehrheitlich über dem Nebel liegt. Begonnen hat alles mit den Monitor-Abschirmungen für Computer. Jedoch lösten im Jahr 2000 Flachbildschirme mit einer anderen Technologie die Röhrenmonitore ab. Ein neues Geschäftsfeld bot die NISV (Bundesrätliche Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung).

Wieso in Reute AR?

Seit 1996 ist der Firmensitz in Reute. Marcel erläutert: «Da wir mehr Platz für die Produktion benötigten, konnten wir uns bei der ehemaligen Stickerei Bischof Textil einmieten. 2010 haben wir die Liegenschaft übernommen und den Dachstock ausgebaut. Einerseits verfügen wir nun über einen Theorieraum für Schulungen für unsere Kunden und eine moderne Test- und Demoanlage sowie andererseits über Sitzungszimmer und eine gemütliche Küche mit Balkon mit Ausblick ins Grüne.» Zwischen 2014 und 2021 wurde die Liegenschaft sukzessive mit Fotovoltaik und Wärmepumpe ausgerüstet, so dass diese heute weitgehend CO² neutral betrieben wird.

Die Geschäftsphilosophie lautet: Qualität – Partnerschaft – Innovation

«Qualität ist eines unserer wichtigsten Anliegen. Wir müssen hinter unseren Produkten stehen können. Vorteilhaft ist, dass wir unsere Produkte selber entwickeln, produzieren und montieren.

Unsere Stammkunden sind grössere Elektrizitätswerke in der Schweiz – von der Ostschweiz bis nach Genf – sowie im nahen Ausland und ganz Europa. Unsere Innovations-Ideen ergeben sich aus den gesetzlichen Grenzwerten. Vor allem die NISV, die Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung, regelt die Grenzwerte, die in der Schweiz 100-fach tiefer sind als in der EU. Anfangs war diese Verordnung ein Ärgernis für die Elektrizitätswerke. Ich persönlich finde jedoch, dass sie viel bewegt hat, wurden doch viele technische Mängel entdeckt, die heute weitgehend behoben sind.»

Was verstehen wir unter magnetischer Belastung?

Nebst dem natürlichen Erdmagnetfeld wird unser Planet zunehmend auch von elektromagnetischen Feldern belastet, welche auf die Elektrifizierung zurückzuführen sind, insbesondere auf die Erzeugung, Übertragung, Verteilung und auf den Verbrauch des elektrischen Stroms. Jeder stromdurchflossene Leiter wird von einem Magnetfeld umgeben dessen Intensität von der Stromstärke, der Umgebung sowie dem Abstand zum Leiter bestimmt wird.

Wann sind die Abschirmungen der CFW gefragt?

«Massnahmen zur Reduktion der elektromagnetischen Felder kommen zum Tragen, wenn die geforderten Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Dies kann für Unterwerke, Erdkabeltrassen, Trafostationen, Energiezentralen oder Verteilerkästen der Fall sein. Auf unseren modernen, hauseigenen Test- und Demonstrationsanlagen können wir die meisten theoretischen Grundlagen realitätsgetreu nachbilden.»

Verschiedene Standbeine

Marcel erklärt: «Neben den verschiedenen Abschirmungen bauen wir auch Abschirmkabinen. Die UNI Zürich kam auf uns zu als in den neuen Räumlichkeiten, neben einer Bahnleitung, die Messsysteme zur Messung von Hirnströmungen nicht wie gewünscht funktionierten. Hier war Zusammenarbeit in unserem Team gefordert. Dank dem Mitdenken und Einflüssen der Ideen unserer Mitarbeiter konnten wir eine innovative Kabine produzieren. Mittlerweile gibt es solche Kabinen in Ungarn, Irland, Dänemark, England,

Deutschland, Österreich und der Türkei. Solche Herausforderungen sind eine willkommene Abwechslung und schweissen unser langjähriges Mitarbeiterteam zusammen.»

Was ist dir wichtig in deinem Betrieb?

«Das schönste ist, dass wir bei der CFW ein gutes und motiviertes Team haben. Ich schätze die selbständige Arbeitsweise sehr. In der Produktion haben wir etwas Mühe Mitarbeiter zu finden. Bei diesem Job kommen Berufsleute aus dem elektrischen oder metallischen Bereich in Frage. Aber auch Mitarbeiter, die handwerklich begabt sind, sind willkommen und können unsere Arbeiten lernen. Mir ist es wichtig, dass sich unser Team mit der Firma identifiziert und alle am selben Strick ziehen.

Zukunftspläne?

«Wir möchten künftig auch im E-Mobilitäts-Bereich mitmischen. Mit unseren patentierten Niederspannungskabeln haben wir den Kabelmarkt ziemlich aufgerüttelt. Die CFW-PowerCable®-Technologie, mit ihren einzigartigen Eigenschaften, ist auch prädestiniert für die störungsfreie Energieverteilung für E-Ladestationen von Parkhäusern und Parkgaragen.

Hast du auch freie Zeit?

Marcel lebt für seine Firma. Jedoch im Winter findet er auch Zeit fürs Skifahren und Langlaufen. Im Sommer joggt und bikt er und kann alles beim Golfen vergessen. Er ist auf verschiedenen Golfplätzen in der Region anzutreffen. Wie kommst du zu diesem Sport? «Ich besuchte einen ehemaligen Nachbarn, der nach Kanada ausgewandert ist. Da habe ich seine Golfschläger gesehen und ausprobiert, es hat mir den Ärmel so richtig eingezogen...», lacht Marcel.

Esther Rechsteiner

Turnfahrt Frauen- und Männerriege vom 3. September 2022

Am Samstagmorgen versammelten sich 5 wanderfreudige Turnerinnen und Turner in Oberegg zur diesjährigen Turnfahrt ins nahe gelegene Rheintal, nämlich zum RhyLa in Balgach. Die Wanderroute führte uns via Schwellmühle, Steingocht, Mitlehn, Stricktöbeli, Bechtenrüti nach Balgach. Immer wieder bestaunten wir die Gegend und so mancher Gedanke an frühere Zeiten, lange Schulwege, ein «Lädeli» auf einem Hügel, wo eigens ein Lift für den Warentransport hatte, waren Unterbrechungen auf der Wanderroute.

Im Restaurant Sonnegg, oberhalb von Balgach, verköstigten wir uns mit einem feinen Nussgipfel. Danach führte uns der Weg via Schloss Grünenstein, welches mit herrlicher Aussicht über dem Rheintal thront, zu unserem Endziel, dem RhyLa.

Der Eingang zum RhyLa ist sehr schön gestaltet mit diversen Heuballen-Decks und Ständen zum Verweilen. Nach doch sehr längerer Marschzeit, zog es uns direkt zu den Essständen. Wäh-

rend dem Essen wurde es auf einmal sehr ungemütlich, ein Gewitter zog auf und ein starker Regen setzte ein. Nach Kontrolle der Wetter-App und Diskussionen, klärte sich der Himmel ziemlich schnell wieder auf und so beschlossen wir, das Labyrinth zu be-

sichtigen. Gemeinsam durchforschten wir das Labyrinth und versuchten die versteckten 10 Posten zu finden. Mancher Weg führte nur in eine Sackgasse, wir machten sogar Zeichen auf den Boden, um uns die Wege besser zu merken. Auf der Aussichtsplattform sahen wir, dass das ganze Feld sehr gross sein muss und wir keine Chancen hatten, uns irgendetwas zu merken, nur Maisstauden. Schön war, dass wir gemeinsam versuchten die Posten zu finden.

Nach über einer Stunde haben wir aufgegeben, obwohl noch 2 Posten fehlten. Nur Alex und Köbi wollten es noch einmal probieren. Ein einziger Posten blieb dann schlussendlich unentdeckt. Anschliessend musste noch der Rückweg bis nach Heerbrugg unter die Füsse genommen werden, um mit dem Postauto wieder zurück nach Oberegg zu gelangen.

Wir liessen den Tag in Oberegg gemütlich ausklingen.

Warum in die Ferne reisen, das Gute liegt ja so nah.

Bericht und Foto Vreni König

TV Reute – Besuch des Schaffhauser Kantonturnfestes

Nach zwei Jahren ohne Turnfeste, war es dieses Jahr wieder so weit, dass diese durchgeführt werden durften. Letzten Herbst, ohne zu wissen, ob es stattfinden wird, entschieden wir uns beim Turnfest in Schaffhausen mitzumachen. Am 18. Juni reisten wir mit einer Delegation von 15 Turnerinnen und Turnern der Aktiven Damen und Herren nach Beringen SH.

In Beringen angekommen, machten wir uns zuerst mal auf den Weg in Richtung Zeltplatz. Wie so oft an den vergangenen Turnfesten, blieben wir für zwei Tage und übernachteten im Zelt. Nach dem Aufschlagen unserer Schlafplätze inspizierten wir das Festgelände und sorgten für reichlich Getränke und Schattenmöglichkeiten, da das Thermometer an diesem Tag bis auf 33 Grad anstieg und die Sonne richtig auf uns runter brannte. Im grossen Festzelt stärkten wir uns dann mit einem Mittagessen, bevor es am Nachmittag mit dem Wettkampflösing. Wir starteten im 3-teiligen Vereinswettkampf der 4. Stärkeklasse und machten die Disziplinen Kugelstossen, Fachtest Allround

und Pendelstafette. Als geschlossene Gruppe konnten wir so alle drei Disziplinen gemeinsam bestreiten und alle machten in jedem Wettkampf mit. Das Fest war gut organisiert und es klappte alles ohne Probleme, auch da die Wettkampfstätten sehr nah beieinander lagen und wir keine grossen Distanzen laufen mussten. Das zahlte sich in diesem heissen Wetter umso mehr aus. Für die Pendelstafette, welche ausserhalb des Festgeländes durchgeführt wurde, waren Shuttlebusse organisiert, die uns bequem dahin brachten. Nach-

dem der letzte Wettkampf durch war, gönnten wir uns erst einmal ein kühles Bier. Mit guter Laune nach den erfolgreich absolvierten Disziplinen, ging es am Abend zurück auf das Festgelände für das Abendessen und die anschliessende Party. Am nächsten Morgen packten wir unsere Zelte wieder ein und machten uns nach dem Mittag auf in Richtung Rheintal. Als Abschluss trafen wir uns alle noch im Aebi's Welldone in Marbach und liessen uns eine Mahlzeit schmecken.

Projekttag Biodiversität

Während den drei Tagen vor Auffahrt lernten und erlebten die Schülerinnen und Schüler allerlei über die verschiedensten Aspekte der Biodiversität.

Unter der professionellen Anleitung von Mitarbeitenden des kantonalen Amtes für Umwelt «bekämpften» wir an zwei Morgen, jeweils an verschiedenen Standorten in der Gemeinde, das Einjährige Berufskraut. Nach einer Einführung und ausgerüstet mit einem Handpickel gruben die Kinder das Berufskraut – samt den Wurzeln – aus und entsorgten es sachgerecht in Kehrichtsäcke. Dies ist nötig, da sich diese Pflanze, wie viele andere gebietsfremde Pflanzen (Neophyten), auf Kosten der einheimischen Flora immer mehr ausbreitet. Dies gefährdet die Artenvielfalt und kann in der Landwirtschaft zu Ertragsausfällen führen.

Nebst der Neophytenbekämpfung stand das Bepflanzen unseres Schulgeländes mit einheimischen und biodiversitätsfördernden Pflanzen im Zentrum. In Kleingruppen haben wir Löcher gegraben, Pflanzsubstrat aufgefüllt, Setzlinge eingepflanzt und anschliessend einen Schneckenschutz angebracht.

Zu jedem Pflanzenpärchen haben wir einen, von den Kindern bunt bemal-

ten, Holzstab eingeschlagen und eine Beschriftungstafel mit dem Namen des Setzlings befestigt. So können wir noch lange miterleben wie die verschiedenen Pflanzen wachsen und gedeihen. Sei dies zum Beispiel der Wiesensalbei, das Käslkraut, die weisse Lichtnelke, der Storchenschnabel oder die Wiesen-Glockenblume.

Aus einem Film des Schweizer Schulfernsehens erfuhren die Kinder, was der Begriff «Biodiversität» bedeutet und beinhaltet, was wir in unseren Gärten und unserer Umgebung beitragen können und wie andere Schulen auf ihrem Schulgelände ihre Ideen dazu umsetzen. Um das Gelernte festzuhalten, gestaltete jedes Kind ein eigenes Leporello. In diesem Faltbuch wurden Fotos eingeklebt, Texte geschrieben, Titel gestaltet und Zeichnungen gemacht.

Zudem haben die Schülerinnen und Schüler mit viel Geduld und Liebe fürs Detail den grossen Sandkasten in eine Elfen-, Feen- und Zwergen-Landschaft verwandelt. Es wird gemunkelt, dass tatsächlich für einige Wochen viele kleine Naturwesen diese Häuschen, Burgen, Teiche und Spielplätze bewohnten und benutzten ...

Thomas Kägi
Schulischer Heilpädagoge

Unsere Schulabgängerinnen und Schulabgänger 2022

Eugster Fabian	Anlagen- und Apparatebauer EFZ	4 Jahre	Walser & Co AG, Wald
Eugster Marina	Schreinerin EFZ	4 Jahre	Schmidheiny Schreinerei + Küchenbau, Rebstein
Grünbichler Marcus	Zimmermann EFZ	4 Jahre	Sturzenegger Holzbau, Rehetobel
Hahn Sarah	Fachfrau Gesundheit EFZ	3 Jahre	Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies, Grub AR
Marzuollo Santiago	Schüler	1 Jahr	Privatunterricht
McEvoy Sarah	Kauffrau EFZ	3 Jahre	Swiss Cosmetics Produktion AG, Berneck
Tobler Leandro	Schüler	1 Jahr	Handelsdiplom BVS, St. Gallen
Von Allmen Nadin	Winzerin EFZ	3 Jahre	Schmid und Wetli AG, Berneck/Landquart

3. September 2022 – Nationaler Spitex-Tag

Dank der Spitex können kranke und unterstützungsbedürftige Menschen länger dort leben, wo sie es sich wünschen und am wohlsten fühlen – zu Hause.

Die Systemrelevanz der Pflege war während der Corona-Krise und der medialen Aufmerksamkeit für die Pflegeinitiative omnipräsent, wobei der Fokus mehrheitlich bei institutionellen Einrichtungen lag. Dabei ist die Spitex ein enorm wichtiger Pfeiler in der Grundversorgung unserer Bevölkerung. Sie pflegt und betreut in der Schweiz 420'793 Klientinnen und Klienten in ihrem eigenen Zuhause. Sie leistet pro Jahr 17,9 Millionen Stunden bei aktuell 40'256 Mitarbeitenden. Die Pflege und Betreuung der Menschen zuhause gewinnt durch die Vorgabe «ambulant vor stationär» an immer grösserer Bedeutung. Durch ambulante Eingriffe, Frührehabilitation und Angebote wie ambulante Palliative Care ist die Pflege zuhause zunehmend fachlich anspruchsvoll, abwechslungsreich und attraktiv für Pflegenden aller Ausbildungsstufen. Der Bedarf an Spitex-Leistungen und damit an Fachkräften wird durch die älter werdende Bevölkerung jährlich weiter stark zunehmen.

Ein Arbeitsfeld mit vielen Facetten

Der Aufgabenbereich der Spitex umfasst ein sehr grosses Spektrum an Pflege und Unterstützung. Pflegenden in der Spitex haben viele Möglichkeiten ihre professionellen Interessen durch Aus- und Weiterbildungen zu gestalten und voranzubringen. Neben dem Angebot der Grundpflege bieten Fachkräfte komplexe Pflegeleistungen an bis hin zu Spezialgebieten wie Wundversorgung, Aromapflege oder Begleitung und Pflege in psychiatrischer Betreuung, palliativen Situationen und Demenz. Dabei ist ein hohes Mass an Selbständigkeit und Verantwortung

eine wichtige Voraussetzung. Flexible Arbeitspensen sind bei der Spitex möglich und üblich, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vereinfacht. Die Spitex bietet Job-Sicherheit, zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und gute Karrierechancen.

Lernende von heute sind Pflegenden von morgen – die Spitex als attraktiver Ausbildungsort

Damit auch in Zukunft genügend Pflegepersonal zur Verfügung steht und die Spitex ihre Leistungen anbieten kann, bildet sie Fachpersonen aus. Die Spitex möchte jungen Menschen eine Ausbildung bieten, die sinnstiftend, professionell engagiert und vielseitig ist.

«Ganz nah bei den Menschen, interessante und abwechslungsreiche Arbeitstage, spannende Geschichten und Herausforderungen, unterwegs in der Natur bei jeder Jahreszeit...», sind Aussagen von Lernenden, wenn sie nach ihrer Ausbildung in der Spitex gefragt werden. Dies zeigt, dass die Spitex auch für junge Menschen ein sehr attraktiver Ausbildungsort ist. Durch das grosse Angebot der Spitex ergibt sich ein vielfältiger Lernort. Gerne möchten wir einen Einblick geben, wie eine Lernende ihre Ausbildung bei der Spitex wahrnimmt:

«Zu Beginn meiner Ausbildung durfte ich den Alltag in zwei verschiedenen Spitälern kennenlernen. Nun habe ich die Möglichkeit erhalten bei der Spitex meine Ausbildung abzuschliessen.

Schon am ersten Tag im neuen Betrieb fiel mir auf, wie viel Aufmerksamkeit man jedem Menschen zukommen lässt. Ich bin beeindruckt mit wieviel Geduld, Professionalität und Klarheit die Pflegenden mit den Klientinnen und Klienten umgehen.

Es gibt keinen fest strukturierten Tagesablauf wie im Spital, da man bei allen Klientenbesuchen andere Tätigkeiten zu erledigen hat. Mal hilft man im Haushalt mit, unterstützt bei der Pflege oder lernt medizinische Verrichtungen wie Blutzucker messen, Wunden versorgen und vieles mehr. Ebenfalls hält man sich nie lange am selben Arbeitsplatz auf. Dann ist man wieder mit Auto, Roller oder Fahrrad unterwegs zum nächsten Einsatz.

In der Ausbildung wird mir viel Verantwortung übertragen. Ich kann aber auch bei Bedarf jederzeit Hilfe anfordern. Obwohl ich oft alleine unterwegs bin, arbeite ich eng mit dem Team zusammen. Nebst meinen Klientenbesuchen habe ich viele Gespräche und Begleitungen mit der Berufsbildnerin. Dies fördert meinen Lernprozess und bringt mich Schritt für Schritt zum erfolgreichen Lehrabschluss.

Ich bin froh, dass ich meine Ausbildung bei der Spitex abschliessen kann. Der spannende, abwechslungsreiche und immer wieder herausfordernde Alltag gefällt mir sehr und ich freue mich im kommenden Jahr ein Teil dieses tollen Teams zu sein!» (Lernende, 3. Ausbildungsjahr)

Ostschweiz spannt zusammen

Die Ostschweizer Spitex Organisationen aus den Kantonen Graubünden, St.Gallen, Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden, Schaffhausen, Thurgau und Zürich setzen für den Spitex-Tag gemeinsame Aktivitäten um, mit denen sie die Relevanz der Spitex zum Ausdruck bringen wollen. Unter anderem wurde ein Video mit über 40 Mitarbeitenden aus den genannten Kantonen kreiert. Das Video «Wir sind relevant» ist auf Youtube oder auf www.spitex.sg zu sehen.

alsam

gsondappenzellerland

Herbstprogramm 2022

- Barfussschuhwanderung mit Carve Sport zum Gäbis
- Biodiversität sinnlich erfahren mit Peter & Susanna Ochsner, Heiden
- Fit im Alltag beim Park in Heiden mit Noemi Grau & Andreas Signer
- Reiki Ausbildung in Trogen mit Kathrin Nowak // - Einblick in die Hypnose in Trogen mit Kathrin Nowak
- Klangbalance & Stimmgabel Workshop & Seminar in Wolfhalden mit Maria Zihlmann
- Das Wunder des Atems online & vor Ort in Heiden mit Ananda Hämmerli
- Gesundheit mit Ätherischen Ölen in Heiden mit Maria Zihlmann
- Raumluft klären mit Räuchern in Heiden mit Maria Zihlmann
- Dunkelraum Retreat in Heiden mit Ananda Hämmerli

mehr Infos unter www.alsam.ch

Gemeinde R...

333 J. 16

Gemeindepräsident Ernst Pletscher empfing ein «Geburtstagsgeschenk» von Bezirkshauptmann Hannes Bruderer aus Obereggen (von links).

Performancekünstlerin Isabel Rohner verteilte als Frau Wolke Zuckerwattenblumen.

Das Küchenteam stand unter dem Schirm des Mannes, Leiter der Verpflegung des Festes. Auch Sascha Minikus (links).

Die Musikgesellschaft Reute sorgte für den festlichen Rahmen.

Die Rütiger Schüler performten zuerst den Rütiger Rap...

... und anschliessend mit dem Trachtenchor Heiden einstudierten Appenzeller Lieder.

Isabel Rohner gratulierte die Gewinnerinnen des Wettbewerbs, Käthi Niederer und die beiden Kinder Pia und Simon (von links).

Mili und Märi animierten mit ihren Clownscollegen die Kleinsten zum Mitmachen.

Die Country-Rockband «cloudsilver» sorgte für ausgelassene Stimmung auf der Tanzbühne.

Über die Hüpfkirche freuten sich die Kinder.

Gemeindepräsident Ernst Pletscher und Pfarrerin Annette Spitzenberg weihten am Sonntag symbolisch den Jubiläumsbaum ein, welcher noch lange an das Fest erinnern soll.

Festgottesdienst mit Pfrn. Annette Spitzenberg, Thema: «Was hält uns heute zusammen?»

... der Leitung von Sven Hiller
... er Heime Watt und Sonnen...
... s war Teil des Küchenteams

Das Ensembles Tritonus ergänzte die Vorträge von Arthur Sturzenegger mit mittelalterlichen Weisen und Tänzen.

Djane Kutschenfahrt legte bis in die späten Nachstunden auf.

Arthur Sturzenegger erzählte in der Kirche aus vergangenen Zeiten zu den Themen Kirche, Hungersnot und Bildung.

... n Gewinnern des Dorfwett-...
... Judith Steuerer mit ihren...
... (links).

... sich nicht nur die Kleinsten.

Nachwuchs jodelt und singt im Watt

Vergangenen Mai war das Kinderjodelchörli Rheintal – unter der Leitung von Sissi Riegg – zu Gast im Pflegeheim Watt in Reute. Der Auftritt wurde aus dem Kässeli der «Lismi-Frauen» finanziert.

Gespannt sassen – und standen – die Zuschauer*innen, unter anderem auch mit Gästen vom Pflegeheim Sonnenschein, in dem zur Konzertbühne umfunktionierten Esszimmer. Eigentlich war der Anlass unter freiem Himmel geplant – Petrus jedoch war anderer Meinung. Zwei Mädchen spielten zum Auftakt draussen in der Wiese Alphorn; mit geöffnetem Fenster war es gut zu hören und der heimelige Klang sorgte schon mal für die erste «Gänsehaut».

Die nächste 3/4 Stunde gehörte den rund 30 Nachwuchsjodler*innen mit Akkordeon-Begleitung. Es war ein Genuss dem Chor in der St.Galler-Werktagstracht zuzusehen!

Die Lieder berührten Herz und Seele und beim einen oder anderen Zuhörenden glänzte ein Tränchen in den Augen. Neben Jodel und Gesang kam auch der Humor nicht zu kurz. Nach grossem Applaus und einer Zugabe, wurde das Chörli mit einem Zvieri belohnt. Schön wars!

Daniela Köppel

Senioren-Mittagstisch im Juli

Gleich doppelt wurde der alle zwei Monate stattfindende Senioren-Mittagstisch im Watt zelebriert. Nach einer langen Pause freuten sich die Bewohner und das Personal wieder, Gäste im Heimbetrieb verköstigen zu dürfen. Sogar der 98. Geburtstag von Bruno Eugster durfte an diesem Tag gefeiert werden.

An einer langen, schön geschmückten Tafel nahmen die Bewohner und Gäste Platz, sie durften sich rundum mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der hauseigenen Küche verwöhnen lassen. Ein Gläschen Wein durfte da natürlich auch nicht fehlen. Es wurde gelacht, geplaudert und einfach genossen. Nicht

nur für das Personal und die Bewohner eine willkommene Abwechslung im Heimalltag, sondern auch ein «gselli-

ger Plausch» für die Gäste aus der Umgebung.

Das Watt-Team freut sich über jeden einzelnen Besucher und nimmt auch gern Ihre Anmeldung für den nächsten Mittagstisch entgegen und dann heisst es «sönd willkommen im schönen Watt» Anmeldung unter 071/891 15 29

Nadine Hartmann

Schwyzerörgeli-Konzert im Sonnenschein und Watt

Am Freitag, 12. August kamen die Bewohner*innen der Rütiger Pflegeheime Sonnenschein und Watt in den Genuss eines Schwyzerörgeli-Konzerts. Alles kam relativ spontan zustande – umso grösser war die Freude über die unverhoffte «Show-Einlage» von Kurt & Werner.

Die beiden Herren gaben ihr Bestes und unterhielten das Publikum unter freiem Himmel bei warmem Sommerwetter.

Es wurde eifrig mitgesummt, geschunkelt und gesungen. Sogar das Tanzbein wurde geschwungen.

Mit einem kräftigen Juzzer und grossem Applaus wurden Kurt & Werner verabschiedet. Alle waren sich einig – das bodenständige Duo mit ihren Örgeli laden wir gerne wieder ein!

Nadine Hartmann

In den beiden Häusern der Pflege Reute im Appenzeller Vorderland bieten wir 44 pflegebedürftigen und betagten Menschen einen Wohn- und Lebensraum.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine:n

Fachfrau/-mann Hauswirtschaft EFZ

Deine Aufgaben

- Mitarbeit in den Bereichen Reinigung, Wäscheversorgung und Service
- Optimieren der Betriebsabläufe
- Mitwirkung bei gemeinsamen Anlässen
- Ansprechende Gestaltung von Bewohnerzimmern und öffentlichen Räumen
- Administrative Arbeiten

Dein Profil

- Abgeschlossene Ausbildung als Fachfrau/-mann Hauswirtschaft EFZ
- Bereitschaft zur Weiterbildung als Bereichsleiter:in Hauswirtschaft
- Freude am Umgang mit alten Menschen
- Im Idealfall verfügst Du über Führungserfahrung
- Führerschein und eigenes Auto

Wir bieten Dir

- Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
- Weiterbildungsmöglichkeiten
- Eingespieltes Team mit langjährigen Mitarbeitern
- Idyllisch gelegener Arbeitsplatz
- kostenloser Parkplatz

Für Fragen steht Dir Gabriela Knechtle, Bereichsleitung Hauswirtschaft, unter der Telefonnummer 079 690 14 91 oder per Mail an gabriela.knechtle@pflegereute.ch gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per Mail.

Haus Sonnenschein
Mohren 9
9411 Reute AR

T 071 775 90 70
info@pflegereute.ch

Haus Watt mit Spitex
Watt 1
9411 Reute AR

T 071 891 15 29
watt@pflegereute.ch

GBW/Drei König

Was passiert, wenn der Lift stecken bleibt, sei es durch eine Panne oder bei Stromausfall?

Dieses Szenario wurde kürzlich im Betreuten Wohnen thematisiert. Im Zusammenhang mit einem regelmässigen Service, durften wir zusammen mit dem Servicemonteur von Otis ausprobieren was passiert, wenn der Alarmknopf gedrückt wird. Nach dem Drücken warteten alle gespannt. Auf dem Display zeigt sich, dass die Verbindung hergestellt wird, dann erscheint ein Bild des Gegenübers. Ruhig und sachlich wird uns Lift Typ, Standort und das Vorgehen erklärt. Es beruhigt zu wissen, dass in kurzer Zeit ein aufgebotener Monteur erscheinen wird. Ist dies nicht in angemessener Zeit möglich, wird die örtliche Feuerwehr zugezogen. Was alle als noch viel beruhigender erachten ist die Tatsache, dass bei Stromausfall ein Notlicht den Liftinnenraum erhellt.

Sich ergebende Fragen wurden von Herrn Ranieli kompetent beantwortet. Beim anschliessenden Dessert im Restaurant wurde noch ausgiebig diskutiert. Der einhellige Tenor aller, dass der erhaltene Einblick Sicherheit gibt, obwohl wir alle hoffen, das es nie so weit kommt.

Etwas vorher haben sich Verwaltungsrat und Bewohner getroffen. Solche Treffen sind wichtig einerseits zum Austausch, andererseits soll Gelegenheit gegeben werden auf Unklarheiten, Wünsche und Anregungen einzugehen. Um in unserer Wohnform einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, wird viel Altbewährtes, Liebgewonnenes, Vertrautes über viele Jahre aufgegeben, daher ist es mehr als verständlich, dass die Umstellung seine Zeit braucht. Die monatlichen Treffen erleichtern sicher auch das Ankommen im Neuen und das gegenseitige Kennenlernen. Die

regelmässigen Besuche, die Mithilfe im Alltag, die gegenseitige Unterstützung bei Krankheit oder Spitalaufenthalt sind ebenfalls kleine Lichtblicke.

Am 1. August erhielten wir Gastrecht im Watt, wir durften dort mitfeiern. Alle warteten gespannt auf das Hupen und Einfahren von Zarriollo's Glace-Wagen. Die feinen selbstgemachten Glaces wurden gerne probiert, alle nach Belieben. Absolut nicht an erster Stelle der Liste stand Kaugummigeschmack. Eine kleine Kostprobe zögerlich, aber dann ein Schmunzeln im Gesicht: «Das schmeckt ja gerade wie Bazzoka Kaugummi früher.»

Mit dem Eintreffen der Singfrauen waren unsere Stimmen gefragt, die mitgebrachten Liederbücher wurden aufgeschlagen und alle haben fleissig mitgesungen.

Die plötzlich anwesende Frau Doktor, im weissen Hemd und der kompetenten Brille auf der Nase, strapazierte bei uns allen sämtliche Lachmuskeln so richtig. Das von ihr mitgebrachte «Allerweltsheilmittel» konnte darüber hinaus auch noch sämtliche «Wehwehchen und Gebresten» lindern.

Die Aktivitäten am Grill, liessen bald einen feinen Duft her wehen. Die Wurst mit Brot rundeten einen überaus gelungenen Anlass wunderbar ab.

Die fröhlichen Gesichter von Bewohnern und Besuchern, die vielen Gespräche, das freundliche Eingehen auf Wünsche, das Erkunden im und ums Heim, die grosse Blütenpracht und

noch Vieles mehr, sprechen für das engagierte Watt-Team und ein riesengrosses Dankeschön für den unermüdlischen Einsatz.

In diesem Sinne freuen wir uns auf neue Begegnungen und berichten gerne wieder darüber.

Regula Sonderegger

Vor Ihrer Haustür

Bäckerei Kast

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

84. Vereinsversammlung des Samaritervers eins Reute-Oberegg

Am 21. Mai, etwas später als gewohnt, fand unsere 84. VV im Rest. Drei Könige statt, wo wir zuerst ein feines Nachtessen serviert bekamen. Anschliessend führte Albin Sonderegger gekonnt durch die Versammlung, die drei Berichte erzählten über unser Pandemie bedingt etwas eingeschränktes Vereinsjahr. (Präsident/tech. Ausschuss/Help). Auch Routinedienste und Postendienste waren nur wenige zu leisten, Einsätze und Übungen mit der Feuerwehr, je zweimal im Jahr Blutspenden. Leider haben wir fünf Rücktrittsschreiben erhalten, vier sind Ehrenmitglieder und bleiben somit Vereinsmitglieder. Manuela Fuhrer hat nach 36 Jahren Vorstandsarbeit den Rücktritt als Vizepräsidentin und Leiterin Technische Kommission eingereicht. Albin bedankt sich bei allen für ihre geleistete Arbeit im Verein. Glücklicherweise haben wir aber auch zwei Neumitglieder aufgenommen, Alina Stieger und Celine Jäckli, sie sind seit Beginn der Help

dabei und jetzt auch Hilfeleiterinnen. Gerne nehmen wir die jungen Frauen in unseren Verein auf. Bei den Wahlen wurde der Präsident einstimmig und mit grossem Applaus wiedergewählt, der verbleibende Vorstand wurde in globo bestätigt. Christine Haueter wird als Nachfolgerin von Manuela einstimmig zur Leiterin Technische Kommission gewählt und Irene Sonderegger Aktuarin zugleich als Vizepräsidentin.

Schon 25 Jahre im Verein sind Kurt Bischofberger und Andrea Klee sie haben die Dunant-Medaille erhalten und werden als Ehrenmitglied aufgenommen. Das übliche Geschenk für fleissige Samariter entfällt dieses Jahr, da niemand die nötigen 12 Übungen besuchen konnte. Es wurden dennoch mehr als hundert Einsatzstunden geleistet. Die Feuerwehr Oberegg-Reute hat dem Verein ein neues Notstrom- Aggregat angeschafft, es ist im Einsatzfahrzeug platziert und steht so im

Notfall zur Verfügung. Der Präsident bedankt sich bei den anwesenden Vertretern der Feuerwehr. Der Verein dankt allen Passivmitgliedern, Gönnern und Blutspendern, die sich jedes Jahr zur Verfügung stellen. Ein spezieller Dank gehört auch den Gemeinden Reute und Oberegg für ihre Beiträge, sowie der Schul- und Kirchgemeinde Oberegg für die Benutzung der Gebäude mit Infrastruktur. Unseren Samariter Klaushöck durften wir in diesem Vereinsjahr im Schützenhaus in Reute geniessen mit einem feinen Raclette, das uns von Martha und Hanspeter serviert wurde!

Herzlichen Dank für den wunderschönen Abend! Am Schluss freuen wir uns alle auf ein grossartiges 84. Vereinsjahr mit vielen lehrreichen Übungen, denn Samariter sein ist nach wie vor Herzenssache!

Samaritervers ein Reute-Oberegg

Reute: Holzdiebstahl ist kein Kavaliersdelikt

Die drohende Energiekrise führt zu einem stark angestiegenen Bedarf an Brennholz. Scheiterbeigen in Wäldern und entlang von Wanderwegen auch in Reute und Umgebung verlocken zur Selbstbedienung zum Nulltarif, und verständlich, dass da und dort Dieben mit einer Anzeige gedroht wird.

Text/Bild Peter Eggenberger

Der Unterstützungsbedarf älterer Menschen nimmt zu

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden hat im vergangenen Jahr mit mehr als 4000 Einsätzen im Bereich Hilfen zu Hause dazu beigetragen, dass die Seniorinnen und Senioren im ganzen Kanton Appenzell Ausserrhoden ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden führen können. Mit ihrem Engagement unterstützt und entlastet die Pro Senectute auch unzählige Angehörige in ihrer Betreuungsarbeit.

Das Älterwerden wird früher oder später beschwerlich. Das betrifft nicht nur ältere Menschen, sondern auch ihre Angehörigen. Ihnen fällt es oft schwer, sich um ihre Liebsten zu kümmern: Vielen fehlt die Zeit, die Kraft oder es mangelt an finanziellen Mitteln. Genau in solchen Situationen ist auf Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden Verlass: Die freiwilligen und sozialzeitengagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im Jahr 2021 mehr als 4000 Einsätze, sprich beinahe 9000 Stunden geleistet und 1163 Seniorinnen und Senioren im ganzen Appenzell Ausserrhoden mit Entlastungs- und Besuchsdiensten in ihren eigenen vier Wänden unterstützt.

Ofenbau
aus Leidenschaft

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

Ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel

Dieser Anfang eines afrikanischen Gebetes kommt mir in den Sinn. Mitten im elsässischen Naturschutzgebiet höre ich entzückt den vielfältigen Vogelstimmen zu: Von der Nachtigall über Singdrosseln, Pirol, Mönchsgrasmücke bis hin zum Teichrohrsänger, dessen Gesang uns die ganze Nacht entzückt, weil wir mit unserem kleinen Boot in der Nähe seines Schilfs anlegen. Fische springen aus dem Wasser, um Mücken zu fangen, Libellen unterschiedlichster Grössen und Formen schillern in der Luft, Reiher liegen auf der Lauer, der nahe Wald lässt uns mit seinem kühlenden Schatten in unterschiedlichsten Grüntönen baden. Das sonnige Wetter trägt das Seine dazu bei, die Stimmungen zu vertiefen: Da spiegeln sich Bäume im Wasser, dort malen zarte Abendwolken ein rosafarbenes Licht in den Fluss.

Als ich so freudig mit der Natur und der unbändigen Vielfalt der Schöpfung verbunden bin, pocht etwas an meinen Hinterkopf. Eine Stimme raunt mir zu: In der Ukraine und anderswo herrscht Krieg, als Folge weltweite Hungersnöte, in Bangladesh gab es Erdbeben, in Af-

ghanistan ein schweres Erdbeben, die Klimakrise geht unaufhaltsam weiter, vielleicht drohen Inflation und Energieknappheit, ob die Pandemie ausgestanden ist, weiss auch niemand so genau. Darf ich mich freudig verbunden fühlen angesichts all des Leides, welches gleichzeitig weltweit geschieht? Und angesichts meiner Privilegien, welche es mir erlauben, überhaupt Urlaub zu machen? Ein Anflug von Schuld will mich erfassen, und so gehe ich dem auf den Grund.

Und auf diesem Grund erkenne ich: Gott wohnt mitten in der Freude, Gott selbst ist Ausdruck davon. Ich bin Teil der unglaublichen Vielfalt der Schöpfung. In meiner Freude spiegelt sich Gottes Freude und umgekehrt.

Jesus hatte den Ruf, ein Fresser und Weinsäufer zu sein, er genoss freudig das Leben und auch zu seiner Zeit gab es genügend Gründe, besorgt zu sein.

Wenn ich mich der Freude des Lebens verschliesse, verringere ich dadurch kein einziges Leid in der Welt. Ich füge ihm im Gegenteil Neues hinzu, indem

ich mich selbst unglücklich mache. Tiefempfundene Freude heisst nicht, nach dem Motto leben: «Nach mir die Sintflut» und mich nicht darum zu scheren, wie es anderen geht. Vielmehr werde ich mich weiterhin dafür einsetzen, dass auch andere Freude und Glück erfahren.

Und schliesslich gibt es eine Freude, welche unabhängig davon ist, wie es mir gerade ergeht. Sie reicht tiefer als meine äusseren Umstände. Der versprengten Schar, welche zurückgekehrt aus dem Exil in Babylon in mühseliger Arbeit die zerstörten Stadtmauern Jerusalems wieder aufbaute, rief Nehemia zu: «Seid nicht traurig, die Freude an Gott ist eure Stärke.» Diese Freude ist für mich, Gott in allem zu entdecken.

Dazu ein Ausschnitt eines Gedichts des jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber: Wo ich gehe – du! Wo ich stehe – du!
... Ergeht's mir gut – du! Wenn's weh mir tut – du! Nur du, wieder du, immer du!

Ich wünsche Ihnen eine freudvolle Zeit!

Pfrn. Annette Spitzenberg

Feldgottesdienste der Pfarrei Oberegg-Reute

Alle drei traditionellen Feldgottesdienste konnten dieses Jahr stattfinden: Am 9. Juli bei Familie Stefan & Jennifer Schmid im Kellenberg, am 24. Juli bei Familie Res & Andrea Lang und am 14. August bei Familie Albin & Carin Sonderegger in der Ledi. Das Wetter passte jedes Mal und an eine Absage oder Verschiebung in die Pfarrkirche musste nie gedacht werden.

Cornelia Callegari

Die Gottesdienste unter freiem Himmel waren immer gut besucht. Vor allem Familien in den direkten Nachbarschaften schätzen die Andachtsmöglichkeiten sehr. Denn im Anschluss an die liturgischen Feiern steht das gesellige Zusammensein im Vordergrund. Der Pfarreirat Oberegg-Reute betrieb im Eschenmoos und in der Ledi jeweils eine Festwirtschaft und auch im Kellenberg war für das leibliche Wohl gesorgt!

Speziell war der letzte Feldgottesdienst in der Ledi. Dort stellte sich die neue Seelsorgerin Cornelia Callegari der Pfarrei Oberegg-Reute vor. Zum ersten Mal verkündet sie vor dem Bildstöckli «Ledi» den aktuellen Evangeliumstext in Oberegg. Cornelia Callegari wurde sehr herzlich von der Gemeinde empfangen und aufgenommen. Sie hat im August 2022 ihr Büro im Pfarrhaus

Feldgottesdienst in der Ledi

Dominik Breu (links) und Kilian Schmid

auf dem Kirchplatz bezogen und freut sich jeden Dienstagnachmittag und jeden Freitagmorgen auf einen Besuch.

Tim Haas

Beratungsangebote für Eltern: Stärkung der Eltern- und Erziehungsberatungsstelle des Kantons Appenzell Ausserrhoden

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wird die Eltern- und Erziehungsberatungsstelle – geführt durch die Regionalstelle Ostschweiz von Pro Juventute – wegen erhöhter Nachfrage und komplexerer Fälle mit einer zweiten Beratungsperson verstärkt.

Im Auftrag der Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden sowie des Kantons Appenzell Ausserrhoden führt die Regionalstelle Ostschweiz von Pro Juventute die Eltern- und Erziehungsberatungsstelle des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

Das Angebot umfasst Beratungen vor Ort und per Telefon und richtet sich an Eltern, Grosseltern und Fachpersonen wie Berufsbeistände und Lehrpersonen im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Das Angebot ist für diese kostenlos.

Mehr Familien und komplexere Fälle

In den letzten Jahren wurden immer mehr Beratungen durchgeführt und mehr Familien betreut, gleichzeitig wurden die Situationen und Fälle komplexer, immer häufiger waren auch weitere Fachpersonen und Fachstellen involviert, wodurch die Koordination mit diesen mehr Zeit in Anspruch nahm.

Mit den bisherigen Ressourcen der Beratung konnte die gesteigerte Nachfrage und die erhöhte Komplexität nicht mehr gestemmt werden. Um weiter den vielen Anfragen von Eltern, Bezugspersonen und Fachpersonen gerecht

zu werden, hat sich Pro Juventute entschieden, die Eltern- und Erziehungsberatung Appenzell Ausserrhoden mit einer zweiten Beratungsperson zu stärken. Dieser Ausbau erfolgt vorerst befristet. In dieser Zeit stehen neben der Bewältigung aller Anfragen auch die Weiterentwicklung, Evaluation, Konzeption sowie die Finanzierung des Ausbaus des Angebots im Fokus.

Seit Mai 2022 verstärkt Jana Schmidli die Eltern- und Erziehungsberatung, womit neben Priska Bachmann zwei Fachpersonen mit langjähriger Erfahrung in der Beratung im Einsatz sind.

Jana Schmidli

Priska Bachmann

Damit Anfragen gezielt zwischen den Beraterinnen aufgeteilt werden können, je nach Ort, Thema, Verfügbarkeiten etc. erfolgt die Kontaktaufnahme bei neuen Familien immer über die allgemeine E-Mail-Adresse erziehungsberatung-ar@projuventute.ch oder per Telefon unter 071 351 71 46. Die Beraterinnen setzen sich dann so schnell als möglich mit den Familien oder Fachpersonen für die Terminvereinbarung in Verbindung.

Bei dringenden Fragen ist die nationale Elternberatung von Pro Juventute schweizweit, rund um die Uhr per Telefon (058 261 61 61), Chat oder E-Mail (www.projuventute.ch/elternberatung) erreichbar.

Wann hilft die Eltern- und Erziehungsberatungsstelle AR?

Viele Eltern haben Fragen zur Erziehung ihrer Kinder. Sie sind vielleicht unsicher, ob sie sich in gewissen Situationen richtig verhalten. Medien, Streit, Trotz, Trennung oder schulische Probleme – solche Themen kennen viele Familien.

Die Eltern- und Erziehungsberatungsstelle unterstützt und begleitet Mütter, Väter und Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen bei diesen und allen anderen Erziehungsfragen. Ausserdem steht die Beratungsstelle auch für Fachpersonen wie Berufsbeiständen, Lehrpersonen, Kindergarten-Lehrpersonen zur Verfügung.

Die Beratungsstelle unterstützt Eltern mit Kindern ab dem Kindergarten Eintritt. Beratungsgespräche der Eltern- und Erziehungsberatungsstelle sind in Herisau, Bühler und Heiden möglich. Die Erziehungsberaterin untersteht der beruflichen Schweigepflicht. Nach Absprache sind auch Hausbesuche möglich.

Alle Informationen zur Eltern- und Erziehungsberatungsstelle Appenzell Ausserrhoden sind online zu finden unter www.projuventute.ch/erziehungsberatung-ar.

Mütter- und Väterberatung Anlaufstelle für Kinder bis Kindergarten Eintritt

Eltern von Kindern bis zum Kindergarten Eintritt werden bei Erziehungsfragen oder anderen Fragen zum Alltag mit Babys und Kleinkinder durch die Mütter- und Väterberatungsstelle im Kanton Appenzell Ausserrhoden beraten. Diese werden im Auftrag der ausserrhoder Gemeinden ebenfalls durch die Regionalstelle Ostschweiz von Pro Juventute geführt (ausser Schönengrund). Alle Termine dieser Beratungsstellen, sowie Telefonsprechstunden und Kontaktangaben der Beraterinnen sind für alle Gemeinden online zu finden: www.projuventute.ch/muetter-vaeter-beratung-ar. Zudem beantwortet das Team von Pro Juventute Schweiz abends (Montag bis Freitag; 19 bis 22 Uhr) und am Samstag (9 bis 11 Uhr) per Telefon (Normaltarif) oder WhatsApp-Chat unter der Nummer 044 256 77 99 sowie via Web-Chat (www.projuventute.ch/muetterberatung-vaeterberatung) Fragen zum Alltag mit Babys und Kleinkindern bis fünf Jahre.

Alle Beratungsangebote von Pro Juventute sind für die Eltern kostenlos.

Interview mit Yvette Anhorn und Rolf Lehnerr www.t-4-2-ch /Reisen anstatt auf AHV warten

Wann kam der Wunsch auf für eure Auszeit und die Reise?

Rolf und ich gehören zu den Menschen, die immer wieder neue Herausforderungen suchen. Neue Aufgaben, ein neues Arbeitsumfeld, das war unser Rezept gegen Langeweile im Job. Als es vor etwa 6 Jahren soweit gewesen wäre, die letzten 10 Berufsjahre neu zu planen, hatte sich Rolf an die Reisen in seiner Jugend erinnert und so kam die Idee auf, einfach früher aufzuhören mit Arbeiten und die Zeit bis zum Erreichen des AHV-Alters mit Reisen zu überbrücken. Gesagt – getan! Sehr bald schon fanden wir das passende Reisemobil für uns und von da an ging es ans Vorbereiten mit Versicherungen klären, unser «T-Mobil» zu optimieren, Reiseroute zu planen etc.

Wie lange seid ihr jetzt schon unterwegs und wie lange geht eure Planung in die Zukunft.

Auch wenn Covid unsere sorgfältige Planungskraftig durcheinandergebracht hat, fiel der Startschuss im April 2021. Die ursprüngliche Route nach Osten über die Mongolei, Singapur, Australien mussten wir radikal anpassen und reisen nun andersrum um die Welt.

Welche Länder habt ihr schon besucht?

Als erstes ging es nach Island, wo damals ein aktiver Vulkan nur auf uns gewartet hat. Danach wollten wir Europa verlassen und das südliche Afrika hatte die Grenzen geöffnet. Also haben wir das Auto verschifft und sind ihm voraus nach Namibia geflogen. Natürlich stand auch Südafrika auf dem Plan. Und etwas haben wir auch von Botswana gesehen.

Gab es bis jetzt grössere Probleme?

Wirklich grosse Probleme haben wir bislang nicht gehabt. Covid hat uns zwar erwischt, aber mit der milderen Omega-Variante. Die haben wir in Südafrika über Weihnachten/Neujahr ausgesessen. Mit dem Auto oder der Kabine haben wir bislang auch keine grösseren Probleme gehabt: Die Klimaanlage musste mal repariert werden, einen Pneu mussten wir ersetzen. Manchmal ist es mühsam, unsere fest installierte LPG-Gasflasche für die Küche aufzufüllen. Und wenn das T-Mobil gerade im Container über die Meere gondelt, leben wir solange aus

dem Koffer. Das kann nach einer Weile etwas nervig werden.

Habt ihr gefährliche Situationen erlebt?

Bisher sind wir davon verschont geblieben. Und wir hoffen, mit der gebotenen Vorsicht bleibt das auch so. Wir informieren uns gut über die Gegenden, in denen wir unterwegs sind. Und Rolf kann auf seine vieljährige Reiseerfahrung zurückgreifen. Glück ist sicher auch mit dabei. Sehr erfahrene und eigentlich vorsichtige Freunde von uns wurden zum Beispiel am helllichten Tag in der Stadt überfallen. Ein typischer Fall von «Gelegenheit macht Diebe» kurz nach dem Abheben eines grösseren Betrags vom Bankautomaten. Also versuchen wir, uns in solchen Situationen angemessen zu verhalten. Und wegen der Tiere – da gab es einmal eine Szene mit einem jungen Elefantenbullen im Krügerpark, der uns nicht passieren lassen wollte. Mit Kopfschütteln und Ohrenflappen signalisierte er klar, dass es besser wäre, ihm aus dem Weg zu gehen, respektive mit dem Auto den Rückzug anzutreten. Das war sehr beeindruckend und auch etwas furchteinflössend, zumindest für mich. Diese Geschichte kann man übrigens in unserem Youtube-Video über den Krügerpark nachschauen.

Was waren die Highlights bis zu diesem Tag?

Jedes Land hat uns mit unglaublichen Highlights beschenkt: Island mit dem spuckenden Vulkan und den vielen Wassersensationen wie Geysire, heisse

Quellen und wunderschönen Wasserfällen. Namibia ist geprägt von Wüste in ganz unterschiedlicher Gestalt: Hohe Sanddünen im Sossusvlei und an der Skeleton Coast, weite Steppenlandschaften mit jährlichen Veldbränden (schreibt man tatsächlich mit V), karge Felsen, die den einzigartigen Köcherbäumen genug sind und der Fish River Canyon, der zweitgrösste Canyon der Welt. In Südafrika sind die vielen Tierparks mit den Big Five und noch viel mehr Tieren, die uns direkt vors Auto gelaufen sind, die Höhepunkte gewesen. Und in Botswana haben uns die Elefanten, die frei durch unser Camp marschierten, am meisten beeindruckt.

Beschreibe uns bitte das Fahrzeug, mit dem ihr unterwegs seid.

Der Ford Ranger Pickup mit einer 1 1/2 Fahrerkabine ist die Basis des T-Mobils. Auf die Pritsche geschnallt ist eine sogenannte Pop-up-Kabine von 4-Wheel-Campers, einem amerikanischen Absetzkabinenhersteller. Zur Kabine selbst: Sie ist – wie der Name vermuten lässt – ist eine nach oben aufzuklappende Kabine. Und zwar auf der ganzen Länge und Breite. So entsteht ein komfortabler Wohnraum, was man im zusammengeklappten Zustand nicht vermuten würde. Wir haben ein tolles, 2m x 1.85m-Bett mit Lattenrost, einen zweiflammigen Gasherd, eine Spüle (70 l Wassertank), eine Dieselheizung, einen kleinen Kühlschrank mit Eisfach (von vorne bedienbar) und sogar eine Toilette. Dank Zusatzstrom

schnell – nah – günstig

DENNER-Satellit Reute

Dä Rütiger Dorflade

Konsumgenossenschaft
Reute AR und Umgebung
Litenstrasse 2
9411 Reute AR

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
07.30–12.15 / 13.30–18.30 Uhr
Samstag 08.00–14.00 Uhr

vom Dach-Solarpanel und einem flexiblen Panel können wir auch mal völlig autark stehen. Es gibt genügend Platz für einen 2-Personen-Haushalt!

Wie verpflegt ihr euch im Allgemeinen?

Meist kochen wir selbst. Das heisst – meistens kocht Rolf! Ich backe ab und zu mal Brot, weil uns einfach das feine Schweizer Brot mit Kruste fehlt. Ja, wir können backen – Für Camper gibt's einen Spezialofen, den Omnia. Mit dem gelingen auch Kuchen oder Schmorgerichte wunderbar. Kurz – wir essen eigentlich fast wie Daheim!

Hattet ihr sehr eindrückliche Begegnungen mit Menschen?

Etwas sehr Beeindruckendes passierte in einer Kirche in Südafrika. Ein alter Mann hat uns dort von seiner Zeit im Gefängnis mit Nelson Mandela erzählt und dass er diese Kirche zum ersten Mal betrete, weil Farbigen der Zutritt lange verboten gewesen sei. Im selben Land haben wir sehr viel Gastfreundschaft von Farmern erfahren und sie haben uns erzählt, wie es sich heute als Weisse dort lebt. So konnten wir Südafrika von beiden Seiten erfahren und – wie meist im Leben – ist nichts so einfach, wie es scheint. Wir lernen immer wieder neue Sichtweisen kennen dank den vielen Begegnungen, die wir haben. Und wir haben auch Freunde gefunden, die uns über die gemeinsamen Kilometer erhalten geblieben sind.

Was würde euch abhalten ein Land zu bereisen?

Krieg! Oder politische Unruhen, die ein unbehelligtes Reisen verunmöglich-

chen. Auch Länder mit krassen Menschenrechtsverletzungen meiden wir nach Möglichkeit. Und es gibt natürlich Länder, die mit dem eigenen Auto nur schwer zu erreichen sind oder zu weit abseits unserer Route liegen.

Wisst ihr schon, welches der nördlichste und südlichste Landteil sein wird, den ihr bereist?

Alaska wird wohl der nördlichste Teil sein und Feuerland der südlichste. Dahin – nach Ushuaia genau gesagt – sind wir derzeit unterwegs. Wir planen, im November etwa dort zu sein, wenn es da langsam Sommer wird. Danach geht es rauf in den Norden, der Panamerikana entlang bis Alaska. 2022/23/24 ist also für den amerikanischen Kontinent reserviert.

Hattet ihr schon eine Panne mit dem Fahrzeug?

Eine Panne nicht, aber eine grosse Delle ist gut sichtbar an der Beifahrertür, seit der Wagen heftige Bekanntschaft mit einem hinterhältig niedrigen Baumstumpf gemacht hat!

Was vermisst ihr am meisten?

Unsere Liebsten! Familie, Freunde... Unsere Kinder sind in der Lebensphase, wo sie selbst Familien aufbauen und, dass wir die ersten Jahre unserer Enkelkinder nur via Skype und Whatsapp mitbekommen, ist nicht immer einfach zu verdauen. Einmal pro Jahr kommen wir aber nach Hause, um sie alle richtig in die Arme zu schliessen. Bisher ist es uns auch gelungen, die Hochzeit von Rolfs Tochter und die Geburt meines ersten Enkelkinds daheim zu erleben.

Kulinarisch: Eindeutig Schweizer Brot und Käse! Bislang sind die lokalen Angebote einfach nicht zu vergleichen. Und Mayonnaise und Senf aus der Tube habe ich tatsächlich vom letzten Heimaturlaub mitgenommen.

Welche Sprachen braucht ihr für eure Reise hauptsächlich?

Ganz klar Englisch. Das sprechen wir beide ganz passabel. Aber nun, in Südamerika, ist Spanisch angesagt. Das wird hier in praktisch jedem Land gesprochen und nur ab und zu versteht ein meist junger Mensch auch Englisch. Deshalb – hablamos espanol... so gut es eben geht!

Gibt es ausser auf Facebook einen Reisebericht und Bilder eine Homepage?

Aber klar doch: Unsere Homepageadresse ist www.t-4-2.ch und dort erscheinen alle paar Wochen vertiefte Reiseblogs. Auf der Homepage sind auch alle anderen Medien verknüpft, die wir bedienen. Wir sind auf Youtube mit den tollen Videos, die Rolf dreht. Dann praktisch täglich mit Posts auf Instagram und Facebook. Und wer unsere Reisen auf einer Weltkarte mitverfolgen will, nutzt die App Polarsteps. Wir freuen uns über jeden neuen Follower und wer noch weitere Fragen oder Infos oder Mitteilungen hat, darf sich gerne auch bei mir direkt melden via **Whatsapp 0041 79 424 22 83** oder Mail an anhorn.yvette@gmail.com.

Herzliche Grüsse aus momentan Brasilien!

Karin Waltenspühl

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

9100 Herisau · 9127 St.Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU

HOLZBAU AG OBREGG
breu-holzbau.ch

De Püschelibender mänt

Es isch kann Witz:
E groossi Hitz
hammer im hüürige Sommer gkha.
Ali hand glitte, Frau ond Maa.
De Püschelibender ischt an Schatte gi pfluuse
ond häd groossi ond klinni Ärbete lo suuse.
Etz aber isch küeler, er mag wider lache,
ond scho ischt er fliissi am Püscheli mache!

© Peter Eggenberger

Leserecke: Fotorätsel

Wo befindet sich dieser romantische Weiher!
Die Lösung finden Sie in der nächsten Ausgabe.

Wir freuen uns auf Ihre richtige Lösung per Mail
an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Gewinnen Sie das aktuelle Buch von Peter
Eggenberger «D Hebamm vo Walzehuuse» oder
einen Denner-Gutschein im Wert von Fr. 20.–

Gewonnen haben Margrith Wick, Schachen
und Hao und Simon Dünner, Mohren

Die gesuchte Lösung war: Das Haus auf der
Schatzalp im Schachen.

Viel Glück wünscht Ihnen das Rütiger-
Feeschter-Team

50 Jahre IBK: Einmal um die Welt – und mehrmals um den Bodensee

Die Internationale Bodensee-Konferenz
(IBK) feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges
Bestehen mit einer Vielzahl von Aktivi-
täten und Veranstaltungen rund um den
Bodensee. www.ibk50.org

**Appenzeller
Wanderwege AR**

Infos zu allen Wanderungen finden Sie
auf www.appenzellerwanderwege.ch

SeniorenSingen Oberegg und Umgebung

Probeplan für das 2. Halbjahr 2022

Nach der Sommerpause geht's wie folgt wieder los:
Singproben jeweils um 14.00 Uhr im Lindensaal Oberegg.
Umtrunk im Restaurant S = Säntis, DK = Drei König

03.10.22 S, 17.10.22 DK, 31.10.22 S, 14.11.22 DK, 28.11.22 S,
und am 12.12.22 Schlusshöck wo?

Auf weiteres frohes Singen und gesellige Stunden !

Annamarie Greiner, 071 891 11 08, Jakob Schmid, 071 891 31 27
Monika Sonderegger, 071 891 48 32

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat: Tina Breitenmoser 079 631 57 42
tina.breitenmoser@bluewin.ch

Protokoll: Sabine Zweifel 071 891 51 69
zweifelhaft@bluewin.ch

Gestaltung/Inserate:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente:
Karin Steffen 071 891 49 62
k.steffen@sunrise.ch

Vertreter der Gemeinde: Vakant

Redaktionsmitarbeiterin:
Karin Waltenspühl 079 228 08 60
kwaltenspuehl@bluewin.ch

Druck: Victoria Druck AG, Balgach

Ausgabe 4 | 2022:

Redaktionsschluss: 7. November 2022
Erscheinungsdatum: 8. Dezember 2022

Editorial: Die Magie der Rauh Nächte

Die Tage werden zugunsten der Nächte spürbar kürzer. Auch wenn es in diesem Jahr aufgrund der sehr milden Temperaturen nicht so wahrgenommen wird, und das Gefühl aufkommt, die Natur wehre sich in die kalte Jahreszeit eintauchen, das Jahr neigt sich jetzt schnell dem Ende zu.

Die Vorfreude auf die bevorstehende Adventzeit und das Weihnachtsfest steigt langsam in uns auf. Jetzt erinnern sich viele von uns wieder an so manche alte überlieferte Rituale und Traditionen in dieser besonderen Zeit.

Ein schönes, sehr altes Brauchtum mit viel Magie sind die Rauh Nächte – auch «Zwölfte» genannt. Viele Geschichten und Mythen gibt es zu diesen nebulösen Nächten zwischen dem 24.12. – dem Weihnachtsabend – und dem 06.01. – dem Dreikönigstag. Drei der zwölf Nächte werden noch eine zusätzliche besondere Gewichtung zugeschrieben: der 24.12., 31.12. und dem 05.01.

Diese «heiligen Nächte» zwischen den Jahren sollen uns daran erinnern, ehrliche Rückschau auf das vergangene Jahr zu halten und sich mit viel Freude und Zuversicht auf die kommenden Monate einzustimmen. Die Rauh Nächte bieten Platz, sich zu überlegen was gehen darf, und was bleiben soll in unserem Leben.

Vergangenes, nicht mehr Benötigtes dürfen wir in Liebe loslassen, Geschehenes reflektieren, Neues willkommen heissen.

Dieses grosse «Aufräumen» in unserer Seele ist die beste Voraussetzung für den freudvollen Beginn des neuen Jahres.

So steht jede der 12 Nächte zwischen dem Heiligabend und dem Dreikönigstag stellvertretend für einen Monat des bevorstehenden Jahres. Wir sind aufgerufen, in diesen Tagen und Nächten, ganz besonders wachsam auf unsere Gedanken und Träume zu achten, sie nach Möglichkeit der Reihe nach zu notieren und so den einen oder anderen Hinweis auf etwaige Geschehnisse im kommenden Jahr zu bekommen. Die dazugehörenden 12 Tage werden «Lostage» genannt. Das soll bezeichnen, dass am Rad des Schicksals gedreht wird und jeder «Rauhtag» für eine Fügung von Jänner bis Dezember im neuen Jahr stehen kann.

Der Reigen der Rauh Nächte beginnt schon mit dem Tag der Wintersonnenwende – dem 21.12. In dieser längsten Nacht des Jahres soll das Licht neu geboren werden und es ist ein guter Anlass alle Räume, Menschen und Tiere sorgfältig zu räuchern.

Räuchern ist ein wichtiges Ritual in der Weihnachtszeit. Es gehört dazu wie

Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers!

(Jeans Jaures)

der Weihnachtsbaum zu Heiligabend und die wohlschmeckenden Kekse zur Adventzeit. Es macht die Rauh Nächte zu dem was sie sein sollten – mystisch, reinigend und vor allem stärkend.

Die Natur hilft uns dabei und schenkt uns viele verschiedene kraftvolle Räucherstoffe – wie zum Beispiel:

- Salbei (reinigend)
- Angelikawurzel (erhöht die Raumschwingung)
- Wacholder (löscht die negativen Energien)
- Thymian (stärkt das Energiefeld)
- Styrax (gibt uns Zuversicht und lässt uns positiv auf die Zukunft blicken)
- Myrrhe (Ruhe und Frieden können einkehren)
- Weihrauch (Klarheit im Innen und im Aussen, Friede und Ausgleich im Herzen)

Nutzen wir diese Tage hin zum Jahreswechsel um innezuhalten, die Arbeit einfach so gut es geht mal bei Seite zu schieben, um eben diese stille Zeit zu gebrauchen für diese wichtige Innenschau

– und um zu feiern. Ja, das Feiern sollte gerade jetzt ausgiebig zelebriert werden, mit Familie und Freunden und auch mit sich selbst.

Ist dieser alte Volksglaube überhaupt noch zeitgemäß im 21. Jahrhundert? Wer von den jungen Menschen geht mit der Räucherschale durch die schicke Lifestyle-Wohnung oder das mit High-Tech gespickte Haus? Wer von ihnen findet die Zeit, aufgrund des übervollen Arbeitsspeichers im Kopf, sich Träume zu merken und dann eventuelle Zusammenhänge auf künftige Geschehnisse herzustellen?

Unser Leben wandelt sich derzeit sehr stark und immer mehr junge Menschen der sogenannten «Generation Z» beschäftigen sich wieder verstärkt mit Traditionen, Brauchtum und Ritualen und stellt auch neugierig Fragen dazu.

Das ist sehr erfreulich und wichtig für diese Generation, die meist getrieben in einem Hamsterrad aus Familie, Job und Freizeitaktivitäten ist und nur schwer diesem entkommen kann.

Sie können mit Hilfe des wertvollen, überlieferten Wissens unserer Vorfah-

ren Erkenntnisse gewinnen, Hilfestellungen und vor allem Kraft in dieser herausfordernden Zeit regenerieren, um sie wiederum an ihre Kinder weiterzugeben und so ein Stück weit zu den Wurzeln des Lebens zurückzukehren.

Das Brauchtum um die zwölf Glöckelnächte ist vielfältig und wird von Region zu Region ein wenig unterschiedlich ge-

lebt. Das Ziel ist aber immer das gleiche – befreit von Altlasten und mit Stärke und Optimismus den Weg in das neue Jahr anzutreten.

Ich wünsche euch allen eine entschleunigte und im Innen und Aussen lichterfüllte Advent- und Weihnachtszeit!

Ulrike Schmuck

Gemeinderäte für Stärkung der Zusammenarbeit unter den Gemeindeverwaltungen

Auf Einladung der Fachgruppe Gemeindepräsidien der Gemeinden im Raum Appenzellerland über dem Bodensee trafen sich rund 40 Gemeinderäte:innen zu einem halbtägigen Workshop. Die Diskussion um die Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene unter den acht Kommunen beschäftigt, auch unabhängig möglicher Fusionen.

Der Workshop diente dazu, die Behördenmitglieder einzubinden, Meinungen auszutauschen und eine gemeinsame Haltung bezüglich einer allfälligen verstärkten Zusammenarbeit zu formulieren. Gleichzeitig anbot sich dieses Treffen, sich untereinander kennen zu lernen und das Netzwerk zu pflegen.

Gemeinsame Wege einer Zusammenarbeit finden

Stellen in der Verwaltung neu zu besetzen, insbesondere bei Pensionierungen oder unvorhersehbaren Ausfällen, stellt die Gemeinden immer wieder vor herausfordernde Situationen. Besonders in kleinen Strukturen entstehen dadurch

hohe Belastungen für die Mitarbeitenden. Diese Thematik, aber auch die Sicherstellung einer hohen Qualität unter stetig steigenden Anforderungen, eine echte Stellvertreterlösung und die Vermeidung von Wissensverlust veranlasste die Behördenmitglieder, sich über mögliche Synergien und Formen der Zusammenarbeit auszutauschen. Ziel ist es, die Dienstleistung an die Bevölkerung zu stärken.

Als grundsätzliche Haltung kristallisierte sich eine Offenheit und Bereitschaft heraus, um gemeinsam Wege einer Zusammenarbeit zu finden. Über die Herausforderungen zu diskutieren und Lösungen zu suchen soll unabhängig von dem Fusionsgedanken weitergeführt werden. Funktionierende Beispiele von bereits bestehenden Kooperationen wie der Forst oder die Sozialen Dienste, das Zivilstandesamt Vorderland usw. dienen als Vorbilder.

Der Austausch unter den Behördenmitgliedern soll regelmässig wiederholt werden. Die Fachgruppe Gemeindepräsidien sowie die Gemeinden selber

wurde aufgefordert, neue Wege und individuelle Möglichkeiten zu prüfen und schrittweise umzusetzen.

AüB, Kathrin Dörig

Austritt Karin Waltenspühl aus dem Redaktionsteam

Infolge Wohnortwechsel hat Karin Waltenspühl unser Redaktionsteam verlassen. Am 15. Januar 2018 hat Karin erstmals an einer Sitzung teilgenommen

und das Schreiben des Editorials übernommen. Vielen Dank Karin für deine Arbeit! Wir wünschen dir auf deinem weiteren Lebensweg alles Gute und vor allem gute Gesundheit.

Redaktionsteam

Freihalten von Hydranten bei Schnee

Bitte helfen Sie mit Hydranten bei winterlichen Verhältnissen freizulegen. Bei einem Brandereignis ist die Zeit ein wesentlicher Faktor, welcher unter Umständen Leben retten kann. Durch nicht freigelegte Hydranten geht sehr viel dieser wichtigen Zeit verloren. Daher bitten wir Sie alle, die Hydranten

in der Nähe Ihres Wohnorts freizuräumen, sodass diese für die Feuerwehr gut zugänglich sind.

Wir danken für Ihre Unterstützung.

**Feuerwehrkommando
Oberegg-Reute**

Info aus der Wasserversorgung

Die Wasserversorgung Reute hat im Jahr 2022 die Wasserqualität 4 mal untersuchen lassen.

Die Werte aller untersuchten Proben waren einwandfrei.

Am 29.09.22 hatten wir an 4 Orten die Wasserproben gezogen:

Wasserprobe Oberhard

Aerobe mesophile Keime 9 KbE/ml

Wasserprobe Sonnenschein

Aerobe mesophile Keime 2 KbE/ml

Wasserprobe Altersheim Watt

Aerobe mesophile Keime 1 KbE/ml

Wasserprobe Dorf Reute

Aerobe mesophile Keime 9 KbE/ml

Die geforderten Werte bei Aeroben mesophilen Keimen müssen <300 KbE/ml sein.

Bei allen Wasserproben waren die Werte von Escherichia coli und den Enterokokken nicht nachweisbar, somit einwandfrei.

Die Untersuchungsergebnisse können auch jeweils auf der Homepage der Gemeinde angesehen werden.

WAK Präsident, Marcel Tobler

Änderungen bei der Grünabfuhr

Auf das neue Jahr ergeben sich verschiedene Änderungen bei der Grünabfuhr. Die Anzahl Sammlungen wird auf 10 erhöht, die Gebühren werden günstiger.

In den Gemeinden des KVR Zweckverband Kehrichtverwertung Rheintal, zu dem auch die Gemeinde Reute gehört, wird auf 2023 eine neue Grüngutabfuhr eingeführt. Für die Einwohnerinnen und Einwohner von Reute ergeben sich verschiedene Verbesserungen.

Die Anzahl Abfuhrungen zwischen März und Dezember wird von 8 auf 10 erhöht. Die Gebühr pro Grüngutcontainer bis

max. 240 Liter wird von Fr. 17.50 auf Fr. 10.00 gesenkt. Neu ist es auch möglich, eine Jahresvignette von Fr. 90.00 zu erwerben.

Grüngutmarken und Jahresvignetten sind ausschliesslich bei der Gemeindekanzlei erhältlich. Noch vorhandene Grüngutmarken der Gemeinde Reute können gegen neue Marken des Kehrichtverbandes ausgetauscht werden. Nehmen sie dazu mit der Gemeindekanzlei Kontakt auf.

Weitere Angaben zur Grüngutabfuhr ist dem Abfallplan zu entnehmen, der in alle Haushaltungen verteilt wird.

Gemeindebibliothek Reute AR

**Ausleihe ist freitags von
17 bis 18.30 Uhr, und
nach Vereinbarung mit
R. Stöckli, 071 891 44 20**

Abrufen kann man den Bücherbestand der Rütiger Gemeindebibliothek über die Homepage der Gemeinde Reute sowie derjenigen der Appenzeller Bibliotheken: www.reute.ch/bibliothekfs, www.biblioapp.ch-Reute-Homepage

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen

Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Hirschberg 12	Grosszügige Ferienwohnung für 1–5 Personen mit eigenem Sitzplatz	Monika und Kurt Brenner 079 796 17 02, hirschberg12@bluewin.ch

Der Dramatische Verein spielt

Die flügend Sau

Eine historische Komödie nach einem Freilichtspiel von Christian Laubert.

Neubearbeitung für den Dramatischen Verein Oberegg durch Regisseur Fredy Kunz.

Im Dorf Oberegg soll es eine Hexe oder einen Hexer geben – zumindest behaupten das Claus und Franz, denn sonst müssten sie eingestehen, dass sie es waren, die dem Metzger sein Schwein unter dem Schlachtermesser weg entführt haben. Und das würde wohl grossen Ärger geben. Doch den beiden ist nicht klar, dass es gefährlich ist, eine unwahre Geschichte zu erfinden.

Das Gerücht geht durch «Schnöriwüiber» schnell ins Nachbarsdorf, «denn eine Lüge geht schnell um den Säntis, ehe die Wahrheit ans Licht kommt» so sagt es der «Hopme» (Anmerkung der Redaktion: Hauptmann) von Oberegg. Und das Gerücht ruft schon bald die Inquisition in Gestalt des Fürstbischofs von Konstanz auf den Plan, der wegen einer Hexenverbrennung ganz in der Nähe ist. So kommt es zur Untersuchung und es wird bald klar: Der Fürstbischof wird erst wieder mit seinem Gefolge abreisen, wenn ein Hexer gefunden ist. Darum beschliessen die Dorfbewohner, dem mächtigen Mann eine Komödie vorzuspielen, damit er zufrieden ist – eine Inquisitionskomödie eben, die auch zeigt wie ein Dorf gegen die mächtige Kirche zusammenstehen kann.

«die flügend Sau», aufgeführt durch den Dramatischen Verein Oberegg.
Foto: Fotos Skypics4U R. Woda/M.Gressler

Kinoprogramm Dezember

Fr	2.12.	20:00	Return to Dust	16/14	OV/d
Sa	3.12.	17:00	A E I O U – Das schnelle Alphabeth der Liebe	6/4	D
Sa	3.12.	20:00	Mrs. Harris und ein Kleid von Dior	6/4	D
So	4.12.	15:00	Ein Weihnachtsfest für Teddy	6/4	D
So	4.12.	19:00	Vento di vita vera mit Regisseur und Produktionsleiterin		OV/d
Di	6.12.	14:15	Nachmittagskino: Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
Di	6.12.	19:30	Return to Dust	16/14	OV/d
Mi	7.12.	16:30	Der kleine Nick erzählt vom Glück	6/4	D
Fr	9.12.	20:00	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
Sa	10.12.	17:00	Call jane	12/10	E/d
Sa	10.12.	20:00	Triangle of Sadness	12/10	E/d
So	11.12.	15:00	Der kleine Nick erzählt vom Glück	6/4	D
So	11.12.	19:30	Mrs. Harris und ein Kleid von Dior	6/4	D
Di	13.12.	19:30	Une belle course	12/10	F/d
Mi	14.12.	16:30	Hotel Sinestra	6/4	dialekt
Mi	14.12.	20:00	Cinéclub: C'mon C'mon	16/16	E/d-f
Fr	16.12.	20:00	Call jane	12/10	E/d
Sa	17.12.	17:00	Une belle course	12/10	F/d
Sa	17.12.	20:00	Return to Dust	16/14	OV/d
So	18.12.	15:00	Hotel Sinestra	6/4	dialekt
So	18.12.	19:30	Call jane	12/10	E/d
Di	20.12.	19:30	Une belle course	12/10	F/d
Mi	21.12.	16:30	Ein Weihnachtsfest für Teddy	6/4	D
Fr	23.12.	20:00	I Wanna Dance With Somebody	6/4	E/d
Sa	24.12.	15:00	Der kleine Nick erzählt vom Glück	6/4	D
So	25.12.	15:00	Ein Weihnachtsfest für Teddy	6/4	D
So	25.12.	19:30	Une belle course	12/10	F/d
Mo	26.12.	15:00	Hotel Sinestra	6/4	dialekt
Mo	26.12.	19:30	Mrs. Harris und ein Kleid von Dior	6/4	D
Di	27.12.	19:30	Call jane	12/10	E/d
Mi	28.12.	16:30	Hotel Sinestra	6/4	dialekt
Fr	30.12.	20:00	Une belle course	12/10	F/d
Sa	31.12.	17:00	I Wanna Dance With Somebody	6/4	E/d
Sa	31.12.	19:30	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Alle aktuellen Informationen zum Programm
finden Sie unter www.kino-heiden.ch

Freuen Sie sich auf das neue Theater mit den Schauspielenden vom Dramatischen Verein Oberegg. Der Verein ist bekannt

für seine grossartigen Darstellungen, die Publikum aus nah und fern nach Oberegg holt. Die Premiere findet am Samstag, 7. Januar 2023, 20 Uhr, statt.

Ab etwa Mitte Oktober startet der Ticketvorverkauf. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.dramatischer-verein-oberegg.ch

Lust zu schreiben?

Wir suchen einen freien Mitarbeiter, eine freie Mitarbeiterin, oder ein Redaktionsmitglied. Schreibst Du gerne? Vertiefst Du Dich gerne in ein Thema?

Möchtest Du das Rütiger Feeschter mitgestalten?

Schnuppern ist möglich. Bitte melde Dich bei

esther.rechsteiner@bluewin.ch

Gesamterneuerungswahlen 2023

Gemeinderat Mike Heierli tritt an der Gesamterneuerungswahl 2023 nicht mehr an. Die anderen Mitglieder des Gemeinderates stellen sich der Wiederwahl.

Gemeinderat Mike Heierli hat dem Gemeinderat mitgeteilt, dass er auf Ende der Legislatur aus dem Gemeinderat ausscheidet. In seiner jetzigen beruflichen Situation könne er die notwendige Zeit, die er für die Ausübung seines Amtes benötige, nicht mehr aufbringen. Er könne seine Aufgaben nicht mehr so ausführen, wie er dies gerne machen würde. Der Gemeinderat hat mit Bedauern vom Entscheid von Mike Heierli Kenntnis genommen. Mit der bereits bestehenden Vakanz sind anlässlich der Gesamterneuerungswahl 2023 am 16. April 2023 zwei neue Mitglieder des Gemeinderates

zu wählen. Die verbleibenden Mitglieder des Gemeinderates, Ernst Pletscher, Marcel Tobler, Karin Steffen, Michael Schaufuss und Linda Grünenfelder erklären sich zur Wiederwahl zu stellen.

Rücktritt des Wanderwegbeauftragten

Hanspeter Rohner, Schachen, ist seit vielen Jahren als Wanderwegbeauftragter für die Wanderwege im Gemeindegebiet besorgt. Er hat dem Gemeinderat mitgeteilt, dass er altershalber auf Ende 2022 sein Amt aufgeben möchte, ist aber bereit 2023 seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger in das Wanderwegnetz von Reute einzuführen.

Der Gemeinderat dankt Hanspeter Rohner schon jetzt für seinen langjährigen Einsatz für das Wanderwegnetz. Der Auftrag des Wanderwegbeauftragten

besteht im Wesentlichen im Feststellen von Unterhaltsarbeiten und in der Ausführung dieser bzw. in Absprache mit der Hoch- und Tiefbaukommission in der Auftragserteilung an Dritte. Dazu muss das Wanderwegnetz regelmässig «erwandert» werden.

Der Gemeinderat sucht eine neue Wanderwegbeauftragte oder einen neuen Wanderwegbeauftragten. Sind Sie regelmässig auf den Wanderwegen unterwegs? Sind Sie allenfalls handwerklich begabt und können kleinere Unterhaltsarbeiten selber vornehmen? Dann melden Sie sich bitte bei der Gemeindekanzlei. Zusammen mit Hanspeter Rohner informieren wir Sie gerne über die Aufgaben des Wanderwegbeauftragten.

Remo Ritter
Gemeindeschreiber

Energiespar-Tipps

Die Abhängigkeit der Schweiz im Energiebereich vom Ausland ist insbesondere im Winterhalbjahr gross und könnte dieses Jahr noch grösser werden. Deshalb ist es entscheidend, bereits jetzt Strom zu sparen und die Speicherseen zu entlasten, sodass im Frühjahr möglichst lange vom Wasser bzw. der Energieproduktion aus der Wasserkraft gezehrt werden kann. Und zumal die Energiepreise stark angestiegen sind, entlastet Energiesparen nicht nur die Speicherseen, sondern auch das Haushaltskonto. Mit den folgenden Tipps können Sie im Haushalt Energie und Kosten sparen, ohne dabei auf Komfort verzichten zu müssen. Weitere Informationen finden

sich auf der Internetseite des Bundes nicht-verschwenden.ch.

Im Winter richtig lüften

Lüften Sie im Winter jeweils kurz und kräftig mit komplett geöffneten Fenstern, das heisst drei bis vier Mal pro Tag max. 10 Minuten lang. Für ein gutes Raumklima und einen schnellen Luftaustausch ist das ideal. Bei ständig gekippten bzw. zu lange geöffneten Fenstern kühlen die Wand-/Bodenoberflächen und Decken ab. Das Wiederaufheizen benötigt viel Energie. Gerade im Winter ist der Wärmeverlust dadurch erheblich, da die Heizkörper auf Hochtouren laufen. Ein einziges gekipptes

Fenster verbraucht innerhalb von 12 Stunden knapp 10 Kilowattstunden (kWh). Mit dieser Energie könnten Sie 500 Stunden aktiv am Laptop arbeiten oder zehn Maschinen 60-grädige Wäsche waschen. Zusätzlich erreichen Sie mit gekippten Fenstern nicht den gewünschten Luftaustausch.

Warmwasserverbrauch reduzieren

Kurz duschen ist deutlich sparsamer als baden. Im Schnitt werden bei einer warmen Dusche 80 Liter Wasser und 3 kWh Energie zum Aufheizen verbraucht. Bei einer vollen Badewanne sind es 180 Liter und 7 kWh. Zum Vergleich: Ein Kühlschrank benötigt pro Tag 0.6 kWh. Halbiert eine vierköpfige Familie die Energie fürs Duschen mittels Sparbrause oder durch kühleres bzw. weniger langes Duschen, spart sie pro Jahr stolze 2'200 kWh, was 440 Franken Energiekosten entspricht (Annahme: Elektroboiler, Strompreis: 0.20 Fr./kWh).

Reduktion der Raumtemperatur

Beim Heizen entspricht jedes Grad weniger einer Energieeinsparung von 6 bis 7 %. Das macht sich auch im Portemonnaie bemerkbar. Bei einem 200 m² grossen Einfamilienhaus mit einem Heizenergieverbrauch von durchschnittlich 24'000 kWh bedeutet somit eine Reduktion von zwei Grad jährliche Einsparungen von bis zu 3'000 kWh bzw. rund 500 Franken (Annahme: Gasheizung, Gaspreis Stand Juli 2022: 0.17 Fr./kWh). 20 Grad im Wohnzimmer und 17 Grad in

**Ofenbau
aus Leidenschaft**

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

HAFNER/MAURER
SCHERRER

den Schlafzimmern sind angenehm und absolut ausreichend. Bei längerer Abwesenheit kann die Temperatur etwas heruntergeschraubt werden. Schalten Sie die Heizung aber nicht ganz ab – für das Aufheizen braucht es anschliessend wieder viel Energie.

Energiesparend beleuchten

Am meisten sparen Sie, indem Sie das Licht immer löschen, wenn es nicht mehr benötigt wird. Insbesondere bei der Aussenbeleuchtung und in Treppenhäusern können dabei Zeitsteuerungen und Bewegungssensoren hilfreich sein. Für eine effiziente Beleuchtung sind auch LED-Lampen essenziell. Leuchtmittel mit LED-Technik verbrauchen bis zu 80 % weniger Strom als konventionelle Halogenlampen, sind umweltfreundlicher und haben eine längere Lebensdauer. Statten Sie Ihr Zuhause deshalb, wo immer möglich, mit LED-Lampen aus.

Cheminée-, Schweden- oder Kaminöfen effizient und umweltfreundlich betreiben

Damit die vermehrte Nutzung von Holz in Einzelfeuerungen nicht zu unerwünschten Luftbelastungen im Haus

und in der Nachbarschaft führen, ist der fachgerechte Betrieb der Holzfeuerungen wichtig. Dies beginnt mit der Wahl des Brennholzes und dem richtigen Anfeuern sowie der ausreichenden Luftzufuhr. Brennholz muss mindestens zwei Jahre getrocknet und für den Feuerraum passend aufbereitet sein (Scheitgrösse). Trockenes Holz ist auch entscheidend für dessen Heizwert und damit für die Effizienz des Heizvorgangs. Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 12 Prozent erreicht in einem Kaminofen einen Wirkungsgrad von knapp 70 Prozent. Bei 30-prozentiger Feuchtigkeit sind es weniger als 40 Prozent. Zudem gilt: Je feuchter das Holz, desto höher die Bildung von Schadstoffen wie Kohlenmonoxid, Russ und Feinstaub.

Schadstoffarmes Anfeuern gelingt bei Einzelraumfeuerungen am besten mit dem Anzünden des Holzstapels im Feuerraum von oben mit einem «Anfeuermodul». Details dazu finden Sie auf www.fairfeuern.ch.

Holzöfen mit ungenügender Luftzufuhr produzieren gefährliche Rauchgase. Dabei kann geruchloses Kohlenmonoxid (CO) in die Wohnräume austreten und zu gefährlichen Vergiftungen der Be-

wohner führen. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Kaminfeger oder Ofenbauer. Neben diesen Tipps gibt es noch unzählige weitere Möglichkeiten, im Haushalt Energie und die damit verbundenen Kosten zu sparen. Sei es beim Kochen mit geschlossenem Deckel, beim Backen ohne Vorheizen und Verwendung der Umluftfunktion sowie Nutzung der Nachwärme, beim korrekten Umgang mit dem Geschirrspüler (nicht vorspülen, Gerät immer ganz füllen und Spar-/Niedrigtemperaturprogramme verwenden) oder bei der Temperaturregelung des Kühlschranks auf 7 Grad.

Remo Ritter
Gemeindeschreiber

Wir gratulieren zum bestandenen Abschluss herzlich!

«Falls Ihre Kinder, Grosskinder, Kollegen, Freunde die Ausbildung oder das Studium ebenfalls sehr gut abgeschlossen haben, senden Sie uns die Daten mit Foto. Wir werden sie sehr gerne veröffentlichen.»

Ihr Rütiger Feeschter-Team

Herbst in der Kita Wirbelwind

Beobachtungen in der Natur mit einem Sonnenstrahl im Gesicht, die Sinne werden nach dem Sommer neu erlebt und gespürt. Farben ziehen uns in den Bann, Blätter fallen, ein gutes Spiel für unsere Kinder. Die Sonne zaubert lächelnde Gesichter. Der Kita Alltag ist für jedes Kind und dessen Betreuung ein Erlebnis.

Die Kinder geniessen den familiären Umgang in der Gruppe während ein paar Stunden, einem oder mehreren Tagen in der Woche. Fröhliches Kinderlachen und Spielen sind eine Freude für das Leben. Täglich vergnügen sich Kinder im Alter ab drei Monaten bis zum Kindergarten im Wald, auf dem Spielplatz, bei einem kleinen Ausflug oder ganz einfach im Haus Wirbelwind beim Spielen.

Unser qualifiziertes Fachpersonal nimmt gerne eine telefonische Voranmeldung für einen Besuch in unseren Häusern in Heiden und Wolfhalden entgegen. Besuchen Sie unsere Website kita-wirbelwind.ch.

kita Wirbelwind
Kirchplatz 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 88 78
www.kita-wirbelwind.ch

Alfred von Siebenthal
Oberer Rickenbach 3
9411 Schachen bei Reute
www.gipser-von-siebenthal.ch

«Mein Name steht für Qualität, Präzision und Ästhetik, was sich in jeder meiner Arbeiten widerspiegelt», heisst es auf der Homepage von Alfred von Siebenthal.

Fredy bedauert sehr, dass sein Berufsstand seit der Hochkonjunktur an Ehre verloren hat. Es werden wenig Lernende ausgebildet. Der heutige Gipser ist in der Regel angelernt. Er habe das grosse Glück gehabt sein Metier von Grund auf bei gelernten Gipsern nach alter Schule zu erlernen. Heute gebe es in der ganzen Ostschweiz nur noch eine Hand voll gelernte Gipser, die noch auf Baustellen anzutreffen sind. Seit der Gründung seines Gipserfachgeschäftes 1995 hat sich seine Firma im Renovations- und Restaurationsbereich etabliert. Er ist auf historische Gebäude, Stuckaturen und hochwertige Gipserarbeiten spezialisiert und in der Liste der Denkmalpflege aufgeführt.

Faszination Gipserarbeiten

«Ich habe zuerst Maurer gelernt. Die Maurerarbeiten erschienen mir etwas grob. Deshalb habe ich mich für eine Zusatzlehre als Gipser entschieden. Dieser Beruf bietet ein breites Metier. Besonders die historischen Arbeiten faszinieren mich. Nebst den Stuckaturen habe ich auch die Spachteltechnik,

den Stucco Veneziano, erlernt. In sieben Arbeitsgängen – schleifen – spachteln – schleifen – wird der eine Millimeter mineralischer Putz auf Kalkbasis präpariert. Am Schluss resultiert eine farbige Oberfläche, die wie marmoriert und spiegelglatt wirkt.

Restauration Tonhalle Konzertsaal und Kirche Linsenbühl, St. Gallen

Vor seiner Selbständigkeit als Gipser konnte er als verantwortlicher Vorarbeiter den Konzertsaal der Tonhalle restaurieren. Das Deckengewölbe wurde unter seiner Regie im hintern Konzertraum komplett neu erstellt. Dies war eine sehr heikle, aufwendige und zugleich sehr schöne Arbeit, die ein Jahr dauerte. Auch in der Kirche Linsenbühl in St. Gallen durfte er in zweijähriger Arbeit die ganzen Stuckaturarbeiten erledigen.

Das Hotel Linde, Heiden, wurde zur Perle

Fredy ist voller Feuer, wenn er von seinen historischen Gipserarbeiten erzählt: «Ich durfte dank meiner Fachausbildung und langjähriger Erfahrung die stark beschädigten Stuckatur-Decken im Hotel Linde in Heiden restaurieren. Die Stuckatur-Profile werden mittels einer Blech-Schablone, die ich anhand des bestehenden Profils nachbaue, auf dem Tisch oder direkt an der Decke gezogen. Da Gips sehr schnell erhärtet, dauert dieser Prozess nur rund $\frac{3}{4}$ Stunden für ein Stück und benötigt viel Gefühl für den Abbindeprozess dieses Baustoffes. Die Ornament-Stuckaturen werden in Kautschukformen anhand der bestehenden Formen abgegossen und in die Decke eingesetzt oder direkt am Ort geformt. Im Hotel Linde konnten auch die alten Farben, grün und gold, rekonstruiert werden. Das Resultat ist überwältigend und ein echter Hingucker».

Zurzeit ist Fredy mit dem Fassadenverputz des Schulhauses Obereggen beschäftigt

Dank seines Könnens konnte Fredy an der neuen Fassade des Schulhauses in Obereggen in mehreren Arbeitsgängen die Fassade und gewundenen Dachuntersichten gestalten. Als Endbeschichtung wird ein sogenannter Wormserputz aufgetragen. Diese Verputztechnik war im 19. und 20. Jahrhundert dank seiner charakteristischen körnigen Oberfläche beliebt. Ebenso trägt der Kalkverputz der Kapelle auf dem St. Anton seine Handschrift.

Gegenseitiges Vertrauen zwischen Bauherren und anderen Handwerkern ist ihm sehr wichtig

«Ich bin überzeugt, dass eine Arbeit nur gut werden kann, wenn das gegenseitige Vertrauen vorhanden ist. Es ist für mich wichtig, dass ich hinter meiner Arbeit stehen kann. Für mich muss neben der Arbeit auch das Umfeld stimmen. Als Handwerker alter Schule bekunde ich Mühe mit der heutigen Mentalität auf den Baustellen. Besonders «grantig» machen mich Leerläufe, die durch Kommunikation hätten vermieden werden können.»

Hobby Blasmusik

Fredys Herz gehört der Musik. Seit jungen Jahren spielt er Blasmusik. Erst Flügelhorn, dann Posaune und heute Bassposaune. Seit drei Jahren ist er Präsident der Musikgesellschaft Rehetobel. Er findet es etwas schade, dass ein Grossteil der anfallenden Arbeiten wie z.B. Organisation von Anlässen nur von wenigen Aktiven getragen werden. «Neu

haben wir deshalb eingeführt, dass für die verschiedenen Anlässe des Jahresprogrammes eine andere Person des Vorstands für den Lead bestimmt wird.» Die Musikgesellschaft Rehetobel zählt 33 fixe Musikanten. Sie hat eine junge Altersstruktur. Diese führt Fredy auf die glückliche Tatsache zurück, dass aus der Rechtober Jugendmusik mit ihren rund 40 Mitgliedern immer wieder Jugendliche zur Musikgesellschaft Rehetobel stossen. Ein grosser Glücksfall für den Verein sei auch der Profidirigent aus Augsburg. «Für mich ist die Musik ein guter Ausgleich zu meinem Alltag», sinniert Fredy.

«Handwerk hat goldenen Boden» – auch heute noch.

Esther Rechsteiner

www.baeckerei-kast.ch
Video-Reportage von TVO,
«Mensche i de Ostschwiz»

Vor Ihrer Haustür

**Bäckerei
Kast**

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

Erntedank in der Schule Reute

Erde, die uns dies gebracht, Sonne, die es reif gemacht. ...

Alle Jahre wieder tragen die Kinder aus den heimischen Gärten in Reute Dorf, im Schachen und in Mohren unter dem grossen Getreidestrauss in der Pausenhalle Gemüse und Obst zusammen.

Wurde die Suppe, die wir daraus gemeinsam zubereiten, vor einigen Jahren noch skeptisch beäugt: «Was da wohl so alles drin ist?!», so haben die Kinder mittlerweile selbst immer wieder das Gemüse fleissig zerkleinert, in den grossen Topf über dem Feuer geworfen und umgerührt. So wurde sie zum liebevoll gewonnenen Teil unserer Gemeinschaftsarbeit: Mit Wurstscheiben verfeinert ist sie nicht mehr wegzudenken. Dankesbriefe und -gedanken wurden ausgetauscht: Wir danken für all die guten Gaben, die uns Natur, Tier und Mensch über das ganze Jahr geben.

Und wir tragen selbst dazu bei, indem wir schaffen: Ob auf dem Pausenplatz bei strömendem Regen das Weidenhäuschen saniert, der Weitsprungkasten, die Magerwiese und das Hochbeet gejätet und winterfest gemacht werden. Oder ob drinnen im warmen Schulhaus vom Erstkindergärtler bis zum Sechstklässler alle gemeinsam verschiedenste Getreide dreschen und mahlen und dabei die eigene Schulbäckerei planen, leckere Brötchen backen, deren feiner Duft uns um die Nasen zieht.

Zum Aufwärmen war heisser Holunderpunsch in diesem Jahr gerade richtig um Bäuche und Hände wieder zu wärmen, damit auch in das Herbstbasteln von Fensterbildern und Flugobjekten und die herrlich-bunten Blätterbilder mit voller kreativer Kraft eingetaucht werden konnte.

Da hatten wir alle uns die von einigen Schülerinnen festlich geschmückte Suppentafel redlich verdient und es gab auch hier ein schönes gemeinschaftliches Beisammensein zwischen 4 und 52 Jahren.

Gerahmt von Liedern wie «Di Beeri sind rif» und «De Herbscht isch mini Lieblingszeit» «danken wir für diesen guten Morgen», bleibt uns auch dieser Anlass unvergessen in den Herzen und wir freuen uns schon jetzt auf diesen goldigen Donnerstag vor den Herbstferien im nächsten Jahr.

Anja Schugardt

... Liebe Sonne, liebe Erde, Euer nie vergessen werde.

Stündliche Fahrten ohne Reservation

Ab Heiden ab 20.35 Uhr mit «Tür-zu-Tür-Service» nach Gemeinde Reute, Bezirk Oberegg und Platz/Leuchen

Fahrten mit Reservation Tel. 079 608 75 00

Täglich ab 20.30 Uhr im PubliCar-Gebiet sowie nach Heiden

postauto.ch/publicar-oberegg-reute

PubliCar
Oberegg-Reute
Abends stündlich
ab Heiden

Obstausstellung 1870 in Heiden

Vom 16. bis 28. Oktober 1870 fand, auf Anregung des zwei Jahre zuvor gegründeten landwirtschaftlichen Verein Reute, die erste kurzenbergische Obstausstellung «im Bad» in Heiden statt. Unterstützt wurde das Ausstellungskomitee durch die Direktion des schweizerischen Obst- und Weinbauverein, die auch den Experten stellte.

Aus den 8 Gemeinden beteiligten sich 108 Baumbesitzer, die 226 Apfel- und 170 Birnensorten präsentierten.

Bis zum 18. Jahrhundert

Der Kurzenberg oder später das Appenzeller Vorderland wurde in weiten Teilen vom Rheintal her besiedelt. Deshalb scheint es naheliegend, dass auch in dieser Gegend Reben gepflanzt und gepflegt wurden. Das aber mit unterschiedlichem Erfolg und Ertrag.

So schreibt Gabriel Walser in seiner 1740 erschienenen Chronik in der allgemeinen Betrachtung: «Die Aus Roodischen Gemeinen Luzenberg, Wolfhalden, Heiden, Walzenhausen und Rüthi haben ein solchen starcken Weinwachs, dass das gantze Land daraus nach Nothdurfft könnte versehen werden. Wie denn nur in diesen Fünf Gemeinen 128 grosse und schöne Wein-Trotten sich befinden, dero Torggel-Meistere alljährlich der hohen Lands-Obrigkeit den Eyd schweren müssen.

Der Land-Wein an und vor sich selber, sonderlich der rothe ist delicat, gut längerhafft, und dem Magen, wann er einige Jahre gelegen, vortrefflich gesund. Kommt dem Rheinthaler im Breiss und in der Güte fast gleich: hat eine dunckelrothe Farb und anehmlichen Goust. Der weisse aber ist saur, und hat wenig.» «Derer Zeitigung aber die, im Frühling öftters einfallende, Reiffen mercklich verhinteren.» «Wegen dem vielen und grossen Obst-Wachs wird auch viel Most, Piracium, gemacht.»

Bei den Jahresinformationen unter anderen: «1466, in diesem Jahr sei ein saurer Wein gewachsen, dass man ihn an etlichen Orten gar ausschüttete; an andern hingegen die Maas für ein Pfenning verkaufen musste», oder «das 1552ste Jahr war so reich an Wein, dass man gar leicht ein volles Fass für ein lähes bekommen können. Ein grosser Theil

konnte man gar nicht behalten, und ward verschenkt», 1739 und 1740 «kein Wein», 1749 «Bey 100 Jahren ist nie kein so köstlicher guter Wein gewachsen».

Ab der Mediationszeit

Gabriel Rüschi stellt in seinem Gemälde der Schweiz fest, dass der Wein vom Kurzenberg etwas später geerntet werde und herber aber haltbarer sei, als der Rheintaler. Die spätere Ernte führte dazu, dass er nicht alle Jahre genug ausreifen konnte. Man pflege die gleichen Traubensorten wie im Rheintal und auf ähnliche Art. 1826 werden in Reute 10 Rebbauern gezählt, die im Jahre 1830 noch 120 Eimer oder 4500 Liter Wein gekeltert haben. In diesem Jahr wird aber auch im Rheintal nur etwa eine

Viertelerte erzielt. Mit dem allmählichen Rückgang des Rebbaus steigerte sich der Umfang im Obstbau. Der Obstbaumbestand in Appenzell Auser-Rhoden betrug 1913:

Apfel- und Birnbäume	136'125
Kirsch- und Zwetschgenbäum	23'133
Zwergobstbäume (Niederstamm)	12'054

Im gleichen Jahr wird festgehalten, dass Weinbau nur noch in den Gemeinden Wolfhalden und Lutzenberg nachgewiesen ist.

OK Heiden 1870

Als Zweck der Ausstellung wird die Hebung und Förderung der Obstkunde

und des Obstbaues im Appenzellerland verfolgt, und zwar:

- Durch Kenntnis sämtlicher in den beteiligten Gemeinden vorkommenden Obstsorten;
- durch Ausscheidung der bessern empfehlenswerten Arten und Bestimmung ihrer pomologischen Namen;
- durch Bezeichnung der Früchte, welche bis 3000 Fuss (ca. 1000 m) über Meer und darüber, und derjenigen, welche von den tiefliegenden Ortschaften bis zu den höchsten Baumlagen am häufigsten und noch gut fortkommen.

Für die Organisation wurden 3 Komitees gebildet:

1. Die Repräsentanten der Gemeinde (Persönlichkeiten)
2. Das Organisationskomitee (alle aus Heiden)
3. Das Sortierkomitee

Als Experte fungierte der erste Präsident des schweizerischen Obst- und

Weinbauverein Gustav Pfau-Schellenberg von Neukirch/Egnach. Als Unterstützung vor Ort konnte er auch bei der Ausarbeitung des Berichts, auf die kompetente Unterstützung von alt Rats herr Johann Martin Graf vom Nord, Heiden zählen. Martin Graf war einer der ersten Öko-Bauern. Der studierte Ökonom und Gründer der christlich ausgerichteten Pension Nord war ein grosser Förderer der Ertragsverbesserung in der Landwirtschaft. Durch seine langjährige chemische Forschungs- und Versuchsarbeit entwickelte er innovative Lehrmethoden, so unter anderem die Grünfütter-Silierung. Er veröffentlichte auch mehrere, vielbeachtete Schriften zu diesen Themen. Er erhielt den Spitznamen «de Musterpuur».

Für die Sammlung des Obstes wurde als Fachmann Herr Baumgärtner Schläpfer von Teufen beigezogen. Er musste zusammen mit einem Komiteemitglied der Gemeinde die Früchte vor Ort aufsuchen und von jeder Sorte 2-4 Stück zur

Einsendung bezeichnen und tabellarisch festhalten, nach den Kriterien:

- Höhe über Meer
- Laufnummer
- Name des Eigentümers und des Standortes
- Name der Obstsorte und Synonym
- Fruchtbarkeit
- Lage
- Reifezeit
- Nutzung (Tafelobst oder Wirtschaftsobst (Mostobst))
- Alter des Baumes
- Bemerkungen

Ausstellungsverlauf

Es zeigte sich, dass von den eingangs erwähnten Zahlen an ausgestellten Obstsorten, doch ca. 120 verschiedene Apfel- und 80 Birnensorten präsentiert wurden.

Im Bad in Heiden stand ein helles, geräumiges Lokal zur Verfügung. Auf 28 langen mit weissen, rot eingefassten Tüchern überspannten, pyramidenartig, stufenweise gebauten Gestellen lagen in sauberen Tellern je 2, 3 und mehr Äpfel und Birnen der verschiedensten Art, dass einem der Mund wässrig werden konnte.

Die Ausstellung stiess auf sehr grosses Interesse und hinterliess einen nachhaltigen Eindruck. Obwohl auch hier, wie in vielen «Verhältnissen», der unglückselige deutsch-französische Krieg und die daraus entsprungene Grenzbesetzung störend und entmutigend auf die Beteiligten einwirkte. Und die definitive Abhaltung der Ausstellung länger als wünschenswert hinausgeschoben werden musste und manches auszuführen verhinderte.

So war vorgesehen in allen beteiligten Gemeinden einen Vortrag über Obstbaumzucht durchzuführen. Durch diese Verzögerung konnte er nur in den Gemeinden Reute und Heiden durchgeführt werden. «Diese Vorträge wurden von einem zahlreichen Auditorium und mit grossem Interesse angehört.»

Aus der Gemeinde Reute

Die Obstbauern aus der damaligen Gemeinde Reute stellte nach Heiden die zweitgrösste Vertretung. 21 Baumbesitzer präsentierten 33 Äpfel- und 41 Birnensorten. Richter Rohner vertrat die Gemeinde als Repräsentant und im Sortierkomitee engagierten sich Landwirt Sturzenegger und Lehrer Bänziger. Alle Obstsorten wurden detailliert aufgelistet, als Beispiel die Aufnahme

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

einer Apfelsorte und die entsprechende Baumbeschreibung:

«**Danziger Kant-Apfel** (Calvillartiger Winterrosen-Apfel) Synonym.: Paradies-Apfel in den Gemeinden Reute, Rehetobel und teilweise Heiden.

2530' [Fuss] ü.M.: von Herrn Adolf Sturzenegger, Schachen, Gemeinde Reute.

Der calvillartige Winterrosen – Danziger Kantapfel ist nicht nur im Appenzellerland, sondern auch in allen obstbautreibenden Kantonen der Schweiz stark verbreitet. Er verdient es auch, besonders weil er sowohl für die Tafel wie für die Wirtschaft gleich sehr empfehlenswert ist und in allen Lagen und gutgründigem Boden bis auf eine Höhe von 2800' ü.M. noch gut fortkommt.

Der Baum wächst durchschnittlich ziemlich stark und wird mittelgross. Seine Krone ist umfangreich und kugelig. Die Frucht hat wie im Appenzellerland auch anderorts verschiedene Namen. Der Apfel ist mittelgross, im Durchschnitt 2" [Zoll] 1" [Linie] breit und 1" 9" hoch, hochaussehend, eher stiel- als mittelbauchig. Die Rippen verlaufen oft stark hervortretend, von dem tiefliegenden Kelche aus über die ganze Frucht und fast jede hat ihre charakteristische Naht (scharfe Kante), an der sie leicht kenntlich ist. Der Stiel ist meist kurz und steckt in einer engen, tiefen, strahlig berosteten Höhle. Die Schale ist fein, glatt und fettig, von einem schönen lebhaften Carmoisinrot überzogen. Die Grundfarbe ist etwas matt grünlichgelb, von der aber bei stark besonnenen Früchten wenig oder nichts zu sehen ist. Je beschatteter die Früchte, je jünger die Bäume sind, je weniger sonnenreich das Jahr ist, desto mehr zeigt sich die Grundfarbe, besonders gegen den Stiel hin. Der Geruch ist erdbeerartig. Das Fleisch ist fein, weich, saftvoll, weinsäuerlich und gewürzt. Die Frucht zeitigt Mitte Oktober und hält bis in den Dezember, zuweilen auch noch länger.»

Schlussbemerkungen

Im Schlussbericht wird noch darauf hingewiesen, dass dem Obstbau noch durch folgende Mittel nachgeholfen werden könnte:

1. Tiefgründigen Boden verwende man zu Birnbaum-, flachgründigen zu Apfelbaumpflanzungen.
2. Für Tafelobstsorten wähle man in der Regel geschützte, für Wirtschaftsobstsorten ungeschützte Lagen.
3. Wesentlich vorteilhaft ist auch die

Anpflanzung gewisser Sorten in grösserer Zahl.

4. Bekanntlich erreichen die Bäume auf den Bergen nicht die Grösse und den Umfang wie in Talgegenden, was zur Folge hat, dass dieselben im Verhältnis zur Grösse näher zu einander gepflanzt werden müssen. Bäume bieten sich gegenseitig Schutz und fördern dadurch ihr Gedeihen, während oft vereinzelt stehende serbeln oder unfruchtbar bleiben.

Den Abschluss des Berichts bildeten verschiedene Verzeichnisse, über Obstsorten die bis in höhere Lagen (mit Höhenangabe) gut gedeihen und empfohlen werden können. Ein weiteres, mit zu empfehlenden Obstsorten und dem Pflanzzeitpunkt, dem Erntezeitpunkt und die Haltbarkeit der Früchte. Und zuletzt eines, das festhielt, wie lange es dauerte, bis die an der Ausstellung präsentierten Äpfel und Birnen in Fäulnis übergingen.

Die Ausstellung war trotz den schwierigen politischen Umständen ein vol-

ler Erfolg. Es hatte damals auch jeder Bauer seinen «Bummet» (Baumgarten)! Im zwanzigsten Jahrhundert dezimiert sich der Baumbestand drastisch, durch Baumkrankheiten wie dem Feuerbrand und dann ab 1950 durch die Ausmerzaktion des Bundes zur Bekämpfung des Alkoholismus. Und zuletzt war es die zunehmende Mechanisierung und die Spezialisierung in der Landwirtschaft.

Arthur Sturzenegger

Quellennachweis:

- Bericht über die kurznbergische Obstausstellung
- Neue Appenzeller-Chronik von Gabriel Walser
- Gemälde der Schweiz Band XIII.
- Appenzeller Geschichte Band II.
- Geschichte der Gemeinde Reute
- Meilensteine Pension Nord von Andreas Stehli

Bilder:

- Titelseite des Ausstellungsberichts
- Reute, jeder Landbesitzer hat seinen «Bummet», der Obstbaumbestand in Reute und Rohnen um die Jahrhundertwende
- Im Badehaus (Gebäude rechts) fand 1870 die Ausstellung statt (Foto Stehli, Heiden)

Berufserkundungstag am 21. September 2022

Am Mittwoch, dem 21. September 2022 haben rund 160 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe einen ersten Fuss in die Berufswelt gesetzt. Mitgemacht haben 44 Betriebe aus der Region und die Sekundarschulen Heiden, Oberegg, Walzenhausen, Wolfhalden-Grub und Trogen-Wald-Rehetobel. Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) organisierte und koordinierte den Berufserkundungstag nun bereits zum achten Mal.

1945 nach Ende des Zweiten Weltkrieges setzte sich der Dorfpfarrer von Wald AR dafür ein, dass Arbeitsplätze generiert werden, um damit eine Existenzgrundlage zu schaffen. Robert Walser gründete die Kommanditgesellschaft Walser & Co. und begann mit der Herstellung handgefertigter Drahtkörbe und Zainen, die mit weiteren Handelsartikeln direkt bei den Landwirten vermarktet wurden. Heute beschäftigt das Unternehmen als bewährten Industriebetrieb rund 100 Mitarbeitende und 10% Lernende. Am Berufserkundungstag erhielten bei der Firma Walser & Co. 21 Schüler:innen in fünf Berufsfeldern einen Einblick.

Was vor 75 Jahren genauso von Bedeutung war, dafür steht der Berufserkundungstag heute, organisiert durch den Verein Appenzellerland über dem Bodensee: Einerseits die ortsansässigen KMU und Betriebe darin zu unterstützen, junge Leute zu erreichen und sie zu qualifizierten Fachkräften auszubilden. Andererseits den Schulen sowie den Schüler:innen eine Dienstleistung zu bieten, um so das regionale Gewerbe und die Unternehmen mit den vielfältigen Berufen kennen zu lernen. Dieser

Impuls verfolgt das Ziel, sich stets für eine attraktive und lebenswerte Region einzusetzen.

Überraschend gross war das Interesse der Schüler:innen an Berufen im Gastgewerbe. Im Hotel Heiden, Hotel Linde in Heiden, der Krone in Wolfhalden und dem Landgasthaus Bären in Grub konnten angehende Koch/Köchinnen, Restaurationsfachfrauen/-männer, Hotelfachfrauen/-männer und Hotelkommunikationsfachfrau/-mann erste Berufsluft schnupfern.

44 Betriebe und rund 35 Berufe

Der Berufserkundungstag ist für das lokale Gewerbe eine sehr geschätzte Möglichkeit, die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in der Region aufzuzeigen. 44 Betriebe in 10 Gemeinden boten rund 160 Berufserkundungsplätze in 35 verschiedenen Lehrberufen an. Dank der regionalen Organisation können die Schülerinnen und Schüler so eine grosse Zahl von Berufen kennenlernen. Ziel des

Berufserkundungstages ist es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen.

Da die Zweitoberstufenschüler:innen noch ganz am Anfang des Berufswahlprozesses stehen, geht es in erster Linie darum, erste Schritte in die Arbeitswelt zu machen und erste konkrete Erfahrungen zu sammeln.

Danke

Ein grosses Danke gilt den Mitwirkenden: Den Betrieben für ihr grosses Engagement, den Schülerinnen und Schülern für das Interesse und den Schulen für die Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen!

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie über unser Heizsortiment.

EWVH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

pflegereute.ch

KAPELLE SCHMID MUSIZIERT IM WATT

Eine «bunte Mischung», bestehend aus den Watt-Bewohner*innen, Gästen vom Sonnenschein und Besuchern aus der Umgebung, wohnten am 7. Oktober dem Konzert der Kapelle Schmid aus Walzenhausen bei. Kurt Schmid spielte Hackbrett, Otto Schmid spielte die Geige, Klavier und Kontrabass wurden von Daniel Schmid bedient und Max Schläpfer brachte das Akkordeon zum Klingen.

Er gab auch zwischendurch einen – natürlich oberhalb der Gürtellinie liegenden – Witz zum Besten. Es wurde herzlich gelacht und auch der eine oder andere heitere Kommentar aus dem Pu-

blikum sorgte für Stimmung. Ein grosser Applaus liess nicht lange auf sich warten... Der Anlass wurde aus dem «Lismikasse-

li» der Strickfrauen vom Watt finanziert – vielen Dank für den unterhaltsamen Nachmittag!
Daniela Köppel

AUSFLUG MIT ZIVILSCHUTZ

Mit rund 70 Personen, zusammengesetzt aus den Bewohner*innen vom Sonnenschein und Watt/Reute, Gästen vom Torfnest sowie dem Drei König/Oberegg, Angehörigen und Freunden, Begleitpersonen aus der Pflege/Betreuung und Aktivierung, dem Heimleiter Köbi Egli und natürlich mit den «Zivilschützern» verreisten wir am 7. September nach Friedrichshafen. Das Interesse war erfreulicherweise enorm, sodass wir 2 grosse, auch für Rollstühle geeignete, Reiseautos buchen konnten.

Die Reise führte uns durch «Most-Indien» nach Romanshorn, wo die Fähre bereits auf uns wartete. Das Mittagessen genossen wir auf «Hoher See» im Hafen von Friedrichshafen. Anschliessend setzte sich das Schiff wieder zurück nach Romanshorn in Bewegung und es blieb noch Zeit, sich auf Deck die frische See-

luft um die Nase ziehen zu lassen. Dies bei eitel Sonnenschein und Sicht ans Schweizer Ufer. Die eine oder der andere kam sich vor wie auf einer Kreuzfahrt im Meer, einfach wunderbar! In Romanshorn nahm die Mann- und Frauschaft wieder Platz im Car und die Reise ging weiter ins «Würth Haus Rorschach». Bei Kaffee und Kuchen bot sich die Gelegenheit, sich für einmal in einem anderen

Rahmen mit den älteren Menschen zu unterhalten. Eine willkommene Abwechslung für alle. Glücklicherweise kehrten wir zurück nach Hause. Es war ein herrlicher Ausflug mit vielen unvergesslichen Momenten – herzlichen Dank an alle, die uns dieses tolle Erlebnis ermöglicht haben!

Daniela Köppel

REISE DURCH GRAUBÜNDEN mit Theo Eugster

Am 31. August kamen die Bewohner*innen vom Pflegeheim Sonnenschein, Mohren in den Genuss einer herrlichen Reise durchs Bündnerland. Theo Eugster hat uns mit phantastischen Bildern und interessanten Ausführungen in den Bann des grössten Schweizer Kantons gezogen. Es gab Vieles zu bestaunen – das eine kam einem bekannt vor, das andere war eine Überraschung. Mit Vorfreude blicken wir auf den Oktober 2023, wenn es mit Theo auf eine «Erlebnisreise ins Wallis» geht. Zuerst aber werden wir ihn nächsten März im Watt zum Thema «Vielfalt der Schweiz, Teil 2» erleben.

Daniela Köppel

Was hält uns heute zusammen?

Festpredigt 333 Jahre Reute zu 1. Kor 12, 12-19

Reute ist gegründet worden wegen der Kirche. Heute ist es kaum mehr vorstellbar, dass eine politische Gemeinde gegründet würde aufgrund des Wunsches nach einer eigenen Kirche! Es ist nicht mehr die Kirche, die eine Gemeinschaft zusammenführen und zusammenhalten kann. Die Zeiten haben sich geändert.

Was hält uns heute zusammen? Ist es das gemeinsame Feiern? Ein Fest und gemeinsames Feiern verbindet wirklich! Doch solche Jubiläen sind eher selten.

Ist es wie damals der Wille, dass man sich zugehörig fühlen will? Die Bürger von damals wollten eigenständig sein. Die Pfarrherren, die sich für ein selbstständiges «Rüti» eingesetzt haben, fühlten sich ebenso verbunden, auch wenn sie aus benachbarten Dörfern stammten. Als die Kirche stand, versahen sie für ein «Mittagesselein» ihren Dienst.

Ist es die Erinnerung an früher? Erinnern hält tatsächlich zusammen, weil uns dies verbindet mit unseren Wurzeln und weil es uns hilft, sowohl die Gegenwart zu verstehen als auch die Zukunft zu gestalten.

Gerne hätte ich in die Predigt reingeschaut, die vor 334 Jahren gehalten worden ist von Dekan Bischofberger zur Einweihung am 12.8.1688 oder in diejenige von Pfr. Sulzberger aus Bernneck vor 335 Jahren am 15. Juni 1687 bei der Grundsteinlegung der Kirche. Er, der mit dafür verantwortlich war für den Bau, von dem es hiess, er habe „in gottseligem Eifer“ das Wort ergriffen und so die Bürger dazu gebracht, eine Kirche und ein Schulhaus zu bauen. Ein indirektes Zeugnis über das Appenzeller Jahrbuch von 1840 war mir zugänglich, da kommt die Lesegesellschaft Reute zu Wort, welche die Predigt von Pfr. Sulzberger studierte. Scheinbar nahm er Bezug auf Glocken und Zeiger der Kirchenglocke. Damals wie heute liebte man Symbole und deutete sie. Am Schluss des Protokolls heisst es:

Nach den geflossenen Ansichten über diese Predigt wurde nichts mehr vorgelesen. Scherzhafte Einfälle von Mitgliedern der Gesellschaft belustigten dieselben, bis jeder friedlich von seinen Freunden Abschied nahm und der Heimath zueilte.

Ob sie wohl scherzhafte Einfälle zur Predigt hatten? Sie hatte ja bereits ein ehrwürdiges Alter von mehr als 250

Jahren! Wenn ich heute die im Rütiger Archiv zugängliche Predigt lese, die 1888 von Pfr. Eugster anlässlich der Aufgabe des alten Friedhofs bei der Kirche und Einweihung des Neuen gehalten wurde, muss ich auch schmunzeln über die Sprache und den spürbaren Einfluss der Romantik: «da, meine Lieben, da in der fühlenden Brust, da in dem liebenden Herzen, wird nie die Spur verwischt, wird nie die süsse Erinnerung ausgelöscht, die heute unserem Auge die Thräne entlockt.» Und gleichzeitig empfinde ich auch Respekt für das seelsorgerliche Geschick, welches Pfr. Eugster an den Tag legte. Er hatte ein Bewusstsein dafür, dass Trauer da ist, wenn ein Friedhof verlegt wird. Er spricht Trost aus, dass die Verstorbenen im Herzen nie verloren gehen, damit es am neuen Ort gut weiter gehen kann. Sie werden erinnert.

Die Erinnerung an das, was früher war, fördert auch zutage, was wir weiterhin als wichtig erachten. Anderes lässt uns eher schmunzeln oder staunen. Der Wunsch nach Eigenständigkeit z.B. lebt bis heute fort, er kann wegleitend sein auch auf politischer Ebene, wenn sich in Zukunft die Frage stellt, ob die politischen Gemeinden und Einheiten in AR so wie sie heute sind, weiterbestehen oder ob es Zusammenschlüsse gibt. Das sind wichtige Fragen.

Die Symbole, die damals gedeutet wurden: Zeiger, Uhr, Kirchenglocken haben heute nicht mehr die frühere Bedeutung. Wir alle haben heute Handys und

Uhren, sind nicht mehr angewiesen auf die Zeiger der Kirchenglocke, die uns die Zeit anzeigen und durch Glockenklang weithin hörbar machen. Es ist nicht mehr so wie früher, als man fand, damit niemand auf dumme Gedanken käme, sei der sonntägliche Kirchgang notwendig, zu dem die Glocken riefen. Im Anschluss an einen Gottesdienst konnte man sogar Steuern einziehen, so allgemein war der Gottesdienst besucht. Ich als Pfarrerin gehöre nicht mehr zu den Dorfautoritäten, und ehrlich gesagt ist mir dies sehr recht so.

Es ist gut, dass neben dem, was geblieben, sich vieles verändert hat.

Was hält uns heute zusammen als Dorf Reute, und als ref. Kirchengemeinschaft, zu der auch Oberegg gehört? Auch diesbezüglich hat sich vieles geändert. Wir wechseln zum Glück nicht mehr die Kantons Grenzen, wenn ein Hof die Konfession wechselt. Strassen hören nicht auf an Kantons Grenzen. Oder wie es damals auch als Begründung genannt wurde für den Kirchenbau bei der Obrigkeit: «Ferner wird daran erinnert, dass bei der theilweisen kirchlichen Verwahrlosung Reutes sich Uebertritte zum katholischen Nachbarn wiederholen». Wir leben auch nicht mehr in Zeiten, in welchen man einander ärgert. Eher leben wir in Zeiten, in denen die Konfessionen an Bedeutung verlieren, weil sich Menschen weniger damit identifizieren. Vielleicht ist es gut, wenn wir uns heute an unsere christlichen Wurzeln erinnern. Das ist etwas Reformiertes, man hat sich

schnell – nah – günstig

DENNER-Satellit Reute

Dä Rütiger Dorflade

Konsumgenossenschaft Reute AR und Umgebung Litenstrasse 2 9411 Reute AR	Öffnungszeiten Montag bis Freitag 07.30–12.15 / 13.30–18.30 Uhr Samstag 08.00–14.00 Uhr
--	---

damals bei der Reformation auch zurückerinnert auf die biblischen Quellen! Erinnern heisst daher keineswegs, dass nichts Neues entsteht und man nur in Nostalgie versinkt.

Paulus bringt uns das Bild eines Körpers nahe, er hat das damals einer zerstrittenen Gemeinde geschrieben in Korinth. Er sagt, wir bilden gemeinsam den unsichtbaren Leib von Christus, in aller Verschiedenheit. Mir gefällt das Bild des Körpers mit den vielen Gliedern. Darin liegt ein Respekt für unsere Verschiedenheit sowie die Unterschiedlichkeit unserer Gaben.

Da sind die Fussmenschen. Diejenigen, die es verstehen, Wege mit anderen zusammen zu gehen, Füsse, die andere besuchen, die Botengänge erledigen für jemanden. Und Füsse, die das Bewusstsein dafür schärfen, dass wir immer unterwegs sind in unserem Leben, Pilgernde, auch dann, wenn wir innere Wege gehen.

Da sind die Handmenschen, die es verstehen, anzupacken. Tatkräftig handeln sie, kochen, waschen, pflegen, kneten Teig, tapezieren, malen, zimmern, gleiten über Tasten und Flötenlöcher. Und Hände strecken sich hin, zum Gruss, zum Frieden, zur sanften Berührung. Da sind die Hände, die halten und die uns daran erinnern, dass wir alle gehalten sind von etwas, das grösser ist als wir selbst.

Da sind die Ohrenmenschen, die dem Gegenüber zuhören, die feinste Zwischentöne vernehmen, in Resonanz kommen, mitschwingen, in Einklang kommen. Da sind diejenigen, die der Stille lauschen und uns daran erinnern, dass wir die Stimme Gottes dann hören, wenn unser eigenes inneres Geschwätz aufhört.

Da sind die Augenmenschen, die sich nicht scheuen, hinzusehen, wo etwas ungerecht oder unangenehm ist oder jemand übersehen wird. Achtsam machen sie aufmerksam auf das Übersehene. Da sind die Augenmenschen, deren Augen auch mal nass werden, wenn sie etwas berührt und uns so daran erinnern, dass Gottes Blick uns voller Güte und Mitgefühl ansieht.

So, mit unseren unterschiedlichen Fähigkeiten und Gaben, sagt Paulus, bilden wir den unsichtbaren Leib von Christus. Wir sind verbunden miteinander, als wären wir Christi unsichtbarer Körper, obwohl wir als Einzelne unterschiedliche Funktionen haben. Diese ist möglich nicht zuletzt dank unserer Fähigkeit

zur Empathie. Wir haben Spiegelneurone, welche es uns möglich machen, uns in andere hineinzuzusetzen, mit den Augen des anderen zu sehen, mit den Ohren des Gegenübers zu hören.

Es ist das Wesen eines Körpers, dass man sich gegenseitig spürt. Das merken wir besonders gut, wenn uns etwas weh tut. Wenn mir ein schwerer Stein auf den Zeh fällt, dann habe ich eine gute Weile lang das Gefühl, ich bestünde nur aus diesem einen Zeh.

Kann es sein, dass wir diese Verbundenheit daher manchmal gar nicht wollen oder sie einfach vergessen? Es wäre, wie wenn ich dem gequetschten Zeh sagen würde: «eigentlich brauche ich dich gar nicht, du tust nur weh und nützt mir nichts.», und ich würde ihn amputieren und verdrängen, dass ich dann dauerhaft humple und nicht nur während der Genesungszeit meines Zehs.

Es ist menschlich, dass wir etwas weg haben wollen, was uns stört. Das kann in uns drin sein und auch in einer Gemeinschaft. Wir haben Konflikte, in uns und mit anderen. Das ist normal. Doch entscheidend ist, uns inmitten von Konflikten daran zu erinnern, dass wir letztlich Teil dieses unsichtbaren Leibes Christi sind.

Neben dem Erinnern ist auch das Wollen wichtig, wie damals die Ururahnen, die beschlossen, sie wollten zusammengehören und eine eigenständige Gemeinschaft bilden.

Paulus hat die Gemeinschaft angesprochen, die sich Jesus zugehörig fühlte. Ich weiss nicht, wie sehr Sie als Lesende sich diesem Jesus zugehörig fühlen. Ich persönlich glaube, dass es nicht entscheidend ist. Denn wenn ich Christus verstehe als einzigartigen Ausdruck der göttlichen Liebe, die alle umfasst, bedingungslos, bilden wir eigentlich automatisch gemeinsam einen unsichtbaren Leib. Vielleicht ist das meine romantische Ader, die wie bei meinem Vorläufer

Eugster zutage kommt. Lassen Sie mich daher einen Moment romantisch sein. Wie wäre es, wenn wir aus dieser Verbundenheit heraus leben würden hier in Reute und Oberegg? Wenn wir sowohl gemeinsam Feste feiern können als auch auf Augenhöhe und respektvoll Konflikte austragen? Wenn wir einander Sorge tragen und uns gegenseitig unterstützen? Und das geschieht ja auch, ich erlebe es immer wieder, wie sich Nachbarn gegenseitig helfen. Ich finde das eindrücklich und hoffe, das sei etwas, das bleibt. Wie wäre es, wenn wir dabei auch immer wieder Grenzen überwinden? Ich meine die Grenzen, die wir in unseren Köpfen aufbauen: Innerrhoden, Ausserrhoden, Stadt, Land, Mann, Frau, Alt, Jung, rechts, links, usw.

Dann können wir uns in die Zukunft hineinräumen. Wie wird Reute aussehen in 333 Jahren? Gibt es dann Reute noch? Gibt es dann die Schweiz als Nation noch? Uns als Menschheit? Wenn ich einen Wunsch frei hätte, wie es in 333 Jahren aussähe, würde ich mir wünschen, dass es da immer noch Menschen gibt, dass sie im Einklang mit der Natur und ihren Rhythmen leben, wissend, dass wir Teil von ihr sind, dass sie glücklich, friedlich und liebevoll sind, bunt und vielfältig, kreativ und schöpferisch, tanzfreudig und feiernd. Und ich würde mir wünschen, dass sie sich als Teil eines grösseren Ganzen fühlen, des unsichtbaren, weltumspannenden Leibes Christi, der auch die Natur umfasst.

Leben wir jetzt für die Zukunft unserer Nachkommen! Wenn wir unsere Fähigkeit zur Empathie, zum Mitgefühl, pflegen, sowohl uns selbst gegenüber als auch Mitmenschen und Schöpfung, wenn wir mit den Augen des Anderen sehen, mit den Ohren des Anderen hören, mit dem Herzen des Anderen fühlen, dann ist das Reich Gottes mitten unter uns.

Pfarrerin Annette Spitzenberg

De Püschelibender mäant

Etz ischt er wacker am Schneeschuffe ond Rumme,
macht fürschi ond tod ka Minute vesumme,
uf ends Johr mos alls i gueter Orni sii,
ond ersch denn isch Zweiezwanzgi vebii.
Denn hauts de Püschelibender uuf ond devoo,
aber im Dreiezwanzigi ischt er wider do!

© Peter Eggenberger

Ein Stachel im Fleisch des Vorderlandes:

Die Spitalschliessung vernichtete 180 Arbeitsplätze

«Die Schliessung des Spitals Heiden war das einschneidenste Ereignis im Berichtsjahr. Die Region Vorderland verlor 180 Arbeitsplätze, wobei rund 130 direkte Kündigungen ausgesprochen werden mussten», heisst es im neuen appenzellischen Jahrbuch. Geblieben ist ein Stachel im Fleisch des Vorderlandes, der noch lange schmerzen wird.

Die seit 1854 erscheinenden appenzellischen Jahrbücher sind von grosser historischer Bedeutung, erinnern sie doch in konzentrierter Form an alle massgeblichen Ereignisse in beiden Kantonen, den Bezirken und Gemeinden. So auch die eben erschienene Ausgabe 2022, die prägnant sämtliche relevanten Fakten des Vorjahres festhält. Chronist für die Region Vorderland ist der Oberegger Historiker David Aragai. Zur Spitalschliessung schreibt er: «Für die Bevölkerung im Appenzeller Vorderland, die nun ihr Spital verliert, ist die Schliessung in jedem Fall ein grosser Verlust punkto medizinischer Grundversorgung.»

Notfallbetrieb nur noch zu Bürozeiten

Zu den Verlierern der Spitalschliessung gehören auch zahlreiche Zulieferer und Dienstleister des Spitals, und mit dem im

Einschneidenstes Ereignis für die Region Vorderland war die Schliessung des Spitals in Heiden.

Untergeschoss eingerichteten Restaurant «Sternen» mit grossem Aussenbereich ging zudem ein beliebtes öffentliches Restaurant verloren. «Wegen vieler vorzeitiger Kündigungen und sinkender Behandlungszahlen wurde die stationäre Abteilung des Spitals bereits Ende Juli 2021 geschlossen. Ein ambulanter Notfallbetrieb blieb bis Ende Jahr zu Bürozeiten bestehen. In der Folge sahen sich Hausärztinnen und Hausärzte der Region mit einer unwilligen Mehrbelastung konfrontiert», schreibt Aragai weiter.

Neues Kapitel Ambulatorium

Die Gründung des Spitals Heiden erfolgte 1874. David Aragai: «Die Einrichtung wurde als Bezirkskrankenhaus mit grossem Aufwand der Vorderländer Trägergemeinden (inklusive Oberegger) ins Leben gerufen und betrieben, bevor sie 1993 kantonalisiert wurde.» Mit dem von Dr. med. Thomas Langer, Wolfhalden, initiierten und Anfang Juli 2022 eröffneten medizinischen Ambulatorium Heiden wurde in der Geschichte des Vorderländer Spitals ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Peter Eggenberger

Starkes BuLa (Bundeslager)

Das Material ist aufgeräumt, die Kleider sauber und wir sind ausgeschlafen. Was bleibt sind die einmalig starken Erinnerungen. Während zwei Wochen war die Pfadi Altenstein Heiden Teil der 30'000 Pfadis im Goms.

Wir lernten neue Leute kennen, tausch-

ten uns in Fremdsprachen aus und erlebten eine unvergessliche Zeit. Stark, was die Pfadi mit unzähligen freiwilligen Arbeitsstunden da aus dem Boden gestampft hat.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei unseren Sponsoren für ihre starke Unterstützung!

Auf www.pfadiheiden.ch sind sämtliche Sponsoren aufgelistet. Bedanken möchten wir uns auch bei

allen, die in irgendeiner Form mehr oder weniger stark am BuLa mitgewirkt haben und der gesamten Pfadi ein Geschenk fürs Leben ermöglicht haben.

Das BuLa ist vorbei, die Erinnerungen aber leben in uns weiter.

Calvin Rüegg v/o Fox

Reute im Internet auf
www.reute.ch

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Senden Sie eine SMS an 339 mit CBM10 und spenden Sie 10 Franken an eine Graue-Star-Operation.

Online-Spende auf
www.cbmswiss.ch

Zuzügerbegrüssung 2022

Nachdem der Anlass pandemiebedingt immer wieder verschoben werden musste, konnte Gemeindepräsident Ernst Plettscher am 27. Oktober 2022 rund 40 neue

Einwohnerinnen und Einwohner in Reute begrüßen. Nach der Vorstellung der Gemeinde bestand die Möglichkeit, die Dorfvereine kennenzulernen. Mit einem

ausgedehnten Apéro und interessanten Gesprächen endete der gelungene Anlass.

Remo Ritter, Gemeindeschreiber

«Stricken»

WIR SUCHEN einerseits neue Gesichter. Wer fühlt sich angesprochen? Hat Lust und Zeit? Der darf uns strickbegeisterten Frauen gerne mithelfen. Treffpunkt / Wohnen im Dorf (Dorfstrasse 13) am 2. Montag im Monat von 14.00–16.00 Uhr. In dieser geselligen Runde werden unzähligen Decken, Jäckli, Pullover, Socken, Handschuhe, Kappen gestrickt oder gehäkelt, die dann in erster Linie an 2 Missionsstationen in Kasachstan geschickt werden. Die Pakete werden dort in freudiger Erwartung ausgepackt, die Stricksachen sind hoch willkommen, spenden sie doch bei bis zu 45 Grad minus wunderbare Wärme. Bei Ankunft der Pakete werden sie umgehend von Sr. Florida (Ust-Kamenogorsk) und Sr. Juliana (Scharbakty) inhaltsbezogen verdankt. Auch hier in der Schweiz werden Institutionen unterstützt wie z. B. der Bäuerlichen Sorge Chrattä in Appenzell und der Rot Kreuz Laden in Rorschach. Das Antonius Haus in Im-

mensee ist ebenfalls dankbarer Abnehmer. Ebenfalls werden ab und an Sachen an Interessierte über die Gasse verkauft, was uns ein gern gesehener Zustupf in die Kasse beschert.

WIR SUCHEN andererseits auch Wolle. Falls bei Ihnen zu Hause Wolle nicht mehr gebraucht wird, sind wir dankbare Abnehmer. Können Sie nicht stricken,

haben auch keine Wolle, fühlen sich aber trotzdem angesprochen, dann sind wir überaus dankbar für einen finanziellen Zustupf an die Paket-Versandkosten. Sie dürfen aber auch einfach so einmal hereinschauen.

Wir grüssen Sie alle und freuen uns auf den nächsten 2. Montag im Treffpunkt.

Strickfrauen, Obereg

Neue Geschäftsleiterin des Vereins Appenzeller Wanderwege

Die Geschäftsstelle des Vereins Appenzeller Wanderwege wird seit 1. Oktober 2022 von Chantal Niederer geführt. Präsident Urs von Däniken freut sich

über diese Wahl: «Mit Chantal Niederer konnten wir eine kompetente und engagierte Geschäftsleiterin gewinnen. Sie kennt den Verein bereits seit längerem und ist seit 2021 aktives Mitglied im Vorstand als Aktuarin.» Mehrere Jahre hat die 34-jährige Chantal Niederer bei Appenzell Tourismus AR gearbeitet und kennt die Anforderungen im Tourismusbereich. Nun vertritt sie mit grosser Begeisterung die Anliegen des Vorstandes und der Mitglieder. Sie ist Ansprechperson für die Aufgaben der Mitgliederverwaltung und des Rechnungswesens.

In enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand organisiert sie Versammlungen und Konferenzen, begleitet Projekte und pflegt den Kontakt zu Fachorganisationen.

Wir wünschen Chantal Niederer viel Freude und Enthusiasmus beim Ausüben der interessanten und vielfältigen Arbeiten als Geschäftsleiterin beim Verein Appenzeller Wanderwege.

Geführte Wanderungen unter:
www.appenzeller-wanderwege.ch

Das Rezept: Fotzelschnitten

Ein altes Rezept aus dem
Militärkochbuch.
Zur Vermeidung von Foodwaist

Zutaten

- altes Brot, das man in Scheiben schneidet
- Butter
- Eier
- etwas Mehl
- je nach Belieben: Schnittlauch, Pfeffer - oder Zimtucker und Konfitüre

Zubereitung

- Brot in Scheiben schneiden.
- Die Eier gut verquirlen und einen Esslöffel voll Mehl darunter verrühren.
- Bei der salzigen Variante: Eimasse

- pfeffern und leicht salzen. Etwas gehackten Schnittlauch hineingeben.
- Bei der zuckrigen Variante: Eimasse nature lassen.
- Die etwas in Butter gerösteten Brotschnitten in der Eimasse baden, so dass das alte Brot die Flüssigkeit aufzieht.
- Diese nassen Schnitten in die heisse Butter (oder auch Butter-Ölmisch) geben. Und beidseitig ausbacken.
- Bei der Zuckervariante: mit Zimtucker überstreuen. Und mit etwas Konfitüre die Fotzelschnitte servieren.
- Bei der salzigen Variante: nochmals etwas überpfeffern. Und mit Kopfsalat auftischen.

Remo Ritter

Erfolgreiches Jungschützen-Jahr 2022

Im Herbst finden für die Jungschützen der FSG Reute jeweils die kantonalen und schweizerischen Finale statt. Dafür müssen sie sich jeweils während der Saison mit einzelnen Schiessen qualifizieren. Für den kantonalen Meisterschütz-Ausstich qualifizierten sich mit Andrina Stadler und Manuel Gantenbein gleich zwei Jungschützen. Ebenfalls durfte Manuel am JU+VE Final in Thun starten.

Am Samstag, 1. Oktober 2022 fand das Finale der 16 besten Jungschützen von Appenzell Ausserrhoden, in Teufen statt. Nach den zwei Vorrunden, qualifizierten sich die besten Acht für den Finaldurchgang. Dabei lag Manuel (FSG Reute) mit einem Vorsprung von 2 Pkt. vor Marcel Raschle (FSG Schwellbrunn) und 7 Pkt. vor Joana Bösch (FSG Schwellbrunn) an der Spitze.

Im Finale zeigten sich dann bei allen Teilnehmern etwas die Nerven, waren die erzielten Resultate nicht mehr so hoch wie in den beiden Vorrunden. Dennoch war es ein spannendes Finale, welches die Rangliste wieder ein wenig durchmischte. Manuel konnte seinen Vorsprung verwahren und siegte mit 369 Pkt. vor Marcel Raschle mit 367 Pkt. und Simona Künzler (FSG Heiden) mit 364 Pkt.

Der JU+VE Final in Thun fand am 29. Oktober statt. In der Kategorie 300m

E-U21 qualifizierten sich über 140 Jungschützen aus der ganzen Schweiz für das Finale. In der ersten Runde erzielte Manuel mit 192.2 Punkten aus 20 Schuss ein sehr gutes Resultat und belegt den 7. Zwischenrang. Damit qualifizierte er sich am Nachmittag für die finale Runde der besten 10.

Leider lief es in dieser Runde nicht mehr wie gewünscht, trotzdem holte sich Manuel noch den sehr guten 9. Schlussrang.

Feldschützengesellschaft Reute
Joel Niederer

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU HOLZBAU AG OBEREGG
breu-holzbau.ch

Das Erbrecht ändert per 01. Januar 2023

Hierzu führt die Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden für Interessierte einen Vortrag durch.

Was bleibt und was gibt es neu zu beachten? Zusammen mit Matthias Althaus, pat. Rechtsagent, Fachspezialist Immo-

lien- und Erbrecht wird folgende Veranstaltung in unserer Nähe durchgeführt: Montagnachmittag, 12. Dezember 2022, 14.00 Uhr, Hotel Heiden in Heiden.

Sabrina Steiger, Geschäftsleiterin

Weltneuheit im Appenzellerland:

Walzenhauser Bahn wird vollautomatisiert

1896 wurde die Bergbahn Rheineck – Walzenhausen eröffnet. 1958 erfolgte die Inbetriebnahme des derzeitigen Fahrzeugs, das heute am Ende seiner Lebensdauer steht. Nachdem sich Bund, Kantone und Anrainergemeinden für den Weiterbestand der Bahn entschieden haben, setzen die Appenzeller Bahnen als Betreiberin der Linie Rheineck – Walzenhausen ein einzigartiges Projekt um: Künftig wird die neue Bahn das Unter- rheintal mit dem Appenzeller Vorderland vollautomatisch und ohne Wagenführer verbinden. Mit dem neuen Schienenfahrzeug wird die erste vollautomatisierte Überland-Adhäsions- und Zahnradbahn der Welt entstehen. Die Produktion des Triebwagens erfolgt bei der unter ande-

rem in St. Margrethen und Altenrhein ansässigen, auf Schienenfahrzeuge spezialisierten Firma Stadler Rail. Die Inbetriebnahme ist 2026 vorgesehen. Mit der neuen Bahn erhofft man sich nicht zuletzt eine weitere touristische Belebung der Region, die mit dem seit dreissig Jahren bestehenden Witzwanderweg klar an Profil gewonnen hat.

Peter Eggenberger

Leserecke: Fotorätsel

Wissen Sie, wo diese einsame Linde steht!
Die Lösung finden Sie in der nächsten Ausgabe.

Wir freuen uns auf Ihre richtige Lösung per Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Gewinnen Sie das aktuelle Buch von Peter Eggenberger «D Hebamm vo Walzehuuse»

Die gesuchte Lösung in der letzten Ausgabe war: Der romantische Mitlehn-Weiher unterhalb des Pflegeheims Watt.

Gewonnen hat Irene Mathis, Grub AR

Viel Glück wünscht Ihnen das Rütiger-Feeschter-Team

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

**- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine**

www.franzestermann.ch - fe@franzenestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat: Tina Breitenmoser 079 631 57 42
tina.breitenmoser@bluewin.ch

Aktuarin: Sabine Zweifel 071 891 51 69
zweifelhaft@bluewin.ch

Gestaltung/Inserate: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente/Vertreterin
der Gemeinde Reute:
Karin Steffen 071 891 49 62
k.steffen@sunrise.ch

Redaktionsmitarbeiterin:
Ulrike Schmuck
ulrike.schmuck@outlook.com

Redaktionsmitarbeiterin:
Nadine Tanner
nt.nadinetanner@gmail.com

Druck und Gestaltung:
Victoriadruck AG, Balgach

Ausgabe 1|2023:

Redaktionsschluss: 16. Januar 2023
Erscheinungsdatum: 16. Februar 2023